

UNIVERSITE DE YAOUNDE II
THE UNIVERSITY OF YAOUNDE II

INSTITUT DES RELATIONS
INTERNATIONALES DU CAMEROUN
B.P. 1637 Yaoundé
Tel: (237) 22 31 03 05
Fax: (237) 22 31 89 99
E-mail:iric@uycdc.unicet.cm

INTERNATIONAL RELATIONS
INSTITUTE OF CAMEROUN
P.O. Box 1637 Yaoundé
Phone : (237) 22 31 03 05
Fax : (237) 22 31 89 99
E-mail:iric@uycdc.unicet.cm

Master en Relations Internationales

COOPERATION GERMANO-CAMEROUNAISE ET MISE EN ŒUVRE DE LA FORESTERIE COMMUNALE

Projet de mémoire de Master II en Relations Internationales, Parcours : Coopération

Internationale, Action Humanitaire et Développement Durable

Spécialité : Coopération internationale, et coopération décentralisée pour le développement durable

PAR

NKOLO ATEBA Marthe Francine

2015

SOMMAIRE

DEDICACES	III
REMERCIEMENTS.....	IV
LISTE DES ABREVIATIONS	V
LISTE DES TABLEAUX & PHOTOS.....	VII
RESUME.....	VIII
ABSTRACT.....	X
1. CONTEXTE DE L’ETUDE	1
2. DELIMITATION DE L’ETUDE.....	2
3. QUELQUES CLARIFICATIONS CONCEPTUELLES	3
4. INTERET DE L’ETUDE	19
5. PROBLEMATIQUE	20
6. HYPOTHESE DE RECHERCHE	20
7. CADRE METHODOLOGIQUE.....	20
8. ESQUISSE DU PLAN	21
PREMIERE PARTIE : LA COOPERATION GERMANO-CAMEROUNAISE : UNE COOPERATION HISTORIQUE ET MULTIFORME.....	20
CHAPITRE 1: BREF APERÇU DU PROTECTORAT ALLEMAND AU CAMEROUN 1884- 1914	22

SECTION 1: LES INSTITUTIONS COLONIALES ALLEMANDES AU CAMEROUN.	22
SECTION 2 : L'ŒUVRE COLONIALE ALLEMANDE AU CAMEROUN.	25
CHAPITRE 2 : CADRE DE REFERENCE DE LA COOPERATION GERMANO-CAMEROUNAISE.	39
SECTION 1 : LA GIZ AU CAMEROUN.	39
SECTION 2 : LA GIZ/PROPSFE ET LA GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES.	45
CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE.....	54
DEUXIEME PARTIE : MISE EN ŒUVRE DE LA FORESTERIE COMMUNALE AU CAMEROUN.....	54
CHAPITRE 3 : LA FORESTERIE COMMUNALE : UN MOYEN POUR L'ALLEMAGNE D’AFFIRMER SON ENGAGEMENT POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE, ET UN OUTIL POUR L’AMELIORATION DES CONDITIONS DE VIE DES POPULATIONS	57
SECTION 1: METHODOLOGIE.....	58
SECTION 2: VERIFICATION DE L’HYPOTHESE	74
CHAPITRE 4: ANALYSE CRITIQUE ET RECOMMANDATIONS	86
SECTION 1 : ACQUIS ET LIMITES.....	86
SECTION 2 : LES AXES D’AMELIORATION PAR LE PROPSFE DANS LA MISE EN ŒUVRE DE LA FORESTERIE COMMUNALE	94
CONCLUSION GENERALE.....	100
BIBLIOGRAPHIE.....	103
TABLE DES MATIERES.....	108
ANNEXES	112

À mes enfants,

- Sébastien Andrel ;
- Linus Toussaint ;
- Marie-France Victoria.

REMERCIEMENTS

Ce travail de recherche n'aurait pas pu se réaliser sans la collaboration, l'encadrement et le soutien multiforme de personnes à qui nous tenons à adresser nos sincères remerciements.

Nous pensons tout d'abord à Monsieur le Directeur de l'IRIC, M. TABI Pierre Emmanuel, à tous les enseignants du Master CA2D, et en particulier, M. ESOH ELAME qui a bien voulu diriger ce travail.

Nous exprimons notre profonde gratitude à la coordonnatrice de la GIZ/ProPSFE, Dr Michaela BRAUN, pour nous avoir donné l'opportunité de faire un stage dans cette prestigieuse structure.

Nous devons beaucoup à toute l'équipe de la GIZ/ProPSFE, en particulier à nos maîtres de stage, Dr KOUNA ELOUNDOU Charlotte Gisèle, M. ESSOMBA AVOM Stève Arnaud, auprès desquels nous avons beaucoup appris. Leurs conseils et suggestions ont contribué à améliorer la qualité du travail final.

À MM. Les Chefs d'Antenne GIZ/ProPSFE-Est et CTFC-Est, nous disons un grand merci pour l'accueil sur le terrain et pour la documentation mise à notre disposition.

Nos remerciements vont également aux maires des communes de Dimako, Messamena, et Mindourou et aux CFC des dites communes pour leur immense contribution.

Nous voulons également dire merci à tous nos camarades du master CA2D, ainsi qu'à nos co-stagiaires à la GiZ ; nous pensons particulièrement à BOUBA Yasmine, EYENGA Christiane et Germain OMBALLA.

Nous ne serons pas complets si nous n'adressons pas un grand merci à nos parents, nos frères et sœurs, ainsi qu'à notre époux Linus Toussaint MENDJANA.

Nous voulons aussi saluer l'aide que nous ont apportée MM. NDI Joseph, OMGBA Vincent et ANGO ANGO Brice Christian durant ces années de formation.

The last but not the least, un grand merci aux dames du club des gazelles ainsi qu'à leurs époux pour le soutien moral.

LISTE DES ABRÉVIATIONS

- AC : Assiette de coupe
- ACFCAM : Association des communes forestières du Cameroun
- AGR : Activité génératrice de revenus
- APV : Accord de Partenariat Volontaire
- BIT : Bureau international du travail
- BMZ : Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (Ministère fédéral de la coopération économique au développement)
- CC: Comité communal
- CDA: Conservation development agreement
- CCG: Comité consultatif de gestion
- CEMAC : Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale
- CFC : Cellule de foresterie communale
- COMIFAC : Commission des Forêts d'Afrique Centrale
- CR : Comité riverain
- CPF : Comité paysan forêt
- CRV : Cartographie de risque et de vulnérabilité
- CSE : Comité de suivi de l'exploitation
- CTFC : Centre technique de la forêt communale
- DED : Deutscher Entwicklungsdienst
- DSCE : Document de stratégies pour la croissance et l'emploi
- DSRP : Document de stratégies de réduction de la pauvreté
- EIES : Étude d'impact environnemental et social
- ENAM : École nationale d'administration et de magistrature
- ENS : École normale supérieure
- FEICOM : Fonds spécial d'équipement et d'intervention intercommunale
- FELGT : Forest law for enforcement, governance and trade
- FFEM: Fonds français pour l'environnement mondial
- FNCOFOR : Fédération nationale des communes forestières
- GIZ : Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit
- GTZ : Gesellschaft für technische Zusammenarbeit
- InWent : Internationale Weiterbildung und Entwicklung
- IRAD : Institut de recherches agronomiques pour le développement
- KfW : Kreditanstalt für Wiederaufbau (établissement de crédit pour la reconstruction)
- LF : Loi Forestière
- MINATD : Ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation
- MINEPAT : Ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire

- MINEPDED : Ministère de l'environnement, de la protection de la nature et du développement durable
- MINEP : Ministère de l'environnement et de la protection de la nature
- MINFOF : Ministère des forêts et de la faune
- OIT : Organisation internationale du travail
- OMD : Objectifs du millénaire pour le développement
- PA : Plan d'aménagement
- PADDL : Programme d'appui à la décentralisation et au développement local
- PAF2C : Programme d'appui aux forêts communales du Cameroun
- PCD : Plan communal de développement
- PFNL : Produit forestier non ligneux
- PGCSS : Programme germano-camerounais santé SIDA
- PGDRN : Programme de gestion durable des ressources naturelles
- PGES : Plan de gestion environnementale et sociale
- PIB : Produit intérieur brut
- PME : Petite et moyenne entreprise
- PMI : Petite et moyenne industrie
- PNDP : Programme national de développement participatif
- PROPSFE : Programme d'appui au programme sectoriel forêts, et environnement
- PSFE : Programme sectoriel forêts et environnement
- RFA : Redevance forestière annuelle
- REDD : Réduction des émissions liées à la déforestation et à la dégradation des forêts
- UA : Union Africaine
- UFA : Unité forestière aménagée
- UFE : Unité forestière d'exploitation
- VC : Ventes de coupe
- VDM : Villages development measures
- VIH/SIDA : Virus de l'immunodéficience humaine/Syndrome immunodéficientaire acquis.

Liste des tableaux & photos

Tableau N°1 : Domaine forestier national

Tableau n°2 : Différentes sommes allouées à la construction des infrastructures de communication.

Tableau N°3 : Indicateurs de l'axe 3

Tableau N°4 : Augmentation de la valeur ajoutée de 04 produits forestiers

Tableau n°5 : Nombre de points d'eau par village

Tableau N°6 : Nombre d'habitants par centre de santé

Tableau N°7 : Nombre d'élèves par salle de classe

Tableau N°8 : Synthèse des recommandations

Photo N° 1: a) Entrée de la forêt communale de Dimako b) Exemple d'un parc à bois

Photo N°2 : Pépinières dans la forêt communale de Dimako : a) Moabi b) Ébène

RÉSUMÉ

Ce travail de recherche est un moyen pour nous de faire l'état de la contribution de la coopération allemande dans l'implémentation de la foresterie communale au Cameroun.

En effet, la relation de partenariat entre le Cameroun et l'Allemagne est profondément ancrée dans l'histoire, et celle-ci s'appuie sur trois pôles prioritaires qui sont :

- la décentralisation et la bonne gouvernance ;
- la gestion durable des ressources naturelles ;
- la santé.

Ces différents pôles prioritaires de la coopération allemande au Cameroun sont mis en œuvre par la GIZ qui est la principale structure d'exécution de la coopération au développement dans notre pays. Les interventions de la GIZ se déclinent en plusieurs projets et programmes qui sont financés par la BMZ et intègrent dans leurs activités des thèmes transversaux tels que le genre et la lutte contre le VIH/SIDA.

Il est question pour nous de montrer comment l'Allemagne accompagne le Cameroun à faire de la forêt communale une véritable source de revenus et d'atteinte de la croissance. Ceci pour affirmer son engagement pour le développement durable, mais également dans le but d'améliorer les conditions de vie des populations.

Grâce à une revue bibliographique de nos thématiques, il s'agit de :

- analyser les stratégies, les instruments et mécanismes mis en place par la GIZ/ProPSFE pour la mise en œuvre de la foresterie communale au Cameroun ;
- mener des entretiens semi-directifs avec les élus locaux des communes forestières, ainsi que d'autres personnes ressources concernées dans le processus de mise en place et d'exploitation des forêts communales.

C'est ainsi qu'il est possible de mettre en évidence la contribution véritable de la GIZ/ProPSFE dans la mise en œuvre de la foresterie communale au Cameroun. Nous notons également des efforts considérables en matière de gestion durable et de gouvernance forestière.

Toutefois, les acteurs communaux maîtrisent très peu les textes et lois qui encadrent la décentralisation forestière en général et la foresterie communale en particulier. D'où la nécessité d'être accompagné par la GIZ/ProPSFE qui œuvre pour que « les acteurs nationaux du secteur camerounais des forêts et de la conservation de la nature apportent leurs concours respectifs à la gestion durable et à la mise en valeur des ressources forestières du bassin du Congo ».

Mots clés : communes forestières, forêt communale, foresterie communale, décentralisation, développement local, développement durable.

ABSTRACT

This study enables us to talk about the contribution of the German cooperation in the implementation of communal forestry in Cameroon.

In fact, the partnership between Cameroon and Germany is deeply anchored in history, this is based on three main pools which are:

- decentralization and good management,
- long lasting management of natural resources,
- health.

These different main pools of the German cooperation in Cameroon are put in place by GIZ being the principal structure of execution in the cooperation to the development in our country. The interventions of GIZ are broken into several projects and programs financed by BMZ and integrated in all their activities, transversal thematics such as gender and the fight against HIV/AIDS.

The issue is to show how Germany brings its support to its former colony, to use the communal forestry as a real source of income and as a way to achieve growth. This allows Germany through its main society of development cooperation GIZ to affirm its engagement to sustainable development and also to fight against poverty.

In order to achieve this, and according to a bibliographical review of our thematics, it is a question of:

- analyzing the strategies, the instruments and mechanisms put in place by GIZ/ProPSFE for the achievement of communal forestry in Cameroon;
- conducting semi-structured interviews with locally elected officials of communal forestry, and others concerned in the process of putting in place and exploiting communal forestry.

It is therefore possible to bring to light the real contribution of GIZ/ProPSFE in the implementation of communal forestry in Cameroon; but equally to note considerable efforts in terms of forest and wildlife management.

However, locally elected officials have a little mastery of legal texts and laws about forest decentralization in general and communal forestry in particular.

Thus, the need to be guided by GIZ/ProPSFE which aims at “calling-on national officials of the Cameroonian forestry and conservation of nature to bring their respective support for the long-lasting management and setting-up of forest resources of the Congo basin”.

KEY WORDS

Communal forest, forest commune, communal forestry, Decentralization, local development, sustainable development.

1. CONTEXTE DE L'ÉTUDE

Le Cameroun a été sous protectorat allemand de 1884 à 1914¹, ce qui a permis à l'Allemagne de faire des réalisations au Cameroun. Cet héritage colonial allemand a laissé des traces qui aujourd'hui restent visibles dans notre pays, malgré une image quelque peu ternie à cause des méthodes d'administration jugées trop « brutales ».

En effet, la présence d'antan de l'Allemagne au Cameroun se traduit aujourd'hui par le privilège qu'a notre pays d'appartenir au groupe des 67 pays² partenaires sur lesquels l'Allemagne concentre ses interventions. Avec un taux de croissance démographique de 2,1 % et une population d'environ 20 millions³ d'habitants, le Cameroun est le plus peuplé de la zone CEMAC. Il appartient au bassin du Congo qui constitue le deuxième massif forestier tropical du monde. Malgré cet atout non-négligeable, la plupart des indicateurs de développement restent en deçà des cibles fixées pour atteindre l'émergence en 2035.

C'est ainsi que le gouvernement camerounais s'est engagé dans une politique qui englobe un ensemble d'objectifs intermédiaires dont le plus important est la réduction de la pauvreté. D'où l'adoption d'un certain nombre d'orientations stratégiques qui intègrent les évolutions connues au niveau international (le sommet de la terre de Rio 1992, les objectifs du millénaire pour le développement, du partenariat pour les forêts du bassin du Congo lors du sommet de la terre de Johannesburg en 2002, la déclaration de Paris de 2005 sur l'alignement de l'aide publique au développement, etc.). Ce processus de révision des stratégies par les pouvoirs publics touche tous les secteurs susceptibles d'impulser un développement à long terme. Nous pouvons citer entre-autres :

- le secteur forestier avec la loi forestière de 1994 et ses décrets d'application ;
- le secteur de la gouvernance locale avec la promulgation en 2004 des lois d'orientation de la décentralisation ;
- le secteur de l'emploi et de l'économie avec la révision du DSRP de 2003, dont les distorsions ont été comblées par le DSCE(2009).

C'est dans ce contexte que le Cameroun intensifie des relations avec plusieurs partenaires au développement, notamment avec l'Allemagne à travers la GIZ, organe

¹R.P. Engelbert Mveng , Dr Beling-Nkoumba « Manuel d'histoire du Cameroun »,centre d'édition pour l'enseignement et la recherche,Yaoundé,1969.

²www.GIZ.de

³ Estimation officielle d'après le recensement de 2005,in Annuaire statistique du Cameroun(archives),institut national de la statistique du Cameroun ,consulté le 27 décembre 2014.

d'exécution. Ce partenariat permet de bénéficier de l'expérience de l'Allemagne, de son appui dans certains domaines clés qui sont des leviers importants pour le développement. Il s'agit notamment de la décentralisation, la gestion durable et la protection des ressources naturelles, et la santé pour ne citer que ceux-là.

La présente étude qui s'intitule : Coopération Germano-Camerounaise et mise en œuvre de la foresterie communale, nous permettra de mieux appréhender, décrire, et analyser la contribution d'un partenaire au développement comme l'Allemagne dans la mise en œuvre de la foresterie communale au Cameroun.

2. DÉLIMITATION DE L'ÉTUDE

2.1. Le cadre spatial

À partir de l'intitulé de notre travail de recherche qui est : Coopération Germano-Camerounaise et mise en œuvre de la foresterie communale, il ressort que le cadre spatial ici c'est le Cameroun.

En effet, l'Allemagne soutient les efforts du Cameroun pour son développement depuis son indépendance dans plusieurs secteurs qui sont accompagnés par des programmes correspondants.

C'est dans cette mesure que la GIZ/ProPSFE œuvre dans le domaine de la décentralisation forestière à travers entre autres, la foresterie communale. Ce programme se déploie beaucoup plus à l'Est, à l'Extrême-nord et appui le « Programm for Sustainable Management of Natural Ressources » au Sud-ouest, avec un bureau de coordination à Yaoundé qui est le siège des institutions.

Toutefois, compte tenu des contraintes de temps et le coût des recherches, notre champ d'observation se limitera à certaines communes de l'Est où l'exploitation forestière est plus intense.

2.2. Le cadre temporel

Il est circonscrit entre 1994 et 2014. 1994 représente l'année de promulgation de la loi forestière qui, par le transfert de la gestion des forêts aux communes et communautés villageoises, reconnaît leurs compétences en matière de gestion forestière.

C'est ainsi que le Programme d'appui à la gestion durable des forêts communales du Cameroun (PAF2C) a été lancé depuis fin 2007⁴ par l'association des communes forestières du Cameroun (ACFCam) avec le concours du fonds français pour l'environnement mondial (FFEM) et la GIZ/ProPSFE. L'année 2014, quant à elle représente pour le ProPSFE la phase préparatoire de l'évaluation concernant la mise en œuvre de la politique forestière et environnementale au Cameroun.

3. QUELQUES CLARIFICATIONS CONCEPTUELLES

Le Cameroun appartient au bassin du Congo, il est ainsi doté d'une richesse forestière importante. De ses 475.442 km² de superficie, le Cameroun est couvert d'environ 20 millions d'hectares de forêts⁵.

En effet, le secteur forestier est très important pour l'économie nationale, il contribue à hauteur de 6 % au PIB⁶. Ce secteur est régi au Cameroun par la loi forestière de 1994, qui en son article 20 distingue dans le domaine forestier national, le domaine forestier permanent et le domaine forestier non-permanent.

Selon la loi forestière en son article 22, les forêts permanentes doivent couvrir au moins 30% de la superficie totale du territoire national et représenter la diversité écologique du pays. Il s'agit des forêts domaniales⁷ et des forêts communales. Ce sont ces dernières qui font l'objet de notre étude.

Le domaine forestier non-permanent est composé des terres forestières susceptibles d'être affectées à des utilisations autres que forestières. Il s'agit des forêts du domaine national, des forêts communautaires et des forêts des particuliers. En effet, la division du domaine forestier national permet d'avoir d'amples précisions concernant les utilisateurs et les différentes utilisations des forêts.

C'est ainsi, que dans l'article 30(3) de la LF, il est clairement précisé que les forêts communales relèvent du domaine privé de la commune concernée. Aussi, dans la loi numéro 2004/018 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux communes, la commune est

⁴ Voir le rapport du PAF2C sur l'état des indicateurs de suivi, mai 2014.

⁵ www.ridac.org/document/doc/cm-Planforestier.doc, consulté en novembre 2014.

⁶ Ibid.

⁷ Article 24(1) de la LF : Sont considérées au sens de la présente loi comme forêts domaniales :

-Les aires protégées pour la faune telles que : Les parcs nationaux, les réserves de faune, les zones d'intérêts cynégétiques, Les Game-ranches appartenant à l'Etat, les jardins zoologiques appartenant à l'Etat, Les sanctuaires de faune, Les zones tampons.

-Les réserves forestières telles que : Les réserves écologiques intégrales, Les forêts d'enseignement et de recherche, Les sanctuaires de flore, les jardins botaniques et les périmètres de reboisement.

reconnue comme étant la collectivité territoriale décentralisée de base (Art.2/1). De ce fait, elle a une mission générale de développement local et d'amélioration du cadre et des conditions de vie de ses habitants (Art.3/1). Il est donc judicieux pour nous de préciser à quoi nous renvoient les termes: Commune forestière, Forêt communale, et Foresterie communale considérées comme nos concepts clés.

Tableau n°01 : Domaine forestier national

(Source : Adapté du tableau de Charlotte Kouna P. 143.)

3.1. Commune forestière

Est considérée comme commune forestière, et de ce fait comme « Membre de plein droit » de l'ACFCam, toute commune « propriétaire » ou « candidate à la propriété » d'un domaine forestier, naturel ou planté (y compris une commune engagée dans la création de plantations forestières)⁸

⁸ Source : www.forêtcommunale-cameroun.org, consulté en juillet 2015

Et comme « membre associé », toute commune dont le territoire, renferme tout ou une partie d'une ou plusieurs portions des domaines forestiers permanents de l'État (UFA, Parc national, réserve ou sanctuaire) et donc elle est susceptible de tirer des revenus »⁹.

Une commune forestière est donc une commune qui gère sur son territoire, une forêt dite « communale », à différencier des forêts domaniales, communautaires et forêts de particuliers. Les communes forestières du Cameroun sont regroupées au sein de l'Association des Communes Forestières du Cameroun, créées en mai 2005, qui est un réseau au service des élus locaux. Elle a pour objectif principal d'améliorer, développer et valoriser le patrimoine forestier des collectivités territoriales, pour promouvoir une gestion durable qui prend en compte les fonctions écologiques, socioéconomiques et socioculturelles de la forêt communale.

C'est ainsi que le maire¹⁰ d'une commune forestière est la fois le représentant de la collectivité propriétaire de la forêt, un acteur économique et un aménageur du territoire ; en sa qualité d'élu, il est également garant de l'intérêt général.

Propriétaire de la forêt, il est responsable de la bonne gestion de ce patrimoine. Ainsi, il doit tout d'abord maintenir ce patrimoine forestier et le renforcer en quantité et en qualité. Il doit ensuite s'assurer que la forêt réponde aux demandes des habitants de la commune et que celle-ci apporte une contribution positive au financement du budget communal.

Acteur économique, le maire l'est par la vente des bois communaux ainsi que par les travaux forestiers : la gestion forestière est créatrice d'activités économiques et d'emplois, localisés pour l'essentiel en milieu rural.

Le maire, enfin, est responsable de l'aménagement du territoire de sa commune : pour le maire d'une commune forestière, la forêt communale en particulier et la forêt en général constituent un atout de développement local, qu'il doit valoriser au niveau communal et, de plus en plus au niveau de l'intercommunalité.

3.2. Forêts communales

D'après Charlotte KOUNA¹¹, les forêts communales résultent de la décentralisation forestière, qui traduit la responsabilisation des communes dans la gestion durable des

⁹ Ibid.

¹⁰ Jean-Claude Monin, la forêt communale au service de la gestion forestière durable et du développement local, responsabilité et environnement N°53, janvier 2009, P. 1.

¹¹ Charlotte Gisèle KOUNA, Thèse de Doctorat « Décentralisation forestière et gouvernance locale des forêts au Cameroun : le cas des forêts communales et communautaires dans la région de l'Est », 2012, P142.

ressources forestières et le développement socio-économique local réalisé à partir des revenus issus de l'exploitation de ces ressources.

L'article 30 (1) de la loi forestière, définit la forêt communale comme : « toute forêt ayant fait l'objet d'un acte de classement pour le compte de la commune concernée ou qui a été plantée par celle-ci »

L'article 3(12) du décret de 1995/531 stipule : « une forêt communale est une forêt qui, conformément à l'article 30 (1) de la loi forestière de 1994 a fait l'objet d'un acte de classement pour le compte de la commune concernée ou qui a été plantée par elle sur un terrain communal ».

De cette définition se dégage le constat selon lequel la commune est la seule propriétaire de sa forêt, qu'elle peut en planter une si le besoin se fait sentir. Dans le cas des forêts communales plantées, un travail est engagé auprès du ministre chargé des forêts pour simplifier la procédure de classement. Car la procédure de classement du domaine forestier permanent n'a pas envisagé de planter des forêts¹².

C'est dans cette mesure que toutes les étapes¹³ de classement ne sont pas exigées pour les forêts communales plantées par les communes. Seules les étapes 5 et 6¹⁴ seraient exigées.

De plus, l'article 31 (1), de la loi de 1994 dispose, que les forêts communales sont dotées d'un plan d'aménagement approuvé par l'administration responsable des forêts.

L'alinéa 2 poursuit que toute activité dans une forêt communale doit dans tous les cas, se conformer à son plan d'aménagement.

En d'autres termes, l'acquisition et l'aménagement d'une forêt communale par les communes sont soumis à des conditions bien précises et se font sous le contrôle de l'administration responsable des forêts. La foresterie communale est un domaine dans lequel les élus locaux manquent encore d'expériences.

En effet, les élus locaux des communes forestières disposent de peu de ressources techniques, financières et humaines pour mettre en œuvre la foresterie communale. Les différentes lois, notamment la loi forestière de 1994 et celle de 2004 sur la décentralisation donnent certaines informations sur les forêts communales. Toutefois, il se pose un problème d'appropriation, mais aussi d'implémentation de ce nouveau concept sur le terrain par les élus locaux.

¹² MINFOF, avec l'appui de la GIZ, Brochure d'information sur les forêts communales au Cameroun, 2008, P.20/40.

¹³ Voir 1, p.6, le classement des forêts communales.

¹⁴ Étape 5 : travaux de la commission de classement pour valider le projet de classement au niveau local.

Étape 6 : la préparation des textes à soumettre au Premier Ministre pour la signature du décret de classement.

C'est dans cette perspective, que la GIZ/ProPSFE s'est donnée pour défis, en s'alignant à la politique gouvernementale de renforcer les capacités techniques de ces élus locaux, de les accompagner pour une gestion durable des forêts. Car lorsqu'elles sont exploitées dans les règles de l'art, elles participent à l'amélioration des conditions de vie des populations.

Pour ce faire, il est primordial de maîtriser les activités nécessaires pour la mise en place d'une forêt communale et les conditions préalables pour en acquérir.

3.2.1- Les conditions préalables pour l'acquisition et la mise en activité d'une forêt communale.

D'après une étude menée par JMN consultant¹⁵ pour le compte de la GIZ/ProPSFE, acquérir une forêt communale revient à la classer. Et la mise en activité d'une forêt communale nécessite son engagement, c'est-à-dire la réalisation d'un plan d'aménagement ainsi que d'un plan de gestion environnementale et sociale. Ce dernier étant une émanation de l'EIES qui devrait aussi être réalisée.

➤ Le classement des forêts communales.

L'acte de classement selon l'article 30(2) de la loi forestière de 1994, «fixe les limites et les objectifs de gestion de la forêt communale, ainsi que l'exercice du droit d'usage des populations autochtones». Il se dégage ici l'obligation pour les communes concernées de composer avec les aspirations, les intérêts et les usages des populations locales¹⁶

Cet acte de classement est adressé et signé par le premier ministre, et les étapes du classement sont les suivantes¹⁷ :

- L'invitation et l'identification d'espace, initiation et suivi de l'introduction d'une demande de classement ;
- La préparation de la note technique préliminaire d'information par le MINFOF ;
- L'avis du public ;
- La sensibilisation des populations ;

¹⁵ - Abouem à Tchoyi et al, Analyse comparée des textes relatifs à la législation forestière et à la décentralisation au Cameroun, 2007, p6

¹⁶ - Mikael Poissonet et Guillaume Lescuyer, Aménagement forestier et participation : quelles leçons tirer des FC du Cam, revue des sciences de l'environnement, Vertigo n°2, vol6, 2008 p 2.

¹⁷ - Cf. MINEF, procédures de classement des forêts du domaine permanent de la république du Cameroun novembre 1999.

- Les travaux de la commission de classement ;
- La préparation des textes à soumettre au premier ministre pour la signature du décret ;
- Le classement.

L'acte de classement ainsi obtenu donne la possibilité à la commune concernée de faire participer les populations autochtones dont certaines bénéficient d'une indemnisation due à l'expropriation dont ils ont fait l'objet. De plus, l'acte de classement permet à la commune de bénéficier du classement du massif forestier sollicité dans son domaine privé. Il lui donne également le droit de solliciter un titre foncier qui lui accorde une pleine propriété (Usus – fructus – abusus) sur le massif classé¹⁸.

➤ **Aménagement des forêts communales**

L'aménagement d'une forêt communale d'après l'article 23 de la loi forestière de 1994, se définit comme étant « la mise en œuvre sur la base d'objectifs et d'un plan arrêté au préalable d'un certain nombre d'activités et d'investissements, en vue de la protection soutenue de produits forestiers et de services sans porter atteinte à la valeur intrinsèque ni compromettre la productivité future de ladite forêt, et sans susciter des effets indésirables sur l'environnement physique et social ».

C'est donc une sorte de planification rationnelle de la gestion d'une forêt, afin d'éviter la navigation à vue et d'intégrer les différentes fonctions de la forêt. L'aménagement est établi à la diligence des responsables de la commune. C'est ainsi que ladite commune devrait réaliser un plan d'aménagement ou de gestion et un plan de gestion environnementale et sociale.

- **Le Plan d'aménagement**

D'après l'arrêté n°0222 en son article 5¹⁹ le Plan d'aménagement est le document, dont l'objectif principal est : « la fixation de l'activité d'exploitation forestière sur des massifs permanents par une programmation dans l'espace et dans le temps des coupes et des travaux sylvicoles, visant à une récolte équilibrée et soutenue ».

En d'autres termes, il s'agit de définir ce que l'on veut faire dans la forêt, compte tenu de ce qu'on peut y faire et d'en déduire ce que l'on doit y faire. En fait, c'est une production soutenue du bois d'œuvre, sans porter atteinte aux autres fonctions de la forêt, notamment les

¹⁸ - Abouem à Tchoyi et al, Analyse comparée des (...) Cameroun, 2007, p17

¹⁹ -Arrêté n° 0222/A/MINEF du 23 mai 2001.

fonctions écologiques et sociales²⁰. C'est ainsi que la loi forestière de 1994 en son article 31(2), dispose que toute activité dans une forêt communale devrait se conformer à son plan d'aménagement dont les opérations comprennent :

- L'inventaire d'aménagement,
- Le reboisement,
- La régénération naturelle ou artificielle,
- L'exploitation forestière soutenue,
- La réalisation d'infrastructures.

Toutes ces opérations devraient être étalées dans l'espace et dans le temps et pourraient être influencées par les usages antérieurs pratiqués dans la forêt. L'élaboration du plan d'aménagement permettra alors de diviser le massif forestier de la commune concernée en parcelles appelées unités forestières d'exploitation (UFE) ou blocs quinquennaux, sachant que les forêts communales doivent faire l'objet d'une planification quinquennale.

Aussi, la commune ne peut, quel que soit le mode d'exploitation, aller au-delà d'une assiette de coupe par an et elle est également assujettie au respect du certificat annuel de coupe par ailleurs validé par le MINFOF²¹. Toutefois, l'exploitation peut se faire dans une AC de l'année précédente si la commune a obtenu un certificat de récolement attribué par l'administration forestière.

- **Le Plan de gestion environnementale sociale**

Comme nous l'avons déjà mentionné à la page 6, le PGES est une émanation de l'EIES. D'après le décret n°2005 – 0577 du 23 février 2005, article 21(2), le plan de gestion environnementale et sociale contient les éléments suivants :

- La structure de la gestion de l'environnement,
- Les émissions dans l'air,
- Les effluents liquides,
- La gestion des déchets,
- Le stockage des produits chimiques,
- Le bruit, le plan d'urgence,
- L'entretien de l'installation,

²⁰ - CTFC, recueil des fiches techniques pour la foresterie communale, p.10

²¹ -Abouem à Tchoyi et al, Analyse comparée des textes relatifs (...) Cameroun, 2007, p22.

- Les eaux souterraines et sols contaminés.

Tous ces éléments sont à prendre en compte dans l'aménagement d'une forêt communale. À côté de ces préoccupations environnementales, l'aménagement d'une forêt communale se base également sur des préoccupations liées à la dimension sociale²² des fonctions de la forêt, puisque sa gestion se veut durable.

Il s'agit ici d'une étude socio-économique, qui est importante pour la forêt communale, car celle-ci intègre la fonction régaliennne de la commune, qui est celle d'impulser le développement local (création d'emploi, d'activités génératrices de revenus, construction d'infrastructures routières, scolaires, santé, l'électricité). En effet, pour maîtriser la situation économique et sociale dans les villages riverains de la forêt communale concernée par l'aménagement²³, il faudrait :

- Faire une mise en évidence des différentes activités des populations (systèmes de production ou de collecte destinées à l'autoconsommation et au commerce « produits issus de l'agriculture, de l'artisanat, de la chasse, de la pêche, de l'élevage »), des flux commerciaux et points de vente (marchés locaux), en rapport avec la dépendance vis-à-vis des produits de la forêt communale;
- Recenser les infrastructures socio-économiques fonctionnelles et non fonctionnelles (infrastructures scolaires, santé, l'électricité, l'eau, la communication, le réseau routier)
- Faire un inventaire des produits forestiers, ligneux et non ligneux collectés, consommés, transformés et/ou commercialisés traditionnellement par les populations locales et faire une analyse des filières d'approvisionnement de ces différents produits ;
- Identifier le mode d'accès au foncier, les modalités de gestion des ressources forestières et les conflits potentiels liés à l'usage de ces ressources, l'occupation spatiale du massif forestier communal par les populations et autres acteurs ;
- Identifier et faire une documentation des perceptions et attentes des villages concernés (priorité de développement des communautés) par rapport à l'aménagement de la forêt communale, en vue de la prescription de mesures d'aménagement.

²²- CTFC, Recueil des fiches techniques pour la foresterie communale, p.13.

²³-Ibid, p.14.

➤ **Les études d'impact environnemental et social dans les forêts communales**

La loi-cadre sur l'environnement²⁴ souligne que les études d'impact environnemental et social visent à assurer la protection et la gestion rationnelle des écosystèmes, leur contenu matériel et immatériel, ainsi que les aspects sociaux et culturels.

La gestion environnementale ici prend en compte les éléments énumérés²⁵ dans le décret n°2005 – 0577 du 23 février 2005 en son article 21(2) pour l'élaboration d'un PGES. En matière sociale, les communes devraient respecter des textes nationaux et traités internationaux (code du travail, OIT, BIT, etc.) ainsi que les exigences propres à la commune (règlement intérieur), les conventions collectives (sécurité au travail, conditions de travail, d'hébergement), les guides techniques, etc. Ces mesures font l'objet de consultations publiques pendant lesquelles l'avis des populations est recueilli.

Les EIES ne sont pas les mêmes, selon qu'il s'agit des unités forestières aménagées (UFA), des ventes de coupe (VC) et des aires protégées d'une part et les forêts communautaires et forêts communales d'autre part. Ceci à cause de leurs inégalités par rapport à la grandeur et l'étendue.

Les forêts communales en ce qui les concerne sont soumises à des EIES sommaires. Celles-ci sont réalisées pour le compte des communes par des personnes ou des structures expressément désignées dans le décret 2005/0577 en son article 8. Ces personnes doivent être agréées par le MINFOF.

En outre, la recevabilité d'une EIES est subordonnée au versement préalable d'un certain montant auprès de l'administration compétente par le promoteur du projet. Ce montant varie selon le type d'EIES à réaliser.

Pour ce qui est des forêts communales, d'après l'article 3 de l'arrêté du 22 avril 2005, pour une étude sommaire, le coût total d'examen de dossier s'élève à environ 5 millions de FCFA à raison de 2 millions pour les termes de référence et 3 millions pour l'étude sommaire²⁶.

De plus, les frais de dossier proprement dits s'élèvent à 5 millions, ce qui fait un coût global de 10 millions de FCFA pour l'EIES. Les communes n'étant pas très nanties, en général, cela constitue un véritable problème pour celles qui voudraient s'engager dans la

²⁴ -Article 2 de la loi du 5 août 1996 portant loi cadre relative à la gestion de l'environnement.

²⁵ - voir PGES

²⁶ - Article 8(1) décret 2005

foresterie communale. Au problème de coût, s'ajoute le fait qu'il n'existe pas de guide permettant d'harmoniser les opérations matérielles de réalisation d'EIES.

D'un autre côté, nous notons comme le soulignent les études réalisées par JMN consultant²⁷, que le législateur, en son article 8 du décret 2005/0577, énumère les personnes compétentes pour réaliser une EIES sous la condition d'obtention d'un agrément auprès du MINEP. Toutefois, le texte d'agrément reste encore en attente et l'exigibilité des EIES aux termes de l'article 21(1)²⁸ du décret précité reste fixée pour plus tard.

Eu égard à ces procédures, il est capital pour l'État et les Élus locaux de trouver des voies et moyens susceptibles de faciliter le financement des mécanismes liés à l'acquisition et à l'aménagement d'une forêt communale.

3.2.2- De L'exploitation des forêts communales

L'exploitation est une activité qui nécessite un personnel qualifié et des moyens logistiques très lourds. D'après la loi 94/01, une forêt communale peut-être exploitée en régie, appel par vente de coupe, par permis d'exploitation ou par autorisation personnelle de coupe.

Notons que le régime fiscal d'une forêt communale tient compte du fait que la commune est propriétaire de la forêt²⁹ et ainsi elle jouit exclusivement des revenus conséquents à l'exploitation de sa ressource³⁰

De plus, signalons que d'après l'article 79(2) du décret 95/537, les modalités d'attribution des différents titres d'exploitation reviennent à la commune bien qu'elle ait l'obligation de se conformer à la législation en matière de passation des marchés.

- L'Exploitation en régie

La régie est un mode de gestion d'un service public consistant en l'exécution d'une activité par les services propres d'une administration³¹. Ce mode d'exploitation exonère la commune de la redevance forestière annuelle (RFA), ainsi que la taxe entrée usine. Si la

²⁷-Abouem à Tchoyi et al, Analyse comparée des textes (...) Cameroun, 2007, p30

²⁸ -"les unités en cours d'exploitation ou/et de fonctionnement disposent d'un délai de trente-six (36) mois à compter de la date de signature du présent décret pour réaliser l'audit environnemental de leurs installations, assorti de leur plan de gestion environnemental".

²⁹ - théoriquement c'est une assertion, mais juridiquement cette hypothèse est discutable car la forêt classée au profit de la commune demeure cependant dans le domaine national de l'Etat et que par ailleurs cette forêt ne peut faire l'objet d'aucune aliénation par la commune contrairement aux dispositions relatives au détenteur d'un titre foncier.

³⁰

³¹ - Raymond Guillien et J, Lexique des termes juridiques, Paris, Dalloz, 1983, p.387.

commune n'a pas d'usine, la surtaxe progressive et la taxe de sortie sont exigibles indépendamment de la qualité de l'exploitant et du mode d'exploitation d'après la loi forestière de 1994.

- L'exploitation par vente de coupe

D'après l'article 79(3) du décret 95/537, ce mode d'exploitation attribue une vente de coupe à un tiers qui peut être une personne physique ou morale. La commune perçoit sur les ventes de coupe, la RFA ainsi que la taxe d'abattage. Mais la taxe entrée usine, la surtaxe progressive et la taxe de sortie sont versées au trésor public.

Notons enfin que la superficie maximale d'une vente de coupe est de 2500 hectares³².

- L'exploitation par permis d'exploitation

D'après JMN Consultant, ce titre d'exploitation est attribué à une personne physique agréée à la profession d'exploitant forestier. Le permis annuel ne peut excéder une année et un total de 500m³ de bois³³. Le détenteur de ce titre doit s'acquitter de la taxe d'abattage et de la redevance forestière annuelle (RFA) auprès du receveur municipal de la commune. La taxe entrée usine est réservée auprès de la direction générale des impôts.

Toutefois, il est exempté de la surtaxe progressive et la taxe de sortie, car n'approvisionne que le marché intérieur et ne peut donc en aucun cas faire l'objet d'exportation.

- L'exploitation par autorisation personnelle de coupe

Ce titre est accordé pour une durée n'excédant pas trois mois et un volume de 30m³⁴. Il est accordé à un opérateur de nationalité camerounaise qui s'acquitte de la taxe d'abattage auprès de la commune. Ce type d'exploitation se limite à des usages personnels et est à but non lucratif³⁵.

À la lecture de tout ce qui précède, il est judicieux de préciser la procédure et les modalités d'attribution des forêts communales. Il est aussi important de préciser la procédure

³²- rapport de l'association des communes forestières (ACFCam) relatif à l'application des règlements forestiers à la gouvernance et aux échanges commerciaux pour les pays d'Afrique des caraïbes et du pacifique (programme d'appui ACP-FLEGT/Int/064/EC, 10 mai 2011.

³³- ibid

³⁴- voir lettre circulaire n°0161 IC/MINFOF/SG/DF/SDAFF/SN relative aux procédures de délivrance et de suivi d'exécution des petits titres d'exploitation forestière, p.4

³⁵ Forest Law Enforcement on Governance and Trade.

et les modalités d'attribution en ce qui concerne le régime fiscal lié à chaque type de titre, afin d'assurer une bonne commercialisation des produits issus des forêts communales.

3.2.3- Commercialisation des produits issus des forêts communales

Parler de la commercialisation des produits issus des forêts communales revient tout d'abord à faire une distinction entre ces produits.

En effet, il existe des produits forestiers ligneux et des produits forestiers non ligneux. La commercialisation par les communes de ces produits devrait respecter les normes du processus FLEGT, ainsi que les exigences de certification. Cependant, le bois des forêts communales se vend encore sans certificat de légalité ou de gestion durable.

- Commercialisation des produits forestiers ligneux

Par produits forestiers ligneux, nous entendons tout ce qui a trait au « bois »³⁶, à savoir : les bois ronds, les sciages, les panneaux dérivés du bois, les copeaux et la pâte. La question ici est de savoir comment se fait la commercialisation de "bois" issus des forêts communales ? Celle-ci se fait actuellement: en régie et par vente de coupe (permis d'exploitation).

- **Commercialisation par vente en régie**

Conformément aux dispositions du code forestier, c'est un mode de vente par lequel chaque collectivité locale assure la vente des bois issus de sa forêt communale. Toutefois, l'article 72 de la loi de 1994/01 stipule que « sauf dérogation spéciale du ministre chargé des forêts, les produits forestiers bruts ou transformés destinés à la commercialisation sont soumis aux normes définies par arrêté conjoint des Ministres chargés des forêts et du commerce ».

Au cas où la commune ne transforme pas elle-même son bois, les ventes se font par adjudication, par appels d'offres et par gré à gré. À côté de ces modes de vente, les communes peuvent aussi effectuer des ventes par contrats d'approvisionnement, par internet, et enfin en créant des PME/PMI de menuiserie industrielles.

³⁶ G.E. Wickens, Aménagement durable des forêts tropicales et subtropicales pour la production de produits autres que le bois, Rome, département des forêts, 1997. P. 73.

- **Les ventes par adjudication**

Ce sont des ventes publiques³⁷ qui font l'objet d'une publicité et d'un appel à concurrence. D'après le CTFC, elles sont présidées par le Préfet ou son représentant. Trois procédés d'adjudication peuvent être retenus : sur soumission, au rabais, aux enchères montantes.

Dans le cas de l'adjudication sur soumission, l'adjudication peut être faite avant la vente ou déposée en séance. Pour ce qui est de l'adjudication au rabais, la mise à prix est annoncée par le directeur de la vente, le montant est ensuite diminué successivement d'après un tarif précisé aux clauses de la vente et affiché dans la salle d'adjudication.

En ce qui concerne l'adjudication aux enchères montantes, les enchères sont exprimées à haute voix et progressent selon un tarif précisé aux clauses de la vente et affiché dans la salle d'adjudication. L'adjudication est prononcée au profit de l'enchérisseur le plus offrant.

- **Les ventes par appel d'offres**

Elles ont le caractère de ventes publiques³⁸, font l'objet d'une publicité et d'un appel à la concurrence. Pour qu'elles soient effectives, une commission d'appels d'offres est mise en place et celle-ci est présidée par le Représentant de la commune.

Les offres faites par les professionnels sont réputées confidentielles et couvertes par le secret des affaires. Chaque lot est attribué au plus offrant sous réserve que son offre soit au moins égale au prix de retrait.

- **Les ventes de gré à gré**

D'après le CTFC, ce sont des ventes négociées dans un cadre commercial de droit commun. Elles donnent lieu soit à des ventes à exécution ou livraison immédiate, soit à des contrats d'approvisionnement à exécution ou livraisons successives, pouvant être conclus pour une durée infra annuelle ou pluri annuelle.

³⁷ CTFC, Série exploitation et commercialisation des forêts communales, guide pratique à l'usage des communes

³⁸ Source : CTFC

- **Les contrats d’approvisionnement**

Ils sont conclus après instruction des besoins des acheteurs qui les font connaître à la commune. Les propositions de contrats portant sur des quantités supérieures à 500m³ ³⁹ font l’objet d’un examen par le comité national des ventes des bois communaux.

- **Le commerce par internet**

Ce mode est peu usité, car toutes les communes forestières ne sont pas couvertes par un réseau internet. Il permettrait aux communes de s’ouvrir au monde extérieur. En effet, les communes pourront ainsi promouvoir leurs produits et conquérir de nouveaux marchés.

En outre, ce type de commerce favoriserait la recherche d’éventuels financements et le partage des savoir-faire avec d’autres communes (mise en place des partenariats).

- **La création des PME/PMI de menuiserie industrielle**

Dans ce cas, la commune transforme elle-même son bois en créant une unité de transformation communale. Ce procédé permettrait aux communes d’impulser la deuxième transformation qui demeure très faible au niveau national, de développer un nouveau mode de consommation des bois, de créer les emplois stables au sein des communes et d’éviter l’exode rural.

- **Commercialisation par vente de coupe ou permis d’exploitation**

D’après le CTFC, c’est un mode de commercialisation par lequel la commune désigne les bois et effectue une estimation de la coupe. L’attribution des titres d’exploitation est faite par enchères (un prix planché étant déterminé en fonction du potentiel de la forêt par les spécialistes)⁴⁰. C’est donc l’exploitant qui se charge de l’abattage, du façonnage, du débardage, du tri et du transport du bois vers le lieu de transformation ou de vente. D’après les études menées par le cabinet JMN consultant, ce type d’exploitation a au moins trois avantages : - le prix de vente est connu à l’avance (la commune perçoit la taxe de superficie acquise lors de l’enchère et la taxe d’abattage) ; – La commune n’engage pas de frais

³⁹ Abouem à Tchoyi et al, *Analyse comparée des textes relatifs à la législation forestière et à la décentralisation au Cameroun*, 2007, P.34

⁴⁰Ibid

d'exploitation (puisque celle-ci est faite par un tiers) ; - La cellule d'aménagement de la commune intervient uniquement lors du contrôle de l'exécution de la coupe.

Parmi les inconvénients, on peut citer : la nécessité d'un lotissement préalable sur pied des différentes qualités pour obtenir la meilleure valorisation possible (d'où la nécessité pour les communes de réaliser au préalable un plan d'aménagement. Dans le cas contraire, la forêt communale ne peut être exploitée qu'en régie).

- **Commercialisation des produits forestiers non ligneux (PFNL)**

Par produits forestiers non ligneux (PFNL)⁴¹, nous entendons tous les matériels biologiques (autres que le bois) qui peuvent être tirés des écosystèmes forestiers, des plantations aménagées, etc. Ceux-ci peuvent être utilisés directement par les populations locales ou commercialisés. Les écorces peuvent être utilisées pour la pharmacopée traditionnelle. Les PFNL les plus connus sont : le Ndjansang, le Moabi, le Eru(Okok), la Mangue sauvage, le Prunus, etc.

Notons que les femmes sont les plus impliquées dans la collecte et la commercialisation des PFNL. La question est de savoir comment se fait la commercialisation de ces produits. Les PFNL dûment collectés par les femmes de manière individuelle dans les forêts communales sont généralement vendus individuellement. Cette vente se fait suivant une logique de « cash pay »⁴² c'est-à-dire entrer le plus rapidement possible en possession des fonds pour le travail accompli. Toutefois, ce mode de vente ne leur est pas favorable, car ne génère pas assez d'argent. C'est ainsi que les femmes préfèrent se regrouper en organisation et par villages pour des ventes groupées ou une commercialisation structurée. Comme exemple, nous pouvons citer certaines organisations féminines de la région de l'Est qui en procédant aux ventes groupées de la mangue sauvage ont généré environ 2,3 millions FCFA en 2010⁴³. Les fonds générés par la commercialisation des PFNL permettent aux femmes d'assurer les frais de scolarité des enfants, de gérer des cas de maladies au sein de la famille, etc.

⁴¹ G.E. Wickens, *Aménagement durable des forêts tropicales et subtropicales pour la production de produits autres que le bois*, 1997, P61-73.

⁴² Réseau des femmes africaines pour la gestion communautaire des forêts, *Etat des lieux relatif au genre dans le déboisement et la dégradation des forêts au Cameroun*, 2014, P.15.

⁴³ ProPSFE, *Résultat des ateliers de planification stratégique pour la 3^{ème} phase du ProPSFE*, 2012, P.37

3.3- Foresterie communale.

Par foresterie communale⁴⁴, on entend toutes les activités relatives à la gestion, l'aménagement et l'exploitation des forêts par les communes en vue d'une gestion durable et la conservation des ressources forestières, ainsi que le développement socio-économique.

En effet, la forêt communale au Cameroun se résume comme étant un outil de :

- consolidation du domaine forestier permanent ;
- décentralisation ;
- gestion participative ;
- lutte contre la pauvreté ;
- appui au développement local ;
- gestion environnementale ;
- opportunité de reboisement.

C'est ainsi qu'elle est encadrée par un arsenal normatif⁴⁵ qui permet de réguler son fonctionnement. Nous pouvons citer :

- la loi forestière de 1994 et son décret d'application de 1995 ;
- le zonage de la partie méridionale en 1995 ;
- les procédures de classement des forêts du domaine forestier permanent de la république du Cameroun en 1999 ;
- l'aménagement des forêts permanentes (Arrêté 0222/A/MINEFI du 23 mai 2001 ;
- les lois de la décentralisation de 2004.

Par ailleurs, la foresterie communale au Cameroun a été encouragée par les bailleurs de fonds étrangers qui ont signé des conventions de financement avec l'Association des Communes Forestières du Cameroun (ACFCam) qui est un regroupement de près de 80 communes forestières du Cameroun⁴⁶. Nous pouvons citer entre autres, la coopération allemande (GIZ) et le Fonds français pour l'environnement mondial (FFEM). À côté de ces partenaires étrangers, nous avons des partenaires nationaux comme le fonds spécial

⁴⁴ Louis Bernard CHETEU, FLEGT et foresterie communale : opportunité pour le marché domestique de bois, Kinshasa, septembre 2010, P. 4.

⁴⁵ Ibid, P. 5.

⁴⁶ Ibid, P. 6.

d'équipement et d'intervention inter communale (FEICOM), le ministère des forêts et de la faune (MINFOF), le ministère de l'environnement, de la protection de la nature et du développement durable (MINEPDED) et le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation (MINATD).

Tous ces partenaires (étrangers et nationaux) œuvrent pour que les forêts communales soient exploitées durablement en tenant compte des populations riveraines, et pour que les revenus y afférents contribuent substantiellement à l'amélioration des conditions de vie des populations.

4. INTÉRÊT DE L'ÉTUDE

La gestion durable des ressources naturelles par les collectivités territoriales décentralisées constitue un des trois pôles prioritaires de la coopération allemande au Cameroun. Il est question pour nous de montrer que la coopération germano-camerounaise facilite le processus de décentralisation à travers l'appui qu'elle apporte au développement de la foresterie communale grâce à son Programme d'appui au Programme sectoriel forêts et environnement (ProPSFE).

C'est alors que nous pourrions dans cette étude, offrir au monde universitaire un aperçu de l'appui technique des programmes de la GIZ qui est la principale structure de la coopération technique entre l'Allemagne et le Cameroun. Dans cette optique, nous mettrons en évidence des actions qu'elle entreprend dans notre pays en ce qui concerne la décentralisation forestière, tout en prenant en compte les différents axes de la politique gouvernementale en matière de réduction de la pauvreté. De plus, notre étude sera aussi un moyen pour nous de montrer que la prise en compte des questions environnementales par les élus locaux peut s'avérer importante pour l'impulsion, le développement local et la gestion durable des ressources forestières et fauniques. Toutefois, nous relevons que les élus locaux ne disposent pas toujours des capacités juridiques et institutionnelles nécessaires pour une gestion optimale de la forêt communale. Sur le plan pratique, cette étude qui se veut un peu plus technique va mieux éclairer la lanterne des élus locaux des collectivités territoriales décentralisées, ainsi que des citoyens sur le fait qu'une bonne gestion des ressources forestières peut avoir un impact sur le bien-être des populations. En outre, il s'agira pour nous d'améliorer nos connaissances dans ce domaine, présenter la contribution véritable de la coopération allemande dans la mise en œuvre de la foresterie communale au Cameroun, mais

aussi confirmer que les revenus issus de l'exploitation forestière peuvent stimuler le développement local.

5. PROBLEMATIQUE

La coopération technique allemande (GIZ), à travers le programme d'appui au PSFE travaille de concert avec les acteurs du gouvernement camerounais, notamment le MINFOF et le MINEPDED dans la mise en œuvre de leurs politiques sous sectorielles. De plus, le ProPSFE apporte son appui aux collectivités territoriales décentralisées dans le cadre de la mise en œuvre du Programme d'appui aux forêts communales (PAF2C).

En somme, le ProPSFE accompagne les communes et leurs partenaires publics et privés à utiliser et à gérer les forêts communales durablement et à les mettre en valeur. Cet état de choses suscite en nous un questionnement qui se construit autour d'une interrogation qui se construit autour d'une interrogation principale :

Quels sont les stratégies, les mécanismes et les instruments mis en place par la GIZ/ProPSFE dans le cadre de l'implémentation de la foresterie communale au Cameroun? Quels effets en découlent en termes de gestion forestière durable et de développement local? En d'autres termes, en quoi GIZ/ProPSFE favorise-t-il le processus de décentralisation forestière au travers de la foresterie communale au Cameroun? Sa contribution a-t-elle permis à la foresterie communale de stimuler le développement local?

6. HYPOTHÈSE DE RECHERCHE

Comme réponse provisoire à l'interrogation principale, nous affirmons que la mise en œuvre de la foresterie communale au Cameroun avec le soutien des partenaires au développement en général et de la GIZ/ProPSFE en particulier est un moyen pour l'Allemagne d'affirmer son engagement pour le développement durable et permet d'améliorer les conditions de vie des populations.

7. CADRE MÉTHODOLOGIQUE.

La présente étude est sous-tendue par une analyse des documents généraux et/ou spécialisés, d'articles, de rapports, des mémoires. Elle est également basée sur un ensemble d'entretiens semi-directifs avec les acteurs locaux de quelques communes forestières de l'Est, le responsable de l'antenne GIZ/ ProPSFE de l'Est, avec un responsable du CTFC et enfin

avec les représentants des populations autochtones (Comité paysans forêts, Comités riverains).

7.1. L'analyse documentaire.

Certains documents sur l'histoire du Cameroun, la revue bibliographique sur la décentralisation forestière, ainsi que les documents de la GIZ/ProPSFE sur la coopération allemande nous permettent de faire une rétrospective sur les relations germano-camerounaises d'antan, et aussi de dresser un état des lieux de la réalisation des indicateurs liés à la foresterie communale au Cameroun.

D'autres sources, à l'instar des textes de loi, des accords de coopération entre l'Allemagne et le Cameroun permettent d'examiner le cadre légal et réglementaire, ainsi que l'ancrage institutionnel de notre étude.

7.2. Les entretiens semi-directifs

Ils sont d'une importance capitale dans la collecte des informations et permettent de plus de ressortir la contribution véritable du ProPSFE à l'implémentation de la foresterie communale au Cameroun. Ils nous sont également utiles pour évaluer la progression des indicateurs déterminés par le Programme, relever les contraintes à l'atteinte des objectifs et pour faire des propositions concrètes.

8. ESQUISSE DU PLAN

L'étude sur l'appui de la coopération allemande ainsi que son efficacité dans la mise en œuvre de la décentralisation forestière au travers de la foresterie communale au Cameroun, comme moyen d'impulser le développement local, passe par une analyse qui s'articule autour de deux parties :

Dans la première partie, nous aborderons la coopération germano-allemande en général avec comme point de départ la période coloniale allemande au Cameroun (chapitre 1), ensuite nous analyserons le cadre actuel de référence de cette coopération qui est la GIZ (chapitre 2). Dans la deuxième partie, il sera question pour nous de donner un bref aperçu de l'état actuel de la mise en œuvre de la foresterie communale au Cameroun. Avec en (chapitre 3) le traitement des données recueillies sur le terrain, l'analyse et l'interprétation des résultats obtenus, suivis de la vérification de notre hypothèse. Le chapitre 4 nous permettra de faire une évaluation

critique sur la base des données de terrain dans laquelle nous relèverons les forces et les contraintes à la mise en œuvre de la foresterie communale au Cameroun. Enfin, nous ferons quelques recommandations.

PREMIÈRE PARTIE :
LA COOPÉRATION GERMANO-CAMEROUNAISE : UNE
COOPÉRATION HISTORIQUE ET MULTIFORME.

La base des relations germano-camerounaises est le traité Germano-Duala signé entre les commerçants allemands Eduard Schmidt, Eduard Woerman et les chefs Duala (Deido, Bell, Akwa) à Duala le 12 juillet 1884⁴⁷. À côté de sa politique coloniale de germanisation (l'expansion de la langue allemande au Cameroun afin de fournir à l'administration des cadres autochtones parlant l'allemand) et de ses œuvres dans les domaines économique et social, l'Allemagne entreprit également de réorganiser sa colonie dans le but de la pacifier. Cette réorganisation du territoire conformément aux résolutions de la conférence de Berlin (nov. 1884 – fév. 1885)⁴⁸ se traduit d'une part par la délimitation des frontières du Cameroun et d'autre part par la création de deux circonscriptions administratives : celle du Nord à Victoria et celle du Sud à Kribi⁴⁹. À la tête de chacune d'elle se trouve un chef de circonscription assisté de six membres. C'est ainsi que nous pouvons affirmer que les Allemands ont été les précurseurs de la mise en place de la décentralisation administrative au Cameroun⁵⁰.

Avant la colonisation, les ressources naturelles étaient régies par la loi de la personne c'est-à-dire le code de la famille⁵¹. En effet, les chefs de village étaient les principaux administrateurs de la gestion des ressources. Après la signature du traité Germano-Duala, les ressources naturelles qui appartenaient au peuple sont devenues la propriété de l'administration coloniale. Celle-ci ne reconnaissait pas de droits de propriété foncière aux autochtones. Pour les colons, la terre appartient à DIEU et se trouve temporairement entre les mains des communautés.⁵² C'est ainsi qu'ils entreprirent une exploitation sans transparence, les revenus qui en résultaient servaient à enrichir la métropole, mais aussi à construire des infrastructures routières, sanitaires et scolaires dans les colonies.

Après les indépendances, le Cameroun devenu un État souverain, a renoué ses relations avec l'ex-puissance coloniale, ceci avec l'ouverture au Cameroun en 1961 de l'Institut Goethe⁵³ (centre culturel allemand). Ceci marqua le début d'une véritable coopération entre les deux pays. Il serait judicieux pour nous avant d'analyser le cadre de référence, les différents domaines et les programmes respectifs de cette coopération entre l'Allemagne et le Cameroun (Chapitre 2), de jeter un regard rétrospectif sur le protectorat allemand au Cameroun (Chapitre 1).

⁴⁷ www.allemande-au-max.com consulté le 12/11/2014.

⁴⁸ Ibid.

⁴⁹ Ibid.

⁵⁰ Gilbert BiWOLE, « L'institution communale au Cameroun », Sopecam, 1978, 144p.

⁵¹ Joseph MEWONDO MENGANG « L'évolution de la politique des ressources naturelles au Cameroun », 2014, P.201.

⁵² Maddox, 2006, P105-105, cité par Désiré TCHIGANKONG, Thèse de Doctorat « » 2014, P. 201.

⁵³ www.goethe.de

CHAPITRE 1: BREF APERÇU DU PROTECTORAT ALLEMAND AU CAMEROUN 1884-1914

La coopération germano-camerounaise prend sa source dans la période coloniale allemande qui comme nous l'avons déjà mentionné, se situe entre 1884 et 1914. Pour certains, elle est comprise entre 1884 et 1916, sachant que 1916 représente le début de la colonisation française au Cameroun. En ce qui nous concerne, elle se termine en 1914 avec le départ effectif des Allemands du Cameroun, la période entre 1914 et 1916 étant considérée comme une période de transition, pendant laquelle les différentes puissances se battent pour récupérer le Cameroun.

SECTION 1: LES INSTITUTIONS COLONIALES ALLEMANDES AU CAMEROUN.

Après la signature du traité Germano-Duala en juillet 1884, qui mettait le Cameroun sous protectorat allemand, les Allemands se sont occupés de délimiter le territoire camerounais dont les frontières n'étaient pas précisées. Ceci fut rendu possible par la tenue de la conférence de Berlin (Nov. 1884-fev. 1885) qui avait pour objet de régler pacifiquement les litiges relatifs aux conquêtes coloniales en Afrique et de se partager les colonies avec pour principe la présence dans un pays pour reconnaître une annexion. C'est ainsi qu'on pouvait désormais noter le début de la mise en place des structures constitutives de l'État du Cameroun sous la forme d'un appareil administratif colonial. Celui-ci avait pour rôle de collecter et contrôler les revenus adéquats pour financer le fonctionnement de la colonie.

1.1. L'APPAREIL ADMINISTRATIF ET LE SYSTÈME JUDICIAIRE COLONIAL

1.1.1. Appareil administratif

L'administration coloniale allemande au Cameroun fut établie par la constitution coloniale allemande de 1886 à 1888⁵⁴.

L'autorité suprême du Cameroun était le gouverneur qui dépendait du Kaiser (empereur) et du Chancelier allemand.

⁵⁴Victor Julius NGOH, « Cameroun 1884-1985 cent ans d'histoire », YAOUNDÉ, éditions ceper, 1990, P 39.

Le Cameroun était divisé en unités administratives dénommées postes et stations pour les plus petites, Bezirk (au Sud) et Residentur (au Nord) pour les grandes. Le gouverneur était autorisé par le chancelier impérial à rendre des verdicts pour l'administration générale, les impôts et la douane.

Le Cameroun étant un assez vaste territoire, le gouverneur pouvait déléguer quelques-uns de ses pouvoirs aux administrateurs locaux qui pratiquaient ainsi une administration indirecte. Mais ces administrateurs locaux étaient tous soumis à l'autorité du gouverneur. Le premier siège du governorat fut Duala qui abritait aussi la résidence des gouverneurs (1885-1901)⁵⁵ ; ensuite ce fut Buea (1901-1909)⁵⁶ . Toutefois l'éruption du mont Cameroun qui eut lieu en 1908 mit fin au règne de Buea et ce fut de nouveau le retour à Duala.

Après Max Buchner (1884-1885)⁵⁷ qui fut l'instigateur de l'occupation allemande au Cameroun et de la signature du traité Germano-Duala, le Kamerun allemand a eu pour gouverneurs⁵⁸ tour à tour :

Julius Von SODEN (1885-1891) ; Eugen Von Zimmerer (1891-1895) ; Jesko von Puttkamer (1895-1907) ; Theodor Seitz (1907-1910) ; Otto Gleim (1910-1912) et Karl Ebermaier (1912-1914).

À côté du principe d'administration indirecte qui conférait une certaine autonomie aux unités administratives, les Allemands pratiquaient également le principe du **divite ut impera** (diviser pour régner) c'est-à-dire semer la division entre les chefs locaux. Pour mieux asseoir leur autorité, pour mieux exproprier les populations autochtones de leurs terres, les Allemands ont mis sur pied un système judiciaire.

1.1.2. Le système judiciaire

Le système judiciaire allemand au Cameroun avait pour base le Code criminel allemand qui avait été adapté aux réalités camerounaises⁵⁹. Il comprenait des tribunaux séparés pour les Africains et les Européens. C'est dans les cours de district (Bezirksgerichte) de Duala, de Kribi et Lomié et la Cour suprême de Buea qu'étaient jugés les Européens. Les Africains (Camerounais) quant à eux, étaient jugés dans un tribunal coutumier qui se trouvait à Victoria et dont les décisions étaient soumises à l'application d'un fonctionnaire européen.

⁵⁵ Ibid. P39.

⁵⁶ Ibid. P40.

⁵⁷ Robert CORNEVIN, « Histoire de la colonisation allemande, (« Que sais-je ») », Paris, PUF, 1969, P85.

⁵⁸ Ibid. P85.

⁵⁹ Victor Julius Ngoh, Cameroun 1884-1985, cent ans d'histoire, Yaoundé, éditions ceper, 1990, p 34.

De plus, la forme la plus répandue de châtement fut la bastonnade qui était de vingt-cinq coups de fouet, mais les femmes en étaient exemptées. On pouvait avoir en plus comme sanctions des emprisonnements pouvant aller jusqu'à la peine de mort et les amendes.

Par ailleurs, la sécurité publique dans la colonie était assurée par la Polizeitruppe (la troupe de police) qui n'était pas composée seulement des Camerounais. On y trouvait aussi des Dahoméens, des Haoussas, et des Togolais. Toutefois, une troupe coloniale régulière fut créée en 1895.

Le système judiciaire colonial allemand au Cameroun ainsi que la police avaient pour rôle principal de réprimer toute résistance à l'administration coloniale et pour exclure les populations autochtones de la gestion de leurs ressources naturelles.

1.2. RÉSISTANCES À L'ADMINISTRATION COLONIALE ALLEMANDE.

1.2.1. Les Causes.

Les résistances et révoltes contre l'administration allemande étaient causées par :

- des expropriations intempestives ;
- l'utilisation forcée des autochtones dans les plantations allemandes, dans les chantiers de chemins de fer et dans les compagnies de construction des routes.

À cela s'ajoutent les traitements inhumains infligés aux travailleurs et le mépris presque total accordé à leur santé⁶⁰.

De plus, les autochtones n'apprécièrent pas la perte du monopole d'intermédiaire dont ils jouissaient dans le commerce, d'autres ne désiraient pas abolir leurs coutumes et la plupart ne voulaient pas s'acquitter de leurs impôts dont les coûts étaient trop élevés pour eux.

1.2.2. Les résistances les plus connues.

L'administration allemande n'ayant pas le souci d'améliorer le bien-être, la situation économique et sociale des populations, fait face à des résistances et révoltes de la part de celles-ci. Elles commencèrent à Duala en 1884 et furent nommées la «Guerre Duala », ensuite se répandirent sur l'ensemble du Cameroun.

Parmi les résistances les plus connues, on peut citer celle des peuples Bakweri de 1891 à 1894⁶¹.

⁶⁰ Victor Julius NGOH « Cameroun, 1884-1985, Cent ans d'histoire » Yaoundé, éditions CEPER, 1990, P34.

⁶¹ Ibid, P56.

L'on note également les résistances Bangwa de 1889-1893, les résistances Béti à savoir : Ewondo 1895-1896, Bene 1897-1898, les résistances Bulu 1899-1900 et bien d'autres, comme celles des populations montagnardes du nord Cameroun appelés Kirdis.

De plus, les autorités coloniales qui se rangèrent derrière leurs populations ou qui n'ont pas aidé à la répression se virent infliger des amendes. C'est ainsi que le roi DOUALA MANGA BELL fut destitué de ses fonctions et fut pendu en compagnie de son collaborateur NGOSSO DIN.

Toutefois, il est important de noter que dans leur entreprise de conquête du Cameroun, ainsi que pour la répression des résistances ci-dessus mentionnées, les Allemands se firent aider par certaines figures Camerounaises⁶² telles que : Fon Galéga 1^{er} de Bali, Ibrahim Njoya sultan des Bamoums, Martin Paul Samba et Charles Atangana qui fut plus tard récompensé par les Allemands en étant nommé chef supérieur des Ewondos et des Benes.

SECTION 2 : L'ŒUVRE COLONIALE ALLEMANDE AU CAMEROUN.

Le Cameroun était considéré par les Allemands comme un territoire vierge qui devait être mis en valeur. L'Allemagne a ainsi été le premier pays européen à annoncer, à penser et à initier le développement du Cameroun.

En effet, les orientations économiques de l'Allemagne au Cameroun étaient assez diversifiées. Cette mise en valeur du Cameroun par les Allemands, en plus de la mise en place des structures administratives (provinces), se fit aussi sur les plans économique, infrastructurel et social, sans oublier l'exploitation forestière et minière.

2.1. SUR LE PLAN ÉCONOMIQUE

Les principales activités économiques étaient représentées en majorité par l'agriculture, l'exploitation forestière, l'exploitation minière, le commerce. Les autres activités étaient pratiquées de manière expérimentale, nous pouvons citer des domaines comme l'élevage et la pêche.

⁶² Victor Julius NGOH "Cameroun 1884-1985, cent ans d'histoire "Yaoundé, éditions CEPER, 1990, P57.

2.1.1. L'agriculture

Avant la colonisation allemande, le caoutchouc et le palmier à huile étaient les principaux produits cultivés par les autochtones. La firme commerciale Allemande de Hambourg⁶³ qui comprenait les maisons Woerman, Jantzen et Thörmahlen instituèrent la culture de la banane, du cacao, du café, du poivre, du soja, etc. sur les flancs du mont Cameroun, car c'étaient des plantes industrielles très recherchées sur le marché mondial. C'est dans la perspective d'essayer la culture de ces nouvelles plantes et d'améliorer la production des anciennes que fut créée l'école d'agriculture de Dschang, dans laquelle étaient formés les jeunes indigènes. Ceux-ci devaient entrer par la suite comme surveillants dans les stations d'essais ou dans des entreprises privées⁶⁴. À côté des grandes exploitations de cacao, café, on notait également la présence de petites exploitations qui étaient spécialisées dans la culture du thé, du tabac, du ficus, des colatiers, de l'hévéa, du manioc, etc. Grâce aux expériences réalisées à l'école d'agriculture de Dschang et à l'institut d'expérimentation agricole installé à Victoria, l'on avait pu promouvoir la culture des légumes d'origine européenne tels que : des asperges, des tomates, des pommes de terre et des courges. On y rencontrait même des roses et des fraises qui fleurissaient et mûrissaient toute l'année.

Parallèlement, l'on avait envisagé la culture des fruits tropicaux dans les basses régions du mont Cameroun, c'étaient entre autres le cocotier, la banane, et l'ananas.

2.1.2. L'élevage

L'élevage était déjà connu et développé au Nord Cameroun avant la colonisation. Le Cameroun méridional quant à lui ne fut initié que tardivement aux recettes de cette activité à cause de la présence de la mouche Tsé-Tsé qui vouait à l'échec toute tentative de pratiquer l'élevage dans ces régions. Toutefois, les Allemands s'efforcèrent d'y créer des conditions favorables, en vue de satisfaire aux besoins en viande du personnel européen employé dans les plantations.

C'est ainsi que les premières expériences commencèrent naturellement dans la région voisine du mont Cameroun, où les indigènes furent entraînés à l'élevage des bœufs, des

⁶³ Vitor Juluo NGOH, op cité

⁶⁴ F. ETOGA EILY, « sur les chemins du développement : Essai d'histoire des faits économiques du Cameroun », Yaoundé, centre d'édition et de manuels, 1971, p285

moutons, des porcs, etc.⁶⁵ Mais, la production n'était pas assez importante pour donner lieu à des exportations.

En vue d'obtenir une amélioration de la qualité, des croisements furent effectués avec du bétail importé d'Europe. Ainsi, on pouvait avoir du lait, du beurre du fromage et de la viande fraîche.

Sur l'initiative du gouverneur Puttkamer, une vacherie et une ferme, en provenance d'Algäu en Allemagne, furent en 1898, installées à Buea⁶⁶. En 1910, la vacherie et la ferme de Buéa comptaient, outre un grand nombre de porcs et de moutons, 265 bœufs⁶⁷ de l'Algäu, des bœufs à bosses originaires de l'Adamaoua et du pays Bakossi.

Peu à peu, on assista à l'introduction de l'élevage dans les régions de l'intérieur particulièrement défavorisées en production animale.

C'est ainsi qu'on se préoccupa d'améliorer la race de chèvre existante à Yaoundé, on y associa également des bœufs achetés à Nguilla. Yaoundé offrait de même un grand nombre de poules, de canards et d'oies qui s'adaptaient fort bien. L'administration coloniale avait eu recours à des Dahoméennes pour l'entretien du bétail et de la volaille élevés dans cette station de Yaoundé.

Par ailleurs, il fut initié des projets visant à intensifier l'élevage des chevaux dans cette station. C'est pourquoi, jusqu'à une date relativement récente, on rencontrait encore un grand nombre de chevaux à Yaoundé et dans les environs. La plupart des chefs de villages en comptaient deux à trois.

2.1.3. La Pêche

En ce qui concerne la pêche, les problèmes furent pratiquement les mêmes que pour l'élevage, avec peut-être cette restriction que le développement de la pêche fut davantage lié au besoin de pouvoir à la nourriture des indigènes employés dans les plantations et aux chemins de fer.

Avant la Deuxième Guerre mondiale, une étude de la faune des rivières du Cameroun fut entreprise. Celle-ci permit de déterminer les richesses ichtyologiques du Cameroun, et de mesurer les ressources qu'elles pouvaient apporter aux entrepreneurs des pêches.

C'est ainsi qu'on a pu se rendre compte que la faune ichtyologique du Cameroun était relativement pauvre en espèces sédentaires et assez rare en poissons de grande taille.

⁶⁵ Ibid, p 289

⁶⁶ F, ETOGA Eity, op cité

⁶⁷ Ibid p 290

Ceci expliquait peut-être le fait qu'on utilisait des méthodes artisanales et peu rationnelles pour pêcher. Les Bakokos, les Malimbos et les Batangas ne pêchaient qu'à certaines périodes de l'année. Ils utilisaient les lignes de fond et les lignes à mains. En 1912, la Wuerttembergische kamerun Gesellschaft monta une installation industrielle dans la baie de Souellaba⁶⁸. Cette société utilisait un matériel perfectionné, elle était détentrice d'un puissant voilier à moteur et des équipes salariées.

La pêche s'effectuait ainsi dans les eaux du Mounjo du Wouri et s'étendait jusqu'à Kribi et Campo. Cependant, le rendement était si faible qu'on ne pouvait penser à exporter.

2.1.4. L'artisanat

L'artisanat ne se limitait qu'au travail du cuir, qu'au tressage du rotin, la vannerie et la sculpture du bois. Ce n'est que dans les dernières années du protectorat allemand que la production artisanale a connu un essor dans l'ensemble de la colonie

2.1.5. L'exploitation forestière

Sous le protectorat, le Cameroun passait pour être de toutes les colonies allemandes, celle qui produisait le plus de bois précieux. Ceci s'explique par le fait que, dès 1909⁶⁹, il a été fondé au Cameroun une société d'exploitation des forêts. Celle-ci travaillait de concert avec le jardin d'essais de Victoria (Buéa) créée en 1910⁷⁰ dans le but de réaliser des expériences en vue de tirer de l'alcool à partir des plantes tropicales. Dans le même ordre d'idées fut fondé un institut de chimie, dont la tâche était de rechercher les possibilités de créer de nouveaux produits et d'améliorer la production en qualité et en quantité. Les essences les plus courantes étaient le palétuvier, l'ébène, l'acajou. Parallèlement, on avait le Bongossi, l'Eucalyptus, l'Okoumé, le Padouk. C'est ainsi que débuta en 1911⁷¹ grâce aux efforts de la société nationale du Cameroun basée la Manoka l'exploitation du palétuvier, car la société était dotée d'une unité de transformation très perfectionnée. Elle comportait : 04 scies circulaires, 05 scies à ruban et 02 scies alternatives, toutes actionnées par des machines d'une puissance totale de 525 chevaux⁷². La scierie convertissait les grumes de palétuviers en bois appelés merrains destinés à la fabrication des tonneaux. Ces grumes

⁶⁸ Leonhard Harding « 1884-1984) : cent ans de relations commerciales », in l'Afrique et l'allemande de la colonisation à la coopération 1884-1986 : le cas du Cameroun, p395, cité par victor jullus NGOH, op cite

⁶⁹ F.Etoga EILY, op cité

⁷⁰ Leonhard Harding « (1884-1984) :Cent ans de relations commerciales » p 395 cité par V.J.NGOH, op cité

⁷¹ F.Etoga Eily, op cité

⁷² Ibid

étaient également utilisées comme bois de traverse pour le chemin de fer. L'usine de Manoka produisait aussi des poteaux utilisés pour les lignes télégraphiques. Il en résulta alors une évolution dans le marché du bois. Ainsi, de 388.000 marks⁷³ (198.381 euros) en 1911, les revenus générés par l'exploitation forestière passèrent dès 1912 à 696.000⁷⁴ marks (355.859 euros).

Toutefois, l'exploitation des forêts à cette période n'a pas pu s'amorcer résolument, car pendant longtemps, l'activité des forêts ne s'était cantonnée que dans le voisinage de la côte à cause de la présence du rail qui pouvait faciliter l'évacuation du bois sur Douala et sur Kribi.

2.1.6. Le sous-sol et ses ressources

Concernant l'exploitation minière, nous pouvons dire qu'elle n'a vraiment pas été effective sous le protectorat allemand.

En effet, certains explorateurs⁷⁵ comme Staudinger, Flegel après avoir exploré l'Adamaoua et le cours de la Bénoué ont affirmé que cette partie du Cameroun était riche aussi bien en cuivre, qu'en argent et étain. Pour le pétrole de sérieux indices furent trouvés dans les environs du Wouri et du Mungo en avril 1904⁷⁶ cette découverte, qui suscita de très grands espoirs, fut le fait des représentants de la société des plantations de Victoria.

Les Allemands avaient été frappés par le grand nombre d'outils de fer rencontrés parmi la population indigène, c'est pourquoi ils se mirent à rechercher plus tard des traces de gisements de fer exploitables à travers tout le territoire. En 1905⁷⁷ ils avaient établi que les monts du Mandara étaient à cet égard pleins de promesses. Dans les zones de Bamenda et de Yabassi ils ont pu découvrir de la magnétite et de l'hématite⁷⁸.

Toutefois, les hostilités de 1914 virent brutalement mettre fin à tous ces travaux de prospection, de sorte que l'exploitation minière n'a jamais vraiment pu être amorcée.

⁷³ Ibid

⁷⁴ Ibid

⁷⁵ Ibid

⁷⁶ Cf Kolonialbatt (magazine de l'administration coloniale) 1904, p437

⁷⁷ F.ETOGA EILY, op cité

⁷⁸ Ibid

2.1.7. L'activité commerciale

Pendant la dernière décennie du protectorat allemand au Cameroun, le commerce n'avait cessé de progresser, mais on assista à une légère baisse du flux commercial entre les deux pays en 1908⁷⁹, due à la situation mondiale du commerce.

À partir de 1909, une augmentation très sensible de l'activité commerciale se fit remarquer à cause de l'intensification de la construction des lignes de chemin de fer du Nord et du Centre.

En effet, entre 1909 et 1912 l'Allemagne importa jusqu'à 60% de produits camerounais (les produits agricoles, les productions animales) et le Cameroun pas moins de 80% de produits allemands⁸⁰ (les articles d'habillement, les machines à l'alcool, des armes, du riz, etc.). Il convient de noter que l'essentiel du commerce était entre les mains des firmes spécialisées dont un grand nombre s'était constitué en sociétés commerciales avec des capitaux beaucoup plus importants. À côté de ces commerces spécialisés, il existait des commerces individuels à dimensions très réduites qui ne purent se permettre d'exporter et qui ne pouvaient naturellement satisfaire que les besoins locaux. On dénombre ainsi plusieurs entreprises de bois qui fournissaient au territoire des meubles et du bois de construction, des savonneries, des boulangeries, des selleries, des boucheries, etc.

En fait, la vie économique du Cameroun sous protectorat allemand n'était concentrée que dans la zone voisine du Nigéria et dans celles de Douala, Edéa, Yaoundé et Kribi. Ce qui poussa l'administration coloniale à s'investir dans l'équipement du territoire en voies de communication.

2.2. LES INFRASTRUCTURES DE COMMUNICATION

Le problème d'acheminement des produits agricoles et autres fut pendant très longtemps, au centre des préoccupations tant des commerçants et des planteurs, que de l'administration coloniale. Tout le trafic, de l'intérieur du pays jusqu'à la mer, s'effectuait à dos d'hommes.

On évalue ainsi à 85.000 le nombre de porteurs que l'on rencontrait quotidiennement, rien que sur la route Kribi -Yaoundé, aux environs de 1912⁸¹. Ceci avait un impact considérable sur le développement du commerce, mais aussi sur le plan social. Pour

⁷⁹ Ibid

⁸⁰ Ibid

⁸¹ F.ETOGA EILY, op cité

remédier à cet état de choses, l'administration coloniale se décida pour la construction des moyens de transport beaucoup moins primitifs et plus durables, tels que : les routes, le chemin de fer et l'aménagement des voies fluviales⁸². À côté de cela, les autorités coloniales ont aussi pensé à mettre en place des infrastructures télégraphiques, téléphoniques et radiotélégraphiques permettant aux différentes localités et plantations d'être en contact les unes avec les autres.

2.2.1. Le Réseau routier

L'aménagement des routes praticables en toutes saisons a commencé en 1900⁸³, partant de la côte pour gagner l'intérieur du pays. La route principale Kribi-Yaoundé fut construite de 1909 à 1912, elle est longue de 300km. En dehors de cette route, on a des voies d'importances secondaires qui relient certains petits centres à des points de la partie méridionale du territoire. On peut citer la route Longy-Kribi, longue de 17km, la route Ebolowa-Lolodorf, la route Victoria-Bibundi, la route Yaoundé-Yoko.

Toutefois, le réseau routier sous le protectorat n'était pas très développé, car les autorités coloniales trouvaient que les routes se détérioraient extrêmement vite et les nombreux ponts à construire rendaient de surcroît le coût excessivement élevé. Il fallait donc rechercher des solutions moins coûteuses et plus efficaces.

C'est ainsi que l'attention des autorités coloniales se porta sur les multiples cours d'eau qui traversaient le territoire de part en part. En effet, certains de ces cours d'eau pouvaient être navigables.

2.2.2. Les voies fluviales

Ces voies fluviales avaient un grand intérêt économique, car la totalité du transport camerounais transatlantique ne passait que par la côte.

Ainsi, le Cameroun comptait sous le protectorat un certain nombre de débarcadères et de ports. Parmi ceux-ci, le port de Douala pouvait être considéré comme le meilleur, non seulement du territoire, mais même de toute la côte occidentale d'Afrique. C'était un port naturel que sa situation au fond de l'estuaire du Wouri entre Douala et Bonabéri, rendait tout particulièrement propice au mouillage des bateaux. Il existait en dehors du port de

⁸² Leonhard Harding, 1884-1984, cent ans de relations commerciales, in l'Afrique et l'Allemagne de la colonisation à la coopération 1884-1986 : le cas du Cameroun, p395 cité par victor julis Ngoh, op cité

⁸³ F.ETOGA EILY, op cité

Douala, d'autres ports à Victoria et à Kribi, on comptait de même des débarcadères à Rio Del Rey et Campo⁸⁴

La côte du Cameroun avait été ainsi abordée en 1911 par 536 vapeurs représentant un total de 1.551.098 tonnes, soit une augmentation de 9% en nombre, et 19% en tonnages, par rapport à 1909⁸⁵.

Il faut noter, que les produits pouvaient également être acheminés de l'Est du Cameroun sur la côte ou sur le Congo grâce à l'existence d'une société de vapeurs sur le Nyong: La Gesellschaft Sud-Kamerun.

D'une manière générale, le rythme des arrivées et des départs de navires à partir des côtes Camerounaises connaît un très rapide accroissement.

Toutefois, cela ne freina pas l'ardeur des autorités coloniales qui se concentrèrent désormais sur les projets de construction des chemins de fer.

2.2.3. La construction des chemins de fer

Les Allemands s'étaient lancés dans cette nouvelle opération avec l'acharnement du désespoir de voir toujours dérouter le commerce de l'Hinterland camerounais vers les Anglais, au Nigéria et les Français, ou au Congo.

La première ligne de chemin de fer, celle du nord (Nordbahn⁸⁶) allait de Bonabéri à Nkongsamba sur une distance de 160 kilomètres. Sa construction qui débuta en 1907 se termina en 1911 et elle fut immédiatement ouverte au trafic.

Le Mittellandbahn (le chemin de fer du centre)⁸⁷ qui était construit au même moment que le premier reliait Douala à Yaoundé et sa construction s'acheva en 1913. Il était prévu que la ligne de l'Est se détacherait de celle du Sud avant la traversée du Nyong, à environ 200km de Mbalmayo ; elle aurait rejoint le prolongement du terminus de Yaoundé sur Nanga-Eboko et se serait poursuivie en passant par Doumé, Gaza, Koumbé avant de traverser la vallée de Lobayé. Enfin par le Zinga, elle aurait gagné le Congo-Belge. La ligne du Sud devait prolonger l'embranchement Otélé-Mbalmayo sur la voie Douala-Yaoundé, puis à partir de Mbalmayo remonter la rive droite du Nyong jusqu'à Widimenge⁸⁸. De ce point, la voie

⁸⁴ Ibid p279

⁸⁵ Ibid

⁸⁶ Ibid

⁸⁷ Leonhard harding, 1884-1984, op cité

⁸⁸ Widmengen est la transcription Allemande du nom MBIDA Mengue prononcé Mbid Mengue en Ewondo

ferrée allait s'engager vers le Sud jusqu'à Sangmelima, grand carrefour des routes allant dans diverses directions.

Il faut noter que les lignes du Nord et celle du Centre sont celles qui ont véritablement servi. Grâce à elles, de milliers de tonnes de marchandises furent transportées, augmentant ainsi les revenus du trafic total. De 1905 à 1911, le gouvernement allemand a alloué d'importantes sommes pour la construction des infrastructures ci-dessus mentionnées (voir tableau n°2 ci-dessous).

Tableau n°02 : Différentes sommes allouées à la construction des infrastructures de communication.

Années	Montants (€)
1905	76.000(150 000 marks)
1906	76000(150.000 Marks)
1907	153.400 (300.000 Marks)
1908	153.400 (300.000 Marks)
1909	296.258(580.000 Marks)
1910	102.258 (200.000 Marks)
1911	255.645 (500 000 marks)

Source: Reports on various matters relating to Cameroon, NABIBA, P.9 cité par Victor Jullius NGOH « Cameroun, 1884 1985, cent ans d'histoire" Yaoundé, éditions CEPER, 1990 P.47

2.2.4. Les services postaux et télégraphiques sous l'administration allemande

La perte et la destruction pendant les hostilités, des archives et des levés des lignes en service, rendent difficile le fait d'avoir des informations sur l'organisation, le fonctionnement et les projets relatifs au service des postes et télégraphes, sous l'occupation Allemande.

Toutefois, on note que le protectorat allemand du Cameroun formait un office postal autonome, avec un personnel relevant directement du secrétaire d'État aux postes. L'empire allemand et ses établissements d'outre-mer avaient adhéré à l'union postale universelle, par la convention du 26 mai 1906 ⁸⁹

⁸⁹ F. ETOGA EILY op, cité

En 1911, l'on comptait 33 agences (Postagentur)⁹⁰ dont 02, reliées au réseau téléphonique et 15 au réseau télégraphique, étaient rattachées à Douala, bureau principal.

L'ouverture des grandes voies de communication routière et ferroviaire a eu un impact positif sur le transport du courrier, qui jusqu'en 1909 n'avait été assuré que par des messagers piétons. Ceux-ci partaient de Douala ou de Kribi, ports de débarquement des courriers jusqu'à Nanga-Eboko ou à Yokadouma. En 1909, les différentes liaisons des courriers intérieurs comprenaient 5620km⁹¹ repartis de la façon suivante :

- **pirogues : 70km**
- **piétons : 5430 km**
- **chemin de fer : 120 km**

Les liaisons par messagers piétons ont été réduites avec la poursuite des travaux de chemin de fer du Nord jusqu'à Nkongsamba, en 1911 et l'ouverture de la ligne du Centre arrêtée à Eséka.

Le réseau télégraphique allemand présentait en août 1914 un développement de 1390km⁹², mais il ne reste aucune trace concernant les projets d'extension. Une artère principale traversait l'Est à l'ouest, le but était ici pour les Allemands de relier Douala au moyen Congo.

Quatre lignes partaient de Douala vers l'intérieur⁹³ :

- Douala-Buéa-Victoria
- Douala-Nkongsamba
- Douala-Yabassi
- Douala-Lobetal-Kribi-Lolodorf-Yaoundé-Akonolinga-Abong-Mbang-Doumé-Nyassi avec embranchements de Lobetal sur Edéa, de Lolodorf sur Ebolowa, de Kribi vers Kampo.

Ce réseau fut établi avec des matériaux de choix, poteaux métalliques, fils de cuivre de haute conductibilité, etc. Des surveillants indigènes bien encadrés par des spécialistes européens en assumaient soigneusement l'entretien. Le Cameroun n'était relié par ligne terrestre avec aucun des pays voisins. Par contre le bureau central de Douala assurait la liaison avec le réseau télégraphique international par l'intermédiaire des câbles sous-marins

⁹⁰ Ibid

⁹¹ Ibid

⁹² F. ETOGA EILY

⁹³ Ibid

Douala-Bonny. Les relations directes avec l'Allemagne s'effectuaient par câbles. Douala-Lomé-Monrovia, et Ténériffe-Emden (Allemagne).

Concernant le service téléphonique, les postes d'abonnés étaient au nombre de 204⁹⁴, dont 75 à Douala, 22 à Kribi, 18 à Yaoundé, 15 à Edéa, 19 à Nyassi, 12 à Abong-Mbang, etc.

La première station de radiotélégraphique du Cameroun quant à elle fut installée à Douala aux environs de 1912⁹⁵. Le poste émetteur était un poste téléfunken à étincelles, avec une longueur d'onde de 600m et une portée en milles de 600.

La station assurait la correspondance publique générale et des communications régulières avec Fernando-Pôo et les navires situés dans son rayon d'action. Elles furent entièrement détruites dès les premières heures des hostilités de la 2^e guerre mondiale.

En somme, il convient de noter que les moyens de télécommunications établis par les Allemands au Cameroun contribuèrent sans aucun doute au développement économique de ce territoire.

Par ailleurs, ceux-ci ont ainsi contribué à mettre en place des structures sociales dans l'ensemble du territoire

2.3. SUR LE PLAN SOCIAL.

L'œuvre sociale allemande au Cameroun se caractérise par l'action des missionnaires, qui consistait à inculquer aux indigènes le goût du travail. Ceci passait par la scolarisation, d'où la construction des écoles et des centres de formation professionnelle.

Par ailleurs, les allemands se souciaient de la santé des indigènes et construisirent ainsi des hôpitaux et des centres de santé dans l'ensemble du territoire.

2.3.1. Les Missions religieuses, la construction des écoles et la mise en place des centres de formation professionnelle.

L'action sociale était mise en place par les sociétés religieuses, dont la première fut la mission de Bâle conduite par Rothman, Bohner et Binetsch. Elle arriva au Cameroun en 1886⁹⁶ et évinça la société missionnaire baptiste.

À leurs suites, les pères pallotins arrivèrent au Cameroun en 1890 par Douala avec les Pères Henry Vieter et Georges Walter.

⁹⁴ Ibid

⁹⁵ Ibid

⁹⁶ Ibid, p48

Le rôle de ces missions chrétiennes était d'enseigner la langue allemande aux autochtones au détriment des langues vernaculaires. Elles devaient soutenir l'administration coloniale qui avait besoin de cadres autochtones pour seconder les colons dans leurs tâches. Leurs programmes d'études comprenaient l'enseignement de l'arithmétique, la lecture et l'écriture de la langue allemande, l'instruction religieuse et l'agriculture. C'est ainsi qu'en 1887, le premier instituteur allemand Théodor Christaller arriva au Cameroun. Avec la collaboration de la famille Bell et des missions religieuses, il posa les jalons de la création des écoles.

En 1890, une autre école fut fondée à Deido, une troisième s'ouvrit à Victoria en 1897 et en 1906 à Garoua⁹⁷ malgré le fait qu'on se trouva en zone musulmane.

Dans le vicariat apostolique du Cameroun, le principal objectif des missionnaires se ramenait, pour une très grande part, à la formation professionnelle des autochtones dans les domaines de l'artisanat et de l'agriculture pour ne citer que ceux-là.

Dans la région de Yaoundé par exemple, des centaines d'Ewondos avaient été ainsi initiés à la fabrication et à la cuisson des briques⁹⁸. Certains d'entre eux avaient fini par s'installer à leur compte dans leur village. Les Ewondos avaient ainsi pris goût aux maisons en briques et en tuiles, on peut encore rencontrer ce type de maisons à Yaoundé et dans les environs. Comme exemple, nous avons la résidence de Charles Atangana à Efoulan, ainsi que d'autres maisons à Mvolyé et au quartier lac à Yaoundé. Les autochtones de Yaoundé étaient aussi formés en scierie, en menuiserie. Mais il convient de noter que les plus grands ateliers de cordonnerie n'existaient qu'à Douala et à Yaoundé, tandis que le cuir n'était travaillé qu'au Cameroun occidental.

En ce qui concerne la couture, elle connut un développement très rapide, surtout dans les centres de Douala, Edéa et Yaoundé. Les écoles ménagères des sœurs en assuraient la promotion.

Les statistiques suivantes de 1912 et 1913 donnent la répartition des activités des missions religieuses dans la formation professionnelle.

<u>Métiers</u>	<u>Ateliers</u>	<u>Apprentis</u>
Menuiserie	11	109
Scierie	05	50
Couture	03	38
Maçonnerie	06	35

⁹⁷ Op cité, p 52.

⁹⁸ Ibid, p. 306.

Briqueterie	02 (03 ⁹⁹)	18 (60)
Cordonnerie	03	03
Boulangerie	01	01
Total	31	264 (306)

En outre, l'administration coloniale allemande envoya quelques jeunes camerounais en Allemagne pour poursuivre des études supérieures.

⁹⁹ Les chiffres entre parenthèses sont ceux de 1913, tandis que les autres concernent l'année 1912.

2.3.2. La Construction des hôpitaux.

En matière sanitaire, l'installation des dispensaires et des hôpitaux est poursuivie, et des tournées de vaccinations sont effectuées dans le pays (Hinterland)¹⁰⁰ pour lutter contre la trypanosomiase (maladie du sommeil) dont le remède (l'atoxyl) fut découvert par le Dr Robert KOCH.

C'est ainsi qu'un hôpital est installé dans tous les chefs-lieux des colonies avec en plus de nombreux postes sanitaires dans les districts.

En 1913, 120 médecins étaient en service et le nombre d'indigènes traités passa de 4516 en 1903-1904 à 100348 en 1912-1913¹⁰¹.

Eu égard de tout ce qui précède, nous notons que les Allemands, travailleurs acharnés et méthodiques, ont laissé au Cameroun des traces profondes et durables, malgré la brutalité et les violences envers les autochtones.

C'est vraisemblablement le souvenir de cette période qui poussa le Cameroun, une fois devenu indépendant à renouer avec l'ex-puissance coloniale en établissant avec elle des relations de coopération.

¹⁰⁰ Robert CORNEVIN, Histoire de la colonisation allemande, (« Que sais-je ? »), Paris, PUF, 1969, P 79.

¹⁰¹ Ibid, P 80.

CHAPITRE 2 : CADRE DE RÉFÉRENCE DE LA COOPERATION GERMANO-CAMEROUNAISE.

Depuis l'indépendance du Cameroun, l'Allemagne a soutenu le développement du pays à travers une contribution globale d'un montant de 906 millions d'euros¹⁰², ce qui équivaut à environ 595 milliards de FCFA. Une somme qui a accru à l'issue de la signature des accords de coopération technique et financière entre la République fédérale d'Allemagne et le Cameroun le 13 mai 2014. Par ces accords, l'Allemagne mettait à la disposition de l'État camerounais près de 62 milliards de FCFA sur une période de trois ans (2014-2016).¹⁰³

Cette aide sera consacrée aux trois (03) pôles prioritaires de la coopération financière et technique dans les programmes conjoints qui sont :

- La décentralisation et la bonne gouvernance ;
- La gestion durable des ressources naturelles ;
- La santé.

Notons que ces trois secteurs prioritaires de la coopération germano –camerounaise entrent parfaitement dans la nouvelle vision stratégique de lutte contre la pauvreté prônée par le gouvernement Camerounais.

Dans ce chapitre, il s'agira pour nous de présenter la structure phare de la coopération entre l'Allemagne et le Cameroun, de dégager son évolution, de préciser les tâches qui sont les siennes, ainsi que ses axes d'intervention et ses programmes. Ensuite, il s'agira de montrer son effectivité et sa contribution dans la mise en œuvre de la foresterie communale au Cameroun.

SECTION 1 : LA GIZ AU CAMEROUN.

La principale structure d'exécution de la coopération entre l'Allemagne et le Cameroun est la GIZ (Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit), qui jusqu'en fin 2010 était connue sous l'appellation de GTZ (Gesellschaft für technische Zusammenarbeit). D'après le bureau régional basé à Yaoundé, elle existe au Cameroun depuis la fin des années soixante-dix.

La GIZ est une société d'état de droit privée chargée par le gouvernement de la république fédérale d'Allemagne, son unique sociétaire, de la planification technique et de

¹⁰² www.ambacam.de, consulté en décembre 2014.

¹⁰³ www.ambacam.de, consulté en décembre 2014.

l'exécution des programmes et des projets de coopération technique avec les pays en voie de développement.

1.1. ÉVOLUTION ET TÂCHES DE LA GIZ AU CAMEROUN.

1.1.1. Évolution de la GIZ

Au départ connu comme étant la GTZ, aujourd'hui on parle de la GIZ. Elle est le résultat de la fusion en fin 2010¹⁰⁴ de tous les organismes de coopération technique antérieurs à savoir : Le Ded, la GTZ et Inwent. C'est à la suite du regroupement de toutes ces différentes structures allemandes que la GTZ depuis le 1^{er} janvier 2011¹⁰⁵ a été instituée en GIZ. La GIZ œuvre essentiellement pour le compte du ministère fédéral de la Coopération économique et du Développement (BMZ). Celui-ci définit la politique et les orientations stratégiques des programmes de développement.

La politique allemande de coopération au développement dispose de deux volets principaux : la coopération financière et la coopération technique. La coopération financière a pour objet d'améliorer le potentiel financier en vue d'augmenter la production des pays partenaires, celle-ci est mise en œuvre au nom du gouvernement fédéral par la KfW. La coopération technique quant à elle vise à accroître la capacité de performance des individus ainsi que des programmes et des institutions des pays partenaires par le transfert de savoir-faire. La mise en commun de ces deux aspects à savoir la coopération financière et la coopération technique a pour but de rendre les interventions de la coopération allemande plus efficaces et efficientes. Il faut noter que les tâches dévolues à la GIZ dans le cadre de sa mission sont reconnues d'utilité publique et accomplies en vertu d'accords signés entre le gouvernement fédéral et les pays partenaires.

1.1.2. Les Différentes Attributions de la GIZ.

Pour l'essentiel, d'après les archives de l'ex-GTZ, ses attributions sont les suivantes¹⁰⁶ :

- Planifier, mettre en œuvre, conduire ou contrôler les projets et programmes de coopération technique ;

¹⁰⁴ -www.giz.de, consulté le 24 novembre 2014.

¹⁰⁵ -Voir archives du bureau régional Giz /Yaoundé (Das giz Profil).

¹⁰⁶ www.GIZ.de, consulté en décembre 2014.

- Envoyer et assurer le financement des experts dans les projets convenus, assurer également le détachement de conseillers, de formateurs, de spécialistes, de consultants et d'experts en mission de courte durée ;
- Livrer des équipements et matériels destinés aux installations promues par le projet convenu, ainsi que des moyens de production industrielle, artisanale et agricole;
- Fournir des prestations de services et d'ouvrages ;
- Conseiller d'autres organismes d'aide au développement ;
- Planifier et mettre en œuvre des mesures de formation et de perfectionnement en rapport avec l'exécution des projets ;
- Octroyer et gérer des contributions financières non remboursables dans le cadre de la coopération technique ;
- Financer sur fonds propres certains programmes d'aide au développement (actions autofinancées).

Toutes ces activités tiennent compte des principes de la coopération allemande au développement, notamment ceux d'efficacité, de rentabilité, et de durabilité des acquis que les projets ont générés même à la fin de ceux-ci. Un autre principe cardinal est celui de la subsidiarité surtout en matière de financement. Il est important de préciser que les projets émanent de la partie camerounaise. Donc la contribution allemande intervient en appui lorsque les moyens sont insuffisants pour réaliser les activités répondants aux critères ci-dessus mentionnés.

1.2. LES DIFFERENTS AXES D'INTERVENTION DE LA GIZ AU CAMEROUN, ET LEURS PROGRAMMES RESPECTIFS.

1.2.1. Les Axes d'intervention.

Globalement, la GIZ promeut l'amélioration des conditions de vie des populations locales et le développement durable. C'est ainsi que ses interventions se déclinent aussi bien au Cameroun que dans la sous-région en plusieurs projets et programmes qui concernent les domaines suivants : La décentralisation, la gouvernance et le développement local, la santé et la gestion durable des ressources naturelles. Tous ces programmes sont financés par la BMZ et intègrent dans leurs activités des thèmes transversaux tels que le genre et la lutte contre le VIH /SIDA.

En outre, la coopération allemande au Cameroun dispose d'une dimension sociale qui englobe l'éducation avec les écoles partenaires de l'institut GOETHE¹⁰⁷. Cet institut met en valeur la langue et la culture allemandes au Cameroun en organisant chaque année des sessions de recyclages et des voyages d'études en Allemagne pour les professeurs d'allemand et les meilleurs élèves en allemand au Cameroun.

À cela s'ajoute la participation du gouvernement allemand pour l'entretien du réseau routier bitumé extra urbain. Chaque domaine dans lequel la République fédérale d'Allemagne accompagne le gouvernement camerounais est piloté par un programme particulier.

1.2.2. Les programmes de la GIZ.

- **La décentralisation, la gouvernance et le développement local.**

Au niveau sous régional, le ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement (BMZ), par le biais du « Programme d'appui à la décentralisation en Afrique » de la GIZ, fournit un appui institutionnel et favorise les échanges d'informations et d'expériences à l'échelle régionale et continentale.¹⁰⁸ Ceci pour définir avec le plus grand nombre possible d'Etats membres de l'UA des principes communs de décentralisation.

Le programme de la GIZ, depuis 2008 fournit un appui consultatif aux organisations partenaires sur des questions de méthodologie, de procédure et de conception d'instruments. Les collectivités locales par l'entremise de leurs associations au niveau panafricain, régional et national, bénéficient de l'appui du programme de la GIZ pour contribuer activement aux processus d'intégration panafricaine, tout en veillant à la prise en compte des préoccupations et aspirations des populations de la base dans l'agenda politique.

Au Cameroun, ce secteur est piloté par le Programme d'appui à la décentralisation et le développement local (PADDL)¹⁰⁹. Depuis 2003, le PADDL intervient aussi bien au niveau stratégique qu'opérationnel dans la mise en œuvre de la décentralisation dans notre pays. Son objectif est l'amélioration des conditions de vie et la création de richesses au niveau local, par la fourniture de services publics locaux adaptés aux besoins des populations. Grâce à la mise à disposition d'experts et le déploiement d'assistants techniques, le PADDL intervient au niveau local, régional et national par le renforcement des capacités et la facilitation du dialogue entre différents acteurs. Ses principaux points d'intervention sont :

¹⁰⁷ -www.Paschshulen.de/www.goethe.de

¹⁰⁸ GIZ/CADDEL, trajectoires chronologiques de la gouvernance locale en Afrique, 2014, P. 7.

¹⁰⁹ -portefeuille de la Giz /Cameroun, Coordination nationale du PADDL.

- L'appui à l'élaboration et la mise en œuvre de la stratégie nationale de promotion de la croissance et de l'emploi ;
- L'appui au développement communal par le renforcement des capacités des communes et des acteurs communaux (apporte son aide aux communes et aux acteurs communaux dans l'élaboration des plans communaux de développement) ;
- Le soutien à la définition et à la mise en œuvre des politiques de décentralisation et de déconcentration ;
- Le renforcement structurel et organisationnel des organisations de la société civile ;
- La facilitation de l'harmonisation des interventions et leur alignement aux politiques et stratégies nationales dans le secteur décentralisation et développement urbain.

Le PADDL intègre dans ses activités des thèmes transversaux : le genre et la lutte contre le VIH.

- **La Santé**

Concernant la santé en Afrique, la GIZ appuie les gouvernements dans la lutte contre les mutilations génitales, l'excision et la lutte contre le VIH/SIDA. La GIZ plaide pour l'intégration de ces sujets (mutilations génitales, excision et VIH/SIDA), dans l'éducation scolaire et extrascolaire dans les stratégies de développement à la fois nationales et sous régionales.¹¹⁰

Au Cameroun, nous avons le Programme germano-camerounais de santé/sida (PGCSS/SRJA). Il promeut l'amélioration de l'accès à une meilleure qualité de soins de santé aux populations pauvres et vulnérables. De plus, il participe à la lutte contre le VIH/SIDA avec la mise sur pied d'un réseau national des associations des « TANTINES » Cameroun qui sensibilise les jeunes pour une sexualité responsable et contre le viol. Enfin, ce programme promeut la prise en compte par les femmes des mesures de planning familial.

- **L'environnement**

Le projet régional GIZ d'appui à la COMIFAC est une initiative de la BMZ, qui apporte un appui institutionnel à la COMIFAC depuis 2007, date de mise en place de la convention la liant directement à l'Allemagne. La deuxième phase de ce projet démarrée en 2011, s'est poursuivie en 2012 dans un programme conjoint avec la coopération financière

¹¹⁰ GIZ/BMZ, 2013.

(KFW) intitulé « Gestion durable des forêts du Bassin du Congo ». Cette phase comprend un module de la GIZ d'appui à la COMIFAC intervenant principalement dans les domaines ci-après¹¹¹ :

- appui organisationnel ;
- renforcement de la participation de la société civile ;
- dialogue international sur les forêts ;
- aménagement du territoire ;
- lutte anti-braconnage dans le parc transfrontalier Bouba Ndjidda-Sena Oura, consécutive au massacre des éléphants en 2012.

Ce projet concerne également la promotion de l'exploitation certifiée des forêts dans le bassin du Congo et la fondation pour le tri-national de la Sangha. La GIZ a également mis en œuvre un projet sur les scénarii de changements climatiques dans le bassin du Congo.

Au Cameroun, le secteur de l'environnement est appuyé depuis les années 90¹¹² par l'ancienne GTZ à travers des projets pilotes mis en place. Depuis 2003, le principal point d'entrée de la contribution allemande au secteur vert est le PSFE (Programme sectoriel forêts et environnement) du MINFOF.

L'appui au PSFE par la GTZ a débuté via le programme dénommé Programme de gestion durable des ressources naturelles (PGDRN). Ce dernier visait principalement l'amélioration des conditions de vie des populations pauvres à travers une gestion rationnelle des ressources naturelles. Une première phase de ce programme s'est achevée en 2007. Ainsi, pour renforcer l'alignement de la contribution allemande à la politique du gouvernement camerounais concernant la réduction de la pauvreté, et à la déclaration de PARIS¹¹³, ainsi qu'aux OMD 1 (réduction de la pauvreté) et OMD 7 (durabilité environnementale), le Programme continue sa deuxième phase dénommée « ProPSFE ».

En somme, nous pouvons affirmer que la République fédérale d'Allemagne joue un rôle capital dans l'accompagnement des pouvoirs publics pour l'atteinte des objectifs fixés en matière de réduction de la pauvreté. Dans ce sens, elle apporte son appui aux communes

¹¹¹ www.comifac.org

¹¹² -www.forêtsducameroun.com, consulté en octobre 2014.

¹¹³ -Déclaration de PARIS ,2005 sur l'alignement de l'aide internationale aux politiques des pays partenaires.

camerounaises dans le cadre de la mise en œuvre de la décentralisation forestière à travers la foresterie communale.

SECTION 2 : LA GIZ/ProPSFE ET LA GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES.

La GIZ à travers ses différents programmes œuvre globalement pour l'amélioration des conditions de vie des populations qui, pour elle, devraient être au cœur de toutes les préoccupations. Pour atteindre cet objectif, la GIZ n'apporte pas de solutions toutes faites, mais prend en compte les réalités et les besoins réels des populations qui, pour la plupart, vivent en milieu rural. Le Cameroun faisant partie du bassin du Congo, qui constitue le deuxième massif forestier tropical du monde et la forêt étant une importante ressource naturelle, il se pose le problème de sa gestion.

En effet, une gestion durable des forêts permet d'en tirer des revenus qui peuvent dynamiser le développement local. C'est dans cette perspective que le ProPSFE intervient. Qu'est-ce que le ProPSFE ? Quel rôle joue-t-il dans la gestion durable des ressources naturelles?

2.1. PRÉSENTATION DU PROGRAMME

Le ProPSFE est le programme d'appui de la GIZ au Programme sectoriel forêts et environnement (PSFE) mis en place par le gouvernement camerounais.

D'après les documents du ProPSFE¹¹⁴, ce programme constitue un outil de planification pour l'exploitation durable des ressources forestières, car il a été fait un constat selon lequel les ressources naturelles du pays se perdent et que la répartition des retombées entre les acteurs du secteur n'est pas équilibrée.

L'objectif principal du ProPSFE est d'œuvrer pour que « les acteurs nationaux du secteur camerounais des forêts et de la conservation de la nature apportent leurs concours respectifs à la gestion durable et à la mise en valeur des ressources forestières du bassin du Congo »¹¹⁵.

Pour atteindre ce but, le ProPSFE se réfère aux objectifs du millénaire de développement (OMD1 « réduction de la pauvreté » et OMD7 « durabilité

¹¹⁴ Voir le rapport des ateliers de la planification stratégique pour la 3^{ème} phase du PROPSFE (2011-2014), ateliers de Déc. 2011 – fév. 2012.

¹¹⁵ Ibid.

environnementale »). Il se base aussi sur certains principes et est bâti sur cinq axes d'intervention. Plus encore, le programme apporte diverses contributions au niveau national.

2.1.1. Les principes directeurs du ProPSFE

La stratégie d'intervention du ProPSFE est basée sur les principes suivants¹¹⁶ :

- La mise en œuvre de la déclaration de Paris ;
- L'alignement avec les programmes nationaux ;
- Le renforcement des capacités des acteurs, organisations, institutions et réseaux ;
- L'approche multichamps (action dans plusieurs domaines) ;
- L'approche multiniveaux.

De plus, le ProPSFE ne perd pas de vue que la coopération technique se réalise sous forme de prestations directes (le bénéficiaire reçoit des produits et non des fonds). Aussi, que la coopération a pour mission d'accroître les capacités des personnes, des organisations et des sociétés des pays partenaires (renforcement des capacités) et les mettre en situation de réaliser leurs propres objectifs par l'utilisation effective, efficiente et durable des ressources.

C'est dans cette perspective que le Programme dispose de trois antennes (Est, Sud-ouest et Extrême-nord), qui interviennent dans la mise en œuvre de ses différents axes. Le ProPSFE a pour partenaires directes: le MINFOF, le MINEPDED et l'ACFCam.

2.1.2. Les axes d'intervention du ProPSFE.

Le programme est bâti sur cinq axes d'intervention à savoir : politique forestière, finances publiques, forêts communales et valorisation (objet de notre étude), changement climatique et contribution au PSMNR.

Il faut noter que chaque axe à sa tête un conseiller qui veille à ce que l'objectif visé au niveau de son axe soit atteint.

- Axe I : politique forestière et développement institutionnel.

Il est clair que le secteur forestier occupe une place de choix dans l'économie nationale puisqu'il est le second pourvoyeur d'emplois en milieu rural et qu'il contribue à hauteur de 6%¹¹⁷ au PIB. De plus, les exportations nationales génèrent des recettes fiscales

¹¹⁶ Ibid, p6.

¹¹⁷ GIZ/ProPSFE, 2012

estimées à 41 milliards de francs CFA¹¹⁸. Le Cameroun devrait ainsi exploiter ses forêts de façon judicieuse et pérenne.

L'objectif de cet axe est alors l'amélioration du cadre légal et institutionnel pour une utilisation durable des ressources forestières et la traçabilité du bois produit¹¹⁹.

Pour atteindre cet objectif, le ProPSFE appuie le gouvernement camerounais pour une éventuelle révisions de la loi forestière de 1994 en tenant compte des critères de durabilité et les questions fiscales. C'est ainsi que les capacités des personnels du MINFOF sont renforcées en matière d'analyse et de validation des plans d'aménagements, mais aussi pour l'opérationnalisation de la phase de mise en œuvre de l'APV-FLEGT. Cela permet aux communes d'élaborer et mettre en œuvre les plans de gestion et en tient des avantages économiques, sociaux et écologiques. Elles pourront également avoir à leur disposition des certificats de légalité FLEGT et des autorisations FLEGT, puisque tous les acteurs engagés dans la foresterie ont été accompagnés par la ProPSFE. Il en résulte une bonne méthodologie, de suivi de l'évolution du couvert forestier.

- Axe II : finances publiques et gouvernance

Le régime forestier en vigueur au Cameroun vise une gestion axée sur les résultats, impliquant le changement dans le processus de préparation, d'exécution et de suivi-évaluation du budget de l'État. Il repose en fait sur le budget programme. Celui-ci se présente d'après Georges-rémi Namekong¹²⁰ comme un cadre qui définit les objectifs à atteindre, des activités qui permettent de le faire, des indicateurs et résultats objectivement mesurables, ainsi que des moyens concrets et les ressources pertinentes, à la fois matérielles, humaines et financières.

C'est dans cette perspective de planification stratégique que le ProPSFE dans cet axe II appuie le MINFOF et le MINEPDED dans la mise œuvre de la réforme des finances publiques. L'objectif de l'axe II se décline comme suit : le MINFOF et le MINEPDED gèrent les ressources publiques conformément à la réglementation en vigueur en matière de finances publique.

Pour l'atteinte de cet objectif, le ProPSFE à travers son axe II assiste le MINFOF et le MINEPDED afin de leur permettre : de maîtriser l'outil informatique de gestion financière

¹¹⁸ Cf. Le document Etats des forêts, 2008

¹¹⁹ GIZ /ProPSFE, Résultat des ateliers de planification stratégique pour la 3eme phase du ProPSFE(2011-2015), P19

¹²⁰ Georges-remi Namekong, officie à la représentation de l'union africaine en qualité d'économiste principal, SINOTABLE. com.consult le 26 novembre 2014

intégrée, d'améliorer les taux d'exécution des plans de travaux annuels, de publier leur rapport d'exécution des activités en tenant compte des sources de financement sur la base du modèle en vigueur et enfin de veiller à la gestion transparente et efficiente du budget. Nous pouvons citer quelques actions menées¹²¹ par le ProPSFE à ce jour :

- L'élaboration et la validation des stratégies sous-sectorielles ;
- l'accompagnement de la mise en place et de l'opérationnalisation des comités planification, programmation, budgétisation, suivi (PPBS) ;
- l'appui permanent à l'élaboration et l'exécution des documents budgétaires MINFOF et MINEPDED conformément à la loi en vigueur (plan d'actions prioritaires, cadre de dépense à moyen terme, projet de performance des administrations, plans de travail annuel, etc.) ;
- le renforcement des cellules de lutte contre la corruption du MINFOF et du MINEPDED à un niveau stratégique, organisationnel et opérationnel, à travers la mise à disposition d'équipe de coaches ;
- des séances de renforcement des capacités ciblées des personnels MINFOF en techniques et méthodes de la chaîne PPBS au niveau central et tout récemment à niveau déconcentré dans la région de l'Est.

Maintenant que le système de planification, programmation, budgétisation et suivi est une réalité pour le MINFOF, le MINEPDED, le défi majeur reste d'harmoniser cet outil de gestion et surtout que les services déconcentrés des deux ministères se l'approprient.

- Axe III : foresterie communale et valorisation (objet de notre étude)

Il s'agit dans cet axe de démontrer que le développement local en adéquation avec la gestion durable des ressources naturelles incombe essentiellement aux communes dans le cadre de la mise en œuvre de la décentralisation.

En effet, les acteurs principaux ici sont les communes qui ont la responsabilité et l'opportunité d'assurer le développement local et la gestion durable du patrimoine forestier et faunique de leurs localités. Ceci grâce aux compétences à elles attribuées par la loi d'orientation à la décentralisation de juillet 2004¹²².

¹²¹ GIZ/PROPSFE, 2014

¹²² Loi de la décentralisation n°018/2004 fixant règles applicables aux communes

C'est ainsi que les communes camerounaises bénéficient d'un appui diversifié de la GIZ/ProPSFE à travers son axe III dont l'objectif est que « les communes et leurs partenaires (publics et privés) utilisent durablement leurs forêts et les mettent en valeur ».

Dans cet axe, il y a deux défis majeurs à relever par les communes, d'une part la gestion durable de leurs forêts et d'autre part la valorisation des produits forestiers notamment le bois et les produits forestiers non ligneux.

Ainsi, le ProPSFE est en partenariat avec l'association des communes forestières du Cameroun (ACFCam) qui est appuyé par le centre technique de la forêt communale (CTFC)¹²³. Et le CTFC assure la mise en œuvre du programme d'Appui aux forêts communales du Cameroun (PAF2C).

Pour l'atteinte de l'objectif de l'axe III, le ProPSFE renforce les capacités des élus locaux des communes forestières en matière de classement et de gestion des forêts communales. Actuellement, 21 forêts communales et intercommunales¹²⁴ sont déjà classées pour le compte des communes au niveau national et la gestion de 14 réserves forestières a été transférée aux communes dans la région de l'Est et de l'extrême-Nord.

De plus, le ProPSFE œuvre pour que l'aménagement de ces forêts transférées soit mis en œuvre et suivi, en contribuant au renforcement des capacités du personnel du MINFOF, des communes, leurs cellules techniques ainsi que d'autres acteurs impliqués dans la foresterie communale. En outre, le Programme apporte son concours pour que les revenus générés de l'exploitation des forêts contribuent au développement local. Ceci dans le cadre de la mise en œuvre des plans communaux de développement (PCD). La promotion du développement local dans les communes, passe également par le soutien que le ProPSFE apporte aux associations de femmes dans la production, la transformation et la commercialisation des produits forestiers non ligneux. Comme exemples nous pouvons citer le Ndjansang (*Ricinodendron heudelotii*), les fruits de Moabi (*Baillonella toxisperma*) la mangue sauvage (*Irvingia gabonensis*), l'Okok ou Eru (*Gnetum africanum*), etc.

À côté de tout ce qui précède, nous avons l'appui, à la valorisation énergétique des rebuts de sciage industriel du bois à travers la production et la commercialisation du charbon de bois légal.

- Axe IV : REDD et changements climatiques

¹²³ Source : PROPSFE, 2015 op cité

¹²⁴ ProPSFE, wirkungsmatrix (Teil B des Pvs), 2015

Le Cameroun est préoccupé par les conséquences des changements climatiques, à cause de sa grande diversité agro écologique. En fait, on y retrouve plusieurs types de climats, de végétation, de sols et d'espèces fauniques. Cependant, le Cameroun ne dispose pas encore d'un cadre légal et réglementaire en matière de changements climatiques, en d'autres termes d'une politique climat. Depuis quelques années, nous pouvons observer des perturbations dans les saisons au Cameroun. Les événements climatiques ont provoqué de nombreuses inondations à Douala, Yaoundé et dans certaines localités des régions septentrionales.

En effet, l'extrême est l'une des régions au Cameroun qui souffre le plus d'une dégradation importante de son écosystème et les effets de l'avancement du désert y sont déjà très visibles.

Il s'agit dans cet axe¹²⁵ de « mettre en place une politique climat pour atténuer les effets des changements climatiques, de la déforestation et de la dégradation des sols des forêts ». C'est dans ce contexte que le ProPSFE à travers son axe 4 intervient, pour appuyer le gouvernement dans l'élaboration de son cadre légal et institutionnel et la mise en œuvre de sa politique nationale climat, de la stratégie REDD+¹²⁶ et la facilitation de la réalisation des mesures pilotes. L'atteinte de cet objectif par la GIZ à travers le ProPSFE est un défi majeur, qui doit passer par la prise en compte de plusieurs autres challenges¹²⁷, notamment :

- L'accroissement de la visibilité de la stratégie politique du MINEPDED dans la prise en compte de la question du changement climatique ;
- Une meilleure implication de la société civile et des communautés locales dans le mécanisme REDD + ;
- Le renforcement de la stratégie pour la promotion des énergies renouvelables ;
- L'adaptation du cadre légal relatif à l'utilisation et à la gestion du bois-énergie (BE).

Dans le cadre des actions déployées pour contribuer à l'élaboration d'une stratégie nationale climat, des activités pilotes de lutte contre la désertification sont menées à l'extrême Nord du Cameroun.

¹²⁵ PROPSFE, 2012

¹²⁶ REDD+ s'appréhende à la réduction des émissions dus à la déforestation et aux dégradations des forêts dans les pays en développement et le rôle de la conservation, de la gestion durable des forêts et du renforcement des stocks le Carbone forestières dans ces pays

¹²⁷ GIZ/PROPSFE, 2014

La GIZ/ProPSFE antenne de Maroua, en étroite collaboration avec l'université de Bremen, (Allemagne), l'université de Ngaoundéré, a installé des sites de démonstration de la technique REVITEC à Salak et Boula-Mokong pour la réhabilitation de milieux très dégradés¹²⁸. Les premiers essais ont été une réussite. Pour l'année 2014, la GIZ/ProPSFE se consacre à l'extension de cette technique à travers l'installation de sites à grande échelle sur plus de 100ha.

Par ailleurs, quelques essais de reboisement en milieu paysan à des fins de production de bois-énergie ont été mis en place en 2013, en collaboration avec l'IRAD¹²⁹. Concernant la consommation du bois-énergie, la GIZ/ProPSFE a procédé à la construction et à la diffusion de fours améliorés auprès des brasseuses de bière locale (BIL-BIL) et a procédé également au test (acceptabilité, rendement) des foyers améliorés hautement performants auprès des ménagères¹³⁰. À la lumière de tout ce qui précède, il serait important pour le gouvernement camerounais d'intégrer une stratégie climat.

- Axes V : la contribution au Program for Sustainable Management of Natural Resources (PSMNR).

L'objectif du PSMNR est la gestion durable de la forêt et de la faune par les populations locales vivant dans et autour du sanctuaire de la faune de Banyang-Mbo, des parcs nationaux du Mont Cameroun de Korup et de Takamanda¹³¹.

D'après le ProPSFE, la conservation efficace des écosystèmes de grande valeur et des espèces en voie de disparition d'une part, et d'autre part le développement socioéconomique dans les communautés voisines des aires protégées, est de la plus haute importance. Ceci justifie son intervention dans la région du Sud-ouest.

En fait, les moyens de subsistance de la population locale des villages situés dans et autour des aires protégées dépendent en grande partie des ressources naturelles. C'est dans cette perspective que la GIZ/ProPSFE a contribué à développer une approche de gestion collaborative¹³² des aires protégées du Sud-ouest. Pour faciliter cette gestion collaborative, des accords tels que le « conservation développement agreement », le CDA sont négociés et

¹²⁸ Ibid

¹²⁹ Ibid

¹³⁰ Source : GIZ/ProPSFE antenne de Maroua de la gestion stratégie de modernisation de la chaîne de valeur bois-énergie dans la région de l'extrême-Nord, Cameroun

¹³¹ GIZ/ProPSFE, 2012 op cité

¹³² Celle-ci implique que les villages négocient collectivement et s'accordent sur un partage équitable des avantages et des responsabilités de la gestion des parcs nationaux

signés pour prouver la volonté des deux parties à savoir : les parcs et les villages, en vue d'une gestion durable du parc et la mise en œuvre des mesures de développement. Le CDA est accompagné par un protocole d'entente concernant les mesures de développement des villages (VDM), et d'un plan semestriel d'activités de cogestion.

Pour faciliter la mise en œuvre de la gestion collaborative, chaque parc a été divisé en unité de gestion regroupant un ensemble de villages organisés autour d'une plateforme qui réunit les représentants de chaque village. Ainsi, on dispose d'un centre d'information et de développement. Cela permet l'amélioration de la communication à la fois entre les villages et entre les parcs dans et autour des villages.

Grâce au ProPSFE avec la mise en œuvre de cette approche au Sud-Ouest, on a des résultats prometteurs qui méritent son institutionnalisation et son intégration dans le cadre légal et réglementaire.

Au de la de tous ces axes d'intervention de la GIZ, qui de plus sont interconnectés, il serait judicieux pour nous de mentionner l'existence des thèmes transversaux dans le ProPSFE.

2.1.3 Prise en compte des thèmes transversaux par le ProPSFE

À cause de l'ampleur de l'épidémie mondiale du SIDA aujourd'hui, et le fait que les femmes surtout en Afrique subsaharienne constituent la couche de la population la plus vulnérable et la plus touchée, il est important pour les partenaires au développement de prendre en compte cet aspect.

En effet, des cartographies de risque et de vulnérabilité (CRV) révèlent que les zones d'exécution des activités liées à la forêt constituent des « noyaux de diffusion » du VIH, notamment du fait de l'inégalité de revenus entre une minorité de travailleurs et une majorité de riverains. C'est ainsi que la GIZ/ProPSFE, œuvre pour que soit intégré le thème transversal VIH/SIDA à l'élaboration des plans communaux de développement (PCD). Elle sensibilise également tous les acteurs concernés dans le domaine de la gestion des ressources naturelles pour une bonne utilisation des préservatifs et pour l'adoption de comportements responsables.

Plus encore, la GIZ/ProPSFE en accord avec l'OMD3 qui prône l'égalité des sexes et l'autonomie des femmes, contribue pour que les femmes participent au processus d'exploitation des forêts, par le biais de la valorisation des PFNL.

En somme, nous constatons que la GIZ/ProPSFE au Cameroun se déploie dans des secteurs qui peuvent être considérés comme les plus importants dans la marche de notre pays vers le développement.

Aussi, elle agit sur la base de la déclaration de Paris, tout en respectant la politique nationale. Ses axes d'intervention sont au nombre de 05, ceux-ci interagissent.

En effet, nous constatons que les axes 1,2, et 4 se concentrent en premier lieu sur l'amélioration des conditions-cadres et des compétences des partenaires du MINFOF/MINEPDED au niveau national. Les axes 3 et 5 visent surtout la résolution des problèmes de mise en œuvre du PSFE aux niveaux régional et local. Tout ceci en intégrant les aspects genre et VIH.

CONCLUSION DE LA PREMIÈRE PARTIE.

L'objectif principal dans cette partie était de démontrer que l'Allemagne a été le premier pays européen à annoncer, à penser, à initier le développement du Cameroun à partir de la période coloniale. Mais aussi que cette volonté d'aide au développement a pris de l'ampleur avec l'accession du Cameroun à l'indépendance.

En effet, l'Allemagne œuvre depuis plusieurs années à faire du développement durable une réalité au Cameroun via sa structure de coopération qu'est la GIZ. Cette collaboration s'inscrit dans le cadre de l'accord de coopération entre les deux gouvernements (Allemand et Camerounais). L'effectivité et la contribution de la GIZ /ProPSFE dans le développement de la foresterie communale au Cameroun, s'évalue à travers les indicateurs de l'axe III dont l'objectif est que « Les communes et leurs partenaires (publics et privés) utilisent durablement les forêts et les mettent en valeur ».

Il serait judicieux pour nous de vérifier l'atteinte de cet objectif en mettant en évidence la contribution de la coopération allemande à travers la GIZ/ProPSFE, dans la mise en œuvre de la foresterie communale au Cameroun.

DEUXIEME PARTIE :
MISE EN ŒUVRE DE LA FORESTERIE COMMUNALE
AU CAMEROUN

Le dispositif des forêts communales a été introduit par la réforme de la loi forestière de 1994, dans le but de décentraliser une partie de la gestion des ressources forestières et d'offrir de nouvelles opportunités de développement socio-économique à l'échelle locale.

Pour ce faire, les maires des communes forestières du Cameroun se sont engagés dans la foresterie communale. En tant qu'acteurs incontournables et légitimes de la gestion participative des ressources naturelles et du développement local, ceux-ci ont créé en 2005¹³³ l'association des communes forestières du Cameroun (ACFCam).

L'objectif de l'ACFCam est de promouvoir la gouvernance des ressources naturelles par les collectivités territoriales, en appui à la décentralisation, dans une perspective de développement local. Pour arriver à ses fins, l'ACFCam avec l'appui de la FNCOFOR¹³⁴ a mis en place le Programme d'Appui aux forêts Communales du Cameroun (PAF2C). Celui-ci est mis en œuvre par le Centre Technique de la Forêt communale (CTFC). Au lancement du PAF2C, le document de cadrage prévoit le coût total de financements à 12.990.000€¹³⁵ pour 4 ans réparti comme suit :

- l'Ex GTZ/DED (Coopération allemande) pour 3.000.000 € ;
- le Fonds français pour l'environnement mondial (FFEM) pour 1.300.000 € ;
- les partenaires nationaux d'appui à la décentralisation : le MINATD, le PNDP pour 1.055.000€, le FEICOM pour 2.165.000 € ;
- le PSFE pour 2.972.000€.

Toutefois, à mis parcours du Programme, très peu de ressources ont été mobilisées par rapport à ces prévisions : moins de 20% directement par le CTFC dans l'ensemble pour les contributions directes et indirectes¹³⁶.

En outre, la coopération allemande a apporté une contribution en assistance technique, logistique, formations diverses qui n'ont pas été intégrées à cette évaluation¹³⁷ ; ce qui confirme son engagement dans la mise en œuvre de la foresterie communale au Cameroun. Ce que nous allons démontrer dans cette partie. Dans un premier temps, nous procéderons au traitement des informations recueillies sur le terrain afin de vérifier notre hypothèse (chapitre III). Plus loin dans le chapitre IV, il s'agira pour nous de faire une évaluation critique (sur la base des données de terrain) dans laquelle nous révélerons les

¹³³ Salomon NTI MEFE, ACFCAM, présentation des initiatives en cours au Cameroun , 1^{er} congrès des forêts communale de la COMIFAC , mai 2011

¹³⁴ Fédération nationale des communes forestières

¹³⁵ CTFC, Programme d'appui à la gestion durable des forêts communales du Cameroun, leçons apprises, mai 2014, P.9

¹³⁶ op.cit, p.9

¹³⁷ op.cit,

forces et les contraintes à la mise en œuvre de la foresterie communale au Cameroun. Notre étude s'achèvera avec quelques recommandations.

CHAPITRE 3 : LA FORESTERIE COMMUNALE : UN MOYEN POUR L'ALLEMAGNE D'AFFIRMER SON ENGAGEMENT POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE, ET UN OUTIL POUR L'AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE VIE DES POPULATIONS

La foresterie communale est un domaine dans lequel les élus locaux manquent encore d'expériences. En fait, les acteurs communaux disposent de peu de capacités et de ressources techniques, financières et humaines pour mettre en œuvre la foresterie communale.

La loi forestière de 1994 donne certaines précisions¹³⁸ sur les forêts communales. Plus encore, la loi sur la décentralisation de 2004 élargit le champ d'action des communes dans plusieurs domaines y compris celui de l'environnement et de la gestion des ressources naturelles¹³⁹.

Toutefois, il se pose un problème d'appropriation du cadre légal et réglementaire de ces lois, mais également de l'implémentation de ce nouveau concept sur le terrain. C'est dans cette perspective que la GIZ/ProPSFE s'est engagée, en s'alignant à la politique gouvernementale, à renforcer les capacités des acteurs communaux ; à les accompagner pour une gestion durable des forêts. En outre, la GIZ/ProPSFE œuvre également pour que les revenus générés par l'exploitation des forêts soient utilisés pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Grâce à une mission effectuée sur le terrain, nous allons en section I :

- présenter les données recueillies sur le terrain ;
- analyser les difficultés rencontrées, ainsi que les limites de l'étude.

En section II, il est question de vérifier notre hypothèse en mettant en évidence la contribution de la GIZ/ProPSFE dans l'implémentation de la foresterie communale au Cameroun. En montrant à l'aide de quelques réalisations concrètes l'impact des revenus issus de l'exploitation des forêts communales sur le bien-être des populations locales.

¹³⁸ Loi n°94/01 du 20 janvier 1994, section II : des forêts communales : Article 30 à 33.

¹³⁹ Loi n°2004/018 du 22 juillet 2004 fixant règles applicables aux communes, titre III chapitre I, section II : De l'environnement et de la gestion des ressources naturelles, Article 16.

SECTION 1: MÉTHODOLOGIE

Nous spécifierons d'abord la méthode et les instruments de collecte des données, les acteurs ciblés et l'échantillon d'étude, avant d'apporter plus de détail sur le déroulement de l'étude et la collecte des données.

1.1. MÉTHODE ET INSTRUMENTS DE COLLECTE DES DONNÉES

Dans le cadre de cette étude, nous avons choisi une approche qualitative (exploratoire-descriptive), car cette démarche donne accès au type d'informations souhaitées et tient compte des conditions contextuelles du phénomène étudié. Le choix méthodologique d'une étude qualitative de type exploratoire-descriptive est aussi justifié en raison des lacunes par rapport aux connaissances actuelles sur le phénomène investigué. En effet, nous avons l'occasion d'explorer en profondeur les phénomènes puisque les données rassemblées ne sont pas délimitées par des catégories d'analyse prédéterminées¹⁴⁰ dans la mesure où « l'accent est placé sur les perceptions et les expériences des personnes ; leurs croyances, leurs émotions et leurs explications des événements sont considérées comme autant de réalités significatives »¹⁴¹.

Cette approche, s'inspire aussi en grande partie de celle proposée par Huberman et Miles¹⁴². Ils proposent une méthode de recueil et d'analyse des données qualitatives comprenant les phases de recueil, condensation, présentation et vérification des données. Dans ce cas, il s'agit de s'appuyer sur le cadre théorique pour mieux comprendre les réalités sur le terrain, ce qui nous permettrait de valider ou d'invalider notre hypothèse. Les instruments de travail retenus dans cette optique sont :

- les documents concernant nos thématiques ;
- les entretiens semi-directifs conduits avec quelques personnes ressources qui interviennent dans le cadre de la mise en œuvre de la foresterie communale.

À côté de cela, nous avons également effectué une visite de terrain dans la forêt communale de Dimako (cf. photo n°1) pour toucher du doigt les réalités de l'exploitation forestière.

¹⁴⁰ Mayer et al., méthodes de recherche en intervention sociale, 2000, p.57.

¹⁴¹ Op.cité

¹⁴² Miles, M.B & Huberman, A. Qualitative data analysis, Sage, London, (1991).

a

b

Photo N° 1: a) Entrée de la forêt communale de Dimako b) Exemple d'un parc à bois
Source : auteur, Février 2015

1.2. Acteurs cibles

Cette étude ciblait trois populations :

- les acteurs communaux ;
- les représentants du partenaire au développement ;
- les responsables des comités représentant les populations locales.

Il s'agissait donc de nos trois bases d'échantillons. Les forêts communales ciblées dans le cadre de la mission sur le terrain sont celles actuellement en phase d'exploitation dans la région de l'Est à savoir les forêts communales de: Dimako, Yokadouma, Messamena/Mindourou, Moloundou et Gari Gombo.

1.3. ÉCHANTILLONNAGE

Dans le premier échantillon, nous avons travaillé avec le Maire de Messamena, le 1^{er} Adjoint au Maire de la commune de Dimako. Les critères de sélection étaient tout d'abord d'être actuellement en poste dans l'une des communes forestières citées plus haut, en connaître les réalités et être disponible à nous accorder une interview.

Le deuxième échantillon comporte le responsable de l'antenne GIZ/ProPSFE-Est, et le responsable du Centre Technique de la Forêt Communale-Est. Le critère d'inclusion était d'être employé par la GIZ, le CTFC et être en poste sur le terrain, notamment à l'Est, où l'exploitation est réelle. Mais également de faire preuve de disponibilité.

Dans le troisième échantillon devaient figurer les responsables des comités paysans forêts (CPF) et des comités riverains (CR). Toutefois, à cause de la difficulté de rencontrer les responsables de ces différents comités, les chefs des cellules de la foresterie communale des communes de Messamena et Dimako ont été interviewés. En fait, les CPF et CR viennent d'être mis en place dans les communes et les CFC en sont responsables pour le moment. Dans ce cas, ils parlent pour les populations, car ils maîtrisent mieux les réalités sur le terrain et ils sont des ressortissants de ces localités.

Tous les interviewés ont reçu les explications écrites et verbales à propos de l'étude et ont pu poser des questions sur l'implication de leur participation. En outre, ils avaient le droit de se retirer de l'étude s'ils le souhaitaient.

1.4. LE DÉROULEMENT DE L'ÉTUDE

L'étude a été menée en trois phases différentes : la phase préparatoire, les investigations sur le terrain et l'analyse des données.

1.4.1. La phase préparatoire

Elle s'est déclinée en deux axes :

➤ La documentation pertinente

La première étape de la collecte de donnée a consisté en une analyse des documents pertinents disponibles à la GIZ/ProPSFE-Yaoundé. Ceux-ci présentent le cadre légal et réglementaire de la décentralisation, la fiscalité et la gestion du secteur forestier au Cameroun, l'état des lieux de la foresterie communale au Cameroun. Nous pouvons citer entre autres :

- Le rapport de présentation du PAF2C ;
- les rapports annuels d'activités du CTFC ;
- l'État des indicateurs de suivi du PAF2C ;
- le résultat des ateliers de planification stratégique pour la 3^e phase du GIZ/ProPSFE ;
- L'État des lieux de la mise en œuvre des PA et des PGES des forêts communales dans la région de l'Est, etc.

Les informations reçues lors de la consultation de ces documents nous permettront de mettre en contexte les données qualitatives que nous obtiendrons lors des entretiens avec les participants.

➤ **L'élaboration du guide d'entretien**

Un guide d'entretien (cf. annexe 3) a été élaboré sur la base de nos thématiques: Décentralisation, développement durable et local, foresterie communale, contribution du principal partenaire au développement, utilisation des revenus issus de l'exploitation des forêts.

Il s'agissait ici de recueillir des informations, les perceptions, les récits et témoignages sur les questions de décentralisation, de développement durable et local, de foresterie communale, et d'appréhender les représentations que les interviewés ont du partenaire principal qu'est la GIZ/ProPSFE. Par ailleurs, il s'agissait d'avoir une idée de l'utilisation faite des revenus générés par l'exploitation forestière et de savoir si ceux-ci ont un impact sur le niveau de vie des populations.

1.4.2. Les investigations sur le terrain

La collecte de données qualitatives a été réalisée du 24 au 28 février 2015 à Bertoua-Dimako (région de l'Est). Elle a tout d'abord porté sur la participation le 25 janvier 2015 à l'atelier de restitution des résultats de la mission de suivi-évaluation de la mise en œuvre des PA et des PGES des forêts communales de la région de l'Est. Ensuite, les entretiens ont été conduits avec les personnes ressources.

- ***Articulation 1 : atelier de restitution.***

Au regard du rôle important que joue le secteur forestier tant sur le plan écologique que celui du développement socio-économique, il est primordial d'assurer la gestion durable des forêts. Cette gestion durable des forêts consacre « l'aménagement »¹⁴³ comme la base du développement durable porté par les ressources forestières. C'est dans cette perspective que les promoteurs de projets d'exploitation forestière sont contraints de réaliser et de mettre en œuvre des Plans d'aménagement (PA) forestier et des Plans de gestion environnementale et sociale (PGES) : intégrant des objectifs de protection des écosystèmes, de conservation de la biodiversité et de bien-être des populations.

¹⁴³ article 23 de la loi n°94/01 du 20 janvier 1994 : l'aménagement se définit comme la mise en œuvre, sur la base d'objectifs et de plans préalablement arrêtés, d'un certain nombre d'activités et d'investissements, en vue de la production soutenue de produits forestiers et de service, sans porter atteinte à la valeur intrinsèque et sans susciter d'effets indésirables sur les environnements physiques et sociaux

L'objectif de cet atelier était d'une part de faire une restitution de l'état actuel de la mise en œuvre de PA et des PGES dans les forêts communales en exploitation dans la région de l'Est. D'autre part, il était question de faire quelques recommandations sur la base des constats, qui ont été faits.

Ont participé à cet atelier : les délégués départementaux du MINFOF et du MINEPDED du Haut-Nyong et de la Boumba et Ngoko ;

- Les Maires des communes concernées ou leurs représentants (Dimako, Messamena, Mindourou, Yokadouma, Gari Gombo et Moloundou) ;
- les chefs des cellules de la foresterie communale de ces communes ;
- le responsable d'antenne GIZ/ProPSFE ;
- l'experte technique foresterie communale GIZ/ProPSFE;
- le responsable CTFC-Est.

Les questions cruciales soulevées ici étaient :

L'appropriation du processus de gestion durable, de l'exploitation forestière durable et la mise en œuvre des PA et PGES. Il ressort donc de cet atelier que le suivi des PA doit respecter un certain nombre de principes (voir annexes n°5.1, 5.2) à savoir :

- la gestion durable des unités forestières ;
- le maintien des principales fonctions écologiques de la forêt ;
- la contribution à l'amélioration du bien-être économique et social des travailleurs présents en forêt et des populations locales

À y regarder de près, la forêt de Dimako est celle dont le niveau de réalisation des activités est le plus conforme avec les principes ci-dessus énoncés.

Il ressort également la difficulté de gestion des forêts intercommunales, c'est le cas des communes de Messamena et Mindourou.

Concernant les EIES et les PGES, sur les cinq communes dont les forêts communales sont en exploitation dans la région de l'Est, trois communes (Yokadouma, Gari Gombo et Moloundou) ont réalisé les EIES et mettent en œuvre les PGES (voir annexes n°5.3, 5.4). Toutefois, elles semblent ne pas avoir une parfaite maîtrise de ces processus.

Pour les deux autres forêts communales à savoir Dimako et Messamena-Mindourou, elles sont bel et bien en exploitation, mais aucune EIES n'est réalisée et aucun PGES n'est mis en œuvre. Cet état de choses nous permet de constater que les préalables pour la mise en exploitation des forêts communales ne sont pas toujours respectés par les communes forestières.

En effet, toutes les communes ne respectent pas les textes nationaux et traités internationaux¹⁴⁴ ainsi que les exigences propres à la commune (règlement intérieur ; les conventions collectives (sécurité au travail, conditions de travail, d'hébergement) pour que les EIES soient réalisées avant la mise en exploitation d'une forêt communale. Tout ceci n'est en réalité que de la théorie. La principale difficulté notée pourrait être le manque d'expertise des élus locaux en matière de suivi et mise en œuvre des PA et également en matière de réalisation des EIES. C'est dans ce sens que le Maire de Mindourou a affirmé que : « les Maires ne sont pas des ingénieurs des forêts, nous ne maîtrisons rien sur nos forêts et nous sommes juste des hommes politiques... »¹⁴⁵

À cela s'ajoute le manque de moyens financiers de certaines de ces communes comme celle de Messamena et Mindourou qui croulent sous les poids de la dette. Le Maire de Messamena affirme ainsi que : « nous avons hérité de nombreuses dettes et les recettes de la forêt communale ne sont pas importantes »¹⁴⁶.

En somme, des efforts sont fournis au sein des communes forestières. Cependant, sur le terrain on constate qu'il y a une inadéquation entre ce qui est prévu et ce qui se fait.

Dans la perspective que la mise en œuvre des PA et des PGES soit une priorité pour et dans les communes forestières, il faudrait :

- développer un mécanisme d'appropriation des préalables pour la gestion durable et l'exploitation des forêts communales ;
- renforcer les capacités des élus locaux concernant le cadre légal et réglementaire de la décentralisation forestière, ainsi que les activités préalables à la mise en place d'une forêt communale ;
- archiver tous les documents existants¹⁴⁷ et les mettre à la disposition des communes forestières concernées ;
- améliorer la visibilité des cellules de la foresterie communale (en termes de moyens, ressources, personnels, etc.) ;
- améliorer la gouvernance forestière;
- mettre sur pied un cadre de concertation entre les différents acteurs de la foresterie communale pour un échange d'expériences.

¹⁴⁴ voir le décret n°2005-0577 du 0 23 février 2005, article 21 (2), le code du travail, l'OIT, le BIT etc.)

¹⁴⁵ source : données du terrain

¹⁴⁶ source : données du terrain

¹⁴⁷ les Plans de zonage

- **Articulation 2 : les entretiens (voir transcription annexe n° 6)**

Les entretiens ont été conduits de façon individuelle d'une durée d'environ 30 minutes auprès de chacun des trois échantillons, à partir des thématiques suivantes : décentralisation, développement durable et local, foresterie communale, contribution de la GIZ/ProPSFE, utilisation des revenus issus de l'exploitation des forêts. Le guide d'entretien comprend 12 questions pour l'échantillon des acteurs communaux, 11 questions pour l'échantillon du partenaire au développement et le CTFC, enfin 09 questions adressées aux responsables des différents comités qui représentent les populations locales.

Le Maire de Messamena

Concernant la décentralisation, il affirme que c'est le transfert des compétences aux communes pour en faire des promoteurs de développement. Cependant, sa mise en œuvre est lente. Pour lui, des compétences ont été transférées aux communes pour la réalisation de certains projets. Comme exemple, il parle du crédit de 7 millions octroyé à sa commune par le FEICOM dans le cadre des projets communaux. La commune de Messamena aurait reçu 13 millions en 2014 et 27 millions en 2015 pour l'entretien routier et la construction d'autres infrastructures (sanitaire, scolaire, etc.).

D'après le Maire de la commune de Messamena, le Maire est le personnage principal de la commune et comme tel, il doit assumer certaines responsabilités (il est l'ordonnateur des dépenses, il est le maître d'ouvrage, etc.).

De plus, il est d'avis que le Maire devrait accroître les ressources propres de la commune c'est-à-dire mobiliser les moyens pour le développement communal avant de rechercher des appuis extérieurs.

À la question de savoir, si la décentralisation permet d'impulser le développement local, M. Le Maire répond : « progressivement ». En ce qui concerne la coopération décentralisée, il affirme qu'il n'existe pas encore de partenariat entre sa commune et des communes étrangères ; ce qui nous a conduits aux questions de développement.

Selon le Maire de Messamena, le développement local commence par la lutte contre la pauvreté, ensuite l'autosuffisance alimentaire et enfin l'amélioration des conditions de vie et du niveau de culture des populations.

Concernant le développement durable, M. le Maire atteste que c'est avoir des stratégies pour éviter toute rupture, car, il s'agit pour toutes les générations de s'approprier le développement.

D'après le Maire de Messamena, le concept de foresterie communale vient tout d'abord de forêt, celle par qui nous avons des revenus qui nous permettent de bien vivre. Il reconnaît cependant qu'il faut bien l'exploiter et que chacun devrait se sentir concerné.

Par rapport à la GIZ/ProPSFE, M. le Maire est d'avis qu'elle les aide beaucoup à travers les formations, les recyclages, et les accompagne dans l'exécution de leurs tâches. À côté de la GIZ/ProPSFE poursuit-il, le FEICOM et le PNDP les soutiennent également.

En somme, le Maire de MESSAMENA affirme que le concours que leur apporte la GIZ/ProPSFE est considérable. Pour lui, les problèmes qui émaillent le secteur de l'exploitation forestière dans les communes viendraient des élus locaux eux-mêmes, car ceux-ci manquent d'expertises ou ont de faibles connaissances dans ce domaine. Selon son propos

« La GIZ/ProPSFE nous apporte un soutien total, mais les problèmes viennent des élus locaux, ils doivent véritablement emboîter le pas à ce partenaire au développement qui fait montre de dynamisme »¹⁴⁸.

Le 1^{er} adjoint au Maire de Dimako.

Le 1^{er} adjoint au Maire de la commune forestière de Dimako affirme que la décentralisation c'est le fait que l'État transfère des compétences aux communes pour mener certaines actions. Selon lui, ce transfert à deux volets (le pouvoir et les ressources) et se fait progressivement. Il pense que grâce à l'État, les communes ont désormais le pouvoir de répertorier tous les projets de développement et ceci en collaboration avec les populations ; de faire un ordre de priorités dans chaque secteur d'activités afin d'élaborer le PCD de la commune.

D'après M. l'adjoint au Maire, le Maire devrait effectuer une priorisation des besoins, rechercher des financements et mettre en place des activités génératrices de revenus (AGR). Concernant le transfert des ressources, le premier adjoint au Maire affirme : « les ressources transférées par l'État aux communes se trouvent encore au niveau du trésor public ». En fait, le transfert des ressources n'est pas effectif et celles-ci sont insuffisantes. À la question de savoir si la décentralisation permet d'impulser le développement local, l'adjoint au Maire de Dimako pense que cela se fait en partie et cela dépend des besoins de chaque commune.

¹⁴⁸ source : données du terrain, interview réalisé avec M. le Maire de Messamena

D'après lui, pour avoir une bonne lisibilité concernant les questions de développement et de gestion participative, les Maires doivent être invités aux conférences nationales de programmation au MINEPAT.

Parlant de la coopération décentralisée, l'adjoint au Maire de Dimako est formel que des expériences de cette envergure sont encore inexistantes au sein de sa commune.

En ce qui concerne le développement local, il le définit comme étant l'amélioration des conditions de vie des communautés en citant les domaines tels que : la santé, l'habitat, l'éducation. Pour lui, l'augmentation du nombre de dispensaires, d'infirmiers, du nombre de salles de classe et d'enseignants, mais aussi l'amélioration de l'habitat a un impact sur le niveau de vie des populations. À ce moment, on peut parler de développement local. Cependant, il pense que ce développement devrait être inspiré par les populations elles-mêmes, car il ne devrait pas leur être imposé par les pouvoirs publics. Il affirme à ce propos que : « le développement local doit tenir compte des réalités et des besoins réels des populations à la base ».

Le développement durable pour M. l'adjoint au Maire est un développement qui tient compte des générations futures.

Le 1^{er} adjoint au Maire de Dimako concernant la foresterie communale pense que l'État attribue une forêt à une commune dans l'optique de stimuler le développement local. D'où la promulgation de la loi forestière de 1994. Il affirme que la forêt devrait être exploitée pour résoudre les problèmes des populations. Il cite ainsi en exemple la commune de Dimako dont les revenus générés par l'exploitation forestière sont utilisés pour la construction des routes, des centres de santé, etc.

Cependant, M. l'adjoint au Maire relève qu'il y'a chevauchement entre l'arrêté N° 0076 du 26 juin 2012 et la lettre circulaire de 2015 portant application des recettes de finance.

Heureusement dit-il que la GIZ/ProPSFE intervient dans les communes forestières. Celle-ci les aide à travers le renforcement des capacités des Maires, des CFC concernant le cadre légal et réglementaire de la foresterie communale, la mise en œuvre des activités préalables, la mise en place des forêts communales, etc.

Le CTFC quant à lui, œuvre sur le plan technique, apporte un appui en matériel aux communes. Il cite ainsi les dons matériels apportés par le CTFC à la commune de Dimako :

- une machine à concasser le Ndjansang ;
- une machine à fendre la mangue sauvage;

- le CTFC forme également les communautés, surtout les associations féminines dans les techniques de collecte, de transformation et de commercialisation des PFNL.

Le responsable d'antenne GIZ/ProPSFE-Est

À la question de savoir si M. le responsable d'antenne est satisfait du processus de mise en œuvre de la foresterie communale dans les communes de la région de l'Est, il affirme qu'il y a des points positifs et des points négatifs. Comme points positifs, il dit avoir remarqué une appropriation progressive de l'espace par les communes forestières, plus encore les revenus forestiers représentent près de 80% du budget communal (exemple de la commune de Dimako); l'exploitation forestière génère des emplois directs et indirects au sein des communautés riveraines (90.000 emplois)¹⁴⁹. En effet, les jeunes des communautés riveraines sont employés dans les sociétés d'exploitation comme ouvriers. Comme points négatifs, il déplore les lourdeurs et lenteurs administratives observées au sein du MINFOF, mais également des blocages observés à la primature pour le classement d'une forêt communale. Il note également la faiblesse des rôles régaliens du MINFOF et du MINEPDED concernant le suivi de la mise en œuvre des PA et PGES des forêts communales. D'après le responsable d'antenne GIZ/ProPSFE-Est, l'exécutif communal et les cellules de foresterie communale ont intégré la foresterie communale en théorie. Mais sur le terrain, les préalables ne sont pas mis en œuvre. Il affirme que : « à la mise en place des forêts communales, les Maires sont demandeurs, enthousiastes et travaillent avec la GIZ/ProPSFE, mais à la phase de mise en œuvre, il se pose les problèmes d'effectivité et d'efficacité». De plus, il reconnaît que les élus locaux manquent de capacité technique en matière de foresterie communale. Aussi, les difficultés de financement aidant, on assiste à des abandons dès l'apparition des premières contraintes.

Enfin, le représentant du principal partenaire au développement antenne de l'Est parle d'une gouvernance dysfonctionnelle qui est peut-être due au fait qu'il n'existe pas un cadre réel de concertation entre les différents acteurs communaux et la GIZ/ProPSFE.

Le responsable du centre technique de la forêt communale

Le centre technique de la forêt communale (CTFC) est l'organe de mise en œuvre du Programme d'appui aux forêts communales du Cameroun (PAF2C).

¹⁴⁹ Patrice Bigombé Logo, les régimes de la tenure forestière et leurs incidences sur la gestion des forêts et la lutte contre la pauvreté au Cameroun, 2007, p.15. 31 p

À la question de savoir quels sont les missions et les objectifs du CTFC, le responsable d'antenne nous envoie consulter le site web pour avoir des informations plus précises et actuelles. Les missions¹⁵⁰ du CTFC sont les suivantes :

- aménagement forestier ;
- inventaire multi ressources (flore, faune, PFNL, etc.) ;
- diagnostics écologiques ;
- enquêtes socio-économiques ;
- évaluation, études d'impact environnemental ;
- cartographie, télédétection, SIG ;
- élaboration des modules de formation ;
- contrats d'approvisionnement ;
- valorisation des déchets de l'exploitation et du sciage : carbonisation et cogénération ;
- augmentation des performances des scieries, séchage de bois ;
- montage de projets pilotes MDP forestier ;
- plan d'action pour la certification.

Son objectif majeur¹⁵¹ est d'encadrer les communes partenaires sur le plan technique dans la gestion durable des ressources forestières.

Le responsable du CTFC-Est affirme que l'atteinte de l'objectif de l'axe III de la GIZ/ProPSFE est mitigée. Pour lui, il existe des points de satisfaction et d'autres qui méritent d'être améliorés.

Comme points satisfaisants, il pense que les communes bénéficient du soutien du CTFC en matière de formation, d'aménagement forestier, de montage de projets, etc. À côté de cela, poursuit-il, le CTFC appuie les associations féminines dans l'appropriation des techniques de collecte, de transformation et de commercialisation des PFNL.

Par ailleurs, cette structure fait des dons de matériels (motos, machines à concasser, machine à fendre, appareil pour le sciage afin de transformer des grumes en débits, etc.)

Concernant les aspects qui doivent être améliorés, le responsable du CTFC-Est cite entre autres :

- la mauvaise utilisation du matériel acquis ;
- la mal-gouvernance ;

¹⁵⁰ www.forêtcommunale-Cameroun.org, consulté le 09 mars 2015.

¹⁵¹ op.cit, consulté le 09 mars 2015

- une faible implication des populations autochtones ;
- une faible maîtrise des procédés de stockage des PFNL.

Les responsables des différents comités

Comme nous l'avons mentionné plus haut (voir 1.3. échantillonnage), il a été difficile de rencontrer des responsables des CPF et CR, car pour la plupart des communes, ils viennent d'être mis en place. Par ailleurs, l'impression qui se dégage est que ce sont les CFC qui parlent en lieu et place des CPF et CR.

- Le chef de la cellule de foresterie communale de la commune de Messamena

À la question de savoir si les populations savent qu'il existe des forêts communales, le CFC de Messamena répond par l'affirmative : « tout le monde sait que la forêt communale existe et même qu'elle appartient aux populations surtout depuis que son exploitation a commencé en 2012 ».

Il pense que la forêt communale est une aubaine et qu'il faut la préserver.

Pour lui, les populations ne savent pas exactement quoi attendre des forêts. Il affirme qu'autrefois, les populations recevaient de l'argent liquide ou des tôles. Ce qui pour elles étaient une preuve qu'elles étaient prise en compte « qu'on avait pensé à elles », car avec cet argent : « elles pouvaient manger à leur faim pour un moment et résoudre des problèmes ponctuels ».

Le CFC de Messamena affirme que « de nos jours les choses se font autrement, les Maires préfèrent construire des routes, des points d'eau, des cases de santé et des écoles pour toute la communauté ». Ce qui selon lui, n'est pas apprécié de tous.

Personnellement, il est d'avis que les revenus issus de l'exploitation forestière doivent être utilisés pour le développement de leurs localités.

Toutefois, d'après lui, on ne peut véritablement pas dire à quoi sont utilisés ces revenus depuis le lancement de l'exploitation de la forêt communale de Messamena. Il affirme que : « seuls les Maires peuvent répondre à cette question, car les contrats sont passés entre les Maires et les opérateurs économiques et il n'y a aucune transparence en ce qui concerne la comptabilité communale ». Il poursuit : « tous les collaborateurs des Maires ainsi que les populations ne sont pas souvent consultés ».

À la question de savoir si les populations ont entendu parler de la GIZ/ProPSFE, le CFC répond par l'affirmative. La «GIZ/ProPSFE a toujours été présente pour aider les élus

locaux à bien gérer les forêts et à sortir les communes et tous les autres villages de la pauvreté. Les populations savent que ce sont eux les financiers ». D'après lui, la GIZ/ProPSFE organise souvent des sessions de formation, de recyclage et de sensibilisation pour les Maires et les populations autochtones.

Toutefois, le CFC est d'avis qu'il serait trop tôt de penser que toutes ces formations, recyclages, etc. organisés par la GIZ/ProPSFE apportent des changements significatifs dans le niveau de vie des populations, car celles-ci ne savent même pas déjà définir leurs priorités et leurs attentes.

Le CFC atteste que c'est grâce à la GIZ/ProPSFE qu'il est le chef de la cellule de foresterie communale de Messamena. En fait, il dit avoir bénéficié des recyclages (renforcement des capacités dans les métiers du secteur forestier) organisés par la GIZ/ProPSFE, pour être promu à ce poste alors qu'il était déjà retraité.

- ***Le chef de la cellule de foresterie communale de la commune de Dimako***

De la même manière qu'à Messamena, le CFC joue le rôle de responsable CPF et CR. La particularité dans cette commune est qu'en lieu et place d'un CPF, on parle de comité consultatif de gestion (CCG)¹⁵² mis en place par le conseil municipal.

Le CR est aussi mis en place dans la commune de Dimako. Il représente un ensemble de villages divisé par secteurs, en tout 03¹⁵³ qui sont sous la responsabilité du comité communal.

De facto, chacun de ces comités devrait avoir un responsable, mais c'est M. le CFC qui en assume la totale responsabilité.

D'après lui, les populations savent clairement qu'il existe une forêt communale et que la commune en est la propriétaire.

« La forêt communale peut être exploitée et les ressources générées par cette exploitation permettent de construire les routes, les écoles, les dispensaires, etc. » Pour les populations, poursuit le CFC de Dimako, « leurs attentes sont comblées puisque des réalisations sont concrètes ».

En effet, M. le CFC de la commune de Dimako atteste que depuis la mise en exploitation de la forêt communale de Dimako en 2004, la commune utilise les revenus générés par cette exploitation pour :

- construire et bitumer des routes ;
- construire des marchés ;

¹⁵² source : le CFC de la commune de DIMAKO

¹⁵³ source : op cit

- électrifier des villages (il affirme que sur 30 villages, 6 sont électrifiés, ce qui donne un pourcentage de 20%) ;
- la construction des points d'eau portable (sur 30 villages, 21 points d'eau existent, soit un pourcentage de 0,7%) ;
- la construction des salles de classe ;
- l'octroi des bourses aux élèves et étudiants de cette localité. Le 1^{er} adjoint au Maire en a bénéficié pour sa formation à l'ENS de Yaoundé M. le CFC en a bénéficié pour sa formation à l'école des eaux et forêts de Mbalmayo pour ne citer que ces deux cas.
- la contribution dans le transport des élèves avec l'achat d'un minibus.

D'après M. le CFC de Dimako, la GIZ/ProPSFE est bien connue et appréciée par les populations de cette commune :

« la GIZ/ProPSFE fait preuve d'un grand dynamisme il ne se passe pas un mois sans qu'elle n'organise pour les Maires, les CFC une session de formation, de recyclage pour les familiariser aux mécanismes qui entourent le processus de foresterie communale ».

1.5. ANALYSE DES RÉSULTATS

Pour analyser les entretiens que nous avons conduits, il serait judicieux pour nous de les organiser par thèmes.

• *La thématique de décentralisation et de développement*

Concernant la thématique de décentralisation, il ressort de ces entretiens que les acteurs communaux reconnaissent les compétences, mais également les ressources qui leur ont été transférées par l'État. Même si le transfert des ressources n'est pas tout à fait effectif pour certains, et que ces ressources sont insuffisantes, les élus locaux ont l'opportunité de réaliser des projets de développement. Dans cette optique, les élus locaux peuvent rechercher des financements et mettre en place des activités génératrices de revenus (AGR). Eu égard à tout ce qui précède, il est clair que l'objectif majeur visé par la décentralisation c'est le développement local. Les Maires le définissent comme étant l'amélioration des conditions de vie des populations. Et, en tant que Maires des communes forestières, ils sont conscients du fait que ce développement local devrait être durable, c'est-à-dire que ce développement qui tient compte des générations futures. D'après le rapport de

Brundtland¹⁵⁴ « c'est un développement qui répond aux besoins présents sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs ».

• ***La contribution de la GIZ/ProPSFE dans la mise n'œuvre de la foresterie communale au Cameroun***

Grâce aux entretiens menés, le constat est que les Maires interviewés savent tous qu'à travers la loi forestière de 1994 et ses textes d'application, l'État a permis aux communes de bénéficier du classement des forêts communales dans leur domaine privé.

Toutefois, nous remarquons que le cadre légal et réglementaire de la foresterie communale n'est maîtrisé que très faiblement par les Maires et les CFC.

De plus, les communes engagées dans la foresterie communale ne mettent pas en œuvre les activités préalables pour la mise en place et l'exploitation des forêts communales.

C'est ainsi que GIZ/ProPSFE apporte son appui aux communes forestières en renforçant les capacités des élus locaux par des séminaires, des recyclages dans la gestion durable et l'exploitation des ressources forestières (fournit des conseils sur la mise en œuvre des PA et PGES aux responsables communaux responsables des forêts communales en exploitation).

Sur le plan technique, le CTFC accompagne ces communes en leur faisant des dons en matériels, en formant les associations féminines dans les techniques de collecte, de transformation et de commercialisation des PFNL.

La GIZ/ProPSFE comme principale structure qui finance et apporte son concours pour la réalisation des expériences de foresterie communale au Cameroun, sensibilise également les populations locales pour les informer de ce qu'elles devraient s'impliquer et être impliquées dans la gestion durable des ressources forestières.

• ***Utilisation des revenus générés par l'exploitation forestière***

Nos entretiens avec les responsables des CFC nous ont permis de découvrir que les populations savent vaguement ce qu'elles devaient attendre de l'exploitation des forêts communales. Bien que très peu peuvent donner une définition exacte de la forêt communale, il est tout de même clair que les populations sont au courant qu'il existe des forêts communales et que les communes en sont les propriétaires.

Dans certaines communes comme celle de Dimako, les populations sont conscientes que l'exploitation forestière génère des revenus qui sont ensuite utilisés pour moderniser la

¹⁵⁴ Sommet de la Terre de Rio, Rapport de Brundtland, 1972

localité et lutter contre la pauvreté. Dans cette optique, plusieurs actions sont menées, à savoir : la construction d'infrastructures routières, la construction des écoles, des points d'eau, des dispensaires, etc.

En somme, nous dirons que les entretiens que nous avons menés nous ont emmenés à nous rendre compte que la décentralisation est certes une réalité dans notre pays, mais que c'est un processus dont l'appropriation est encore faible. En fait, nos communes sont encore gérées de façon «rudimentaire». C'est certainement pourquoi des expériences de coopération décentralisée sont encore inexistantes entre les communes étudiées et les communes étrangères.

La décentralisation étant un processus qui s'étend dans tous les secteurs, sa maîtrise approximative par les élus locaux se répercute dans la gestion des ressources forestières. D'où la nécessité du soutien d'un partenaire au développement tel que l'Allemagne qui à travers sa structure d'exécution qui est la GIZ/ProPSFE, accompagne nos communes forestières dans la mise en œuvre de la foresterie communale. Car la foresterie communale pourrait aider notre pays à se développer grâce aux revenus que peut générer l'exploitation forestière.

1.6. DIFFICULTÉS RENCONTRÉES

Tout au long de notre étude, nous avons eu à faire face à quelques difficultés donc les plus significatives sont :

- Il a été difficile de programmer la visite d'une forêt communale, une fois sur le terrain ;
- les conditions climatiques n'ont pas toujours été favorables ;
- nous n'avons pas pu rencontrer le responsable CFC de Dimako lors de la visite de cette forêt communale, nous avons dû nous contenter du chef de poste forestier qui n'a pas pu répondre à toutes nos questions.

1.7. LES OPPORTUNITÉS SAISIÉS

- La participation à l'atelier de restitution sur le suivi de la mise en œuvre des plans d'aménagement et des plans de gestion environnementale et sociale des forêts communales de la région de l'Est Cameroun ;
- le soutien logistique et moral de toute l'équipe GIZ/ProPSFE.-Centre et Est,

- la disponibilité du 1^{er} adjoint au maire de Dimako et du maire de Messamena à collaborer lors des entretiens.

SECTION 2: VÉRIFICATION DE L'HYPOTHÈSE

À l'introduction de notre travail de recherche, nous avons émis l'hypothèse suivante :

La mise en œuvre de la foresterie communale au Cameroun avec le soutien des partenaires au développement en général et de la GIZ/ProPSFE en particulier est un moyen pour l'Allemagne d'affirmer son engagement pour le développement durable, et permet également d'améliorer les conditions de vie des populations. Rendu à ce stade, il s'agit pour nous, grâce aux données du terrain et aux documents mis à notre disposition par GIZ/ProPSFE, de la vérifier et de nous assurer de sa pertinence.

Pour ce faire, nous allons démontrer d'une part que les communes forestières bénéficient d'un appui diversifié de la GIZ/ProPSFE à travers son axe III dont l'objectif est : « les communes et leurs partenaires (publics et privés) utilisent durablement leurs forêts et les mettent en valeur ». L'analyse de cet appui nous permettra de mettre en évidence la contribution effective de la GIZ/ProPSFE dans l'implémentation de la foresterie communale au Cameroun. Ce qui est une preuve de l'engagement de l'Allemagne pour le développement durable.

Il sera question d'autre part d'apporter des preuves que les revenus issus de l'exploitation des forêts communales permettent d'améliorer les conditions de vie des populations, mais également de rendre les femmes autonomes.

2.1. CONTRIBUTION DE LA GIZ/ProPSFE DANS LE DÉVELOPPEMENT DE LA FORESTERIE COMMUNALE

L'appui à la mise en œuvre de la foresterie communale par la GIZ/ProPSFE constitue un moyen pour l'Allemagne d'affirmer son engagement pour le développement durable. Plusieurs faits confirment cet état de choses :

- La GIZ/ProPSFE s'est engagée à financer le Programme d'appui aux forêts communales du Cameroun (PAF2C) à hauteur de 3 000 000 €¹⁵⁵ (le financement le

¹⁵⁵ source : CTFC 2014

plus élevé parmi tous les autres partenaires). Actuellement, elle a déjà financé pour 2100 000 €¹⁵⁶

- renforce les capacités des élus locaux et des chefs de cellule de la foresterie communale pour une bonne maîtrise du cadre légal et réglementaire de la décentralisation forestière, mais aussi en matière de classement et de gestion durable des forêts communales;
- Œuvre pour que la gestion des réserves forestières soit transférée aux communes ;
- Renforce les capacités du personnel du MINFOF et du MINEPDED pour le suivi de la mise en œuvre des PA et des PGES ;
- apporte son concours indirect (appui-conseil) aux communes pour l'élaboration et la mise en œuvre des Plans communaux de développement ;
- À travers le CTFC, fait des dons en matériels (machines à concasser le Ndjansang, machine à fendre la mangue sauvage, motos, etc.)
- À travers le CTFC, apporte son soutien aux associations de femmes dans la production, la collecte, la transformation et la commercialisation des produits forestiers non ligneux (mangue sauvage, Ndjansang, Moabi, etc.)¹⁵⁷
- Apporte son appui à la valorisation énergétique à travers la mise en œuvre de la stratégie bois-énergie (celle-ci consiste à consolider l'ensemble des maillons de la chaîne de valeur bois énergie, de la production, à la consommation en passant par la transformation, la commercialisation y compris les mesures prises pour harmoniser le cadre réglementaire)¹⁵⁸.

Pour évaluer la contribution de la GIZ/ProPSFE dans la mise en œuvre de la foresterie communale au Cameroun, le Programme a édicté des indicateurs en son axe III, voir tableau N°03.

2.1.1. Indicateurs de l'axe III : Foresterie communale et valorisation.

Ces indicateurs permettent de mesurer l'atteinte de l'objectif de l'axe : « Les communes et leurs partenaires (publics et privés) utilisent leurs forêts durablement et les mettent en valeur ».

¹⁵⁶ source : CTFC, rapport final PAF2 (convention de financement 2014). 2015 P3

¹⁵⁷ source : source : GIZ/ProPSFE.

Tableau n°03 : Indicateurs de l'axe 03

Objectif spécifique	Indicateurs	Thèmes
Les communes et leurs partenaires (publics et privés) utilisent leurs forêts durablement et les mettent en valeur.	1-30 forêts communales sont classées et gérées durablement	Forêts communales
	2-Dans les forêts communales appuyées par le Programme en 4 ^e année d'exploitation, les Plans de gestion (Plan d'aménagement + Plan de gestion environnementale et sociale) sont suivis au moins 70% ¹⁵⁹	
	3-Au moins 3 réserves forestières ou périmètres de reboisement par an sont transférés aux communes ou établis par des privés ¹⁶⁰	Transfert /gestion durable des réserves
	4-Toutes les communes engagées dans la foresterie communale appuyées par le Programme exécutent leur PCD	Revenus forestiers
	<u>Indicateur global</u> 5-Les communes appuyées par le Programme emploient au moins 50% des revenus de la gestion des ressources et de la redevance forestière annuelle (RFA) pour le développement local.	
	6-L'augmentation de la valeur ajoutée de 04 produits forestiers bénéficie majoritairement aux femmes	Produits forestiers non ligneux (PFNL)

Source : Tableau N°03 adapté au tableau des indicateurs de l'axe III (Rapport des ateliers de planification stratégique pour la 3^e phase du ProPSFE (2011-2015)).

De ce tableau se dégage la volonté de la GIZ à travers le ProPSFE dans son axe III, d'apporter diverses contributions au niveau national et international dans la mise en œuvre de la décentralisation forestière en appuyant les communes (techniquement, financièrement). En prodiguant également des conseils pour une exploitation durable des ressources forestières et fauniques.

De plus, ce tableau nous renseigne sur le fait que les ressources forestières et fauniques génèrent des revenus qui devraient être destinés au développement local. Enfin, à travers les PFNL, nous constatons que les femmes ne sont pas en reste dans la mise en œuvre de la foresterie communale.

¹⁵⁹ Plan d'aménagement 53%, Plan de gestion environnementale et sociale 0%, GIZ/ProPSFE, 2012

¹⁶⁰ GIZ/PROPFSE, résultat des ateliers de planification stratégique pour la 3^{ème} phase du ProPSFE (2011-2015), 2012, p. 8

2.1.2. Synthèse des analyses smart et Swot des indicateurs de l'axe III (cf. annexes N° 4.1, 4.2).

À titre de rappel, l'objectif de cet axe est : « les communes et leurs partenaires (publics et privés) utilisent leurs forêts durablement et les mettent en valeur ».

L'atteinte de cet objectif est mesurable à travers six indicateurs dont un est global c'est-à-dire, se retrouve au niveau de l'objectif du Programme.

Indicateur global de l'axe 03 (indicateur 5) :

Les communes appuyées par le Programme emploient au moins 50% des revenus de la gestion des ressources forestières et la RFA pour le développement local.

Cet Indicateur est clairement formulé et il traduit de cette manière l'enjeu majeur de la décentralisation qui est celui d'être un levier de développement local. Ainsi, il est en adéquation avec la vision du gouvernement camerounais qui, à travers la loi forestière de 1994, préconise l'augmentation de la valeur ajoutée du secteur forestier.

En outre, l'arrêté N°0076/MINAD/MINFI/MINFOF du 26 juin 2012, en son article 5 stipule que les revenus issus de l'exploitation des forêts communales seront répartis entre les communes et les communautés villageoises riveraines comme suit :

- 30 % pour la réalisation des infrastructures de développement destinées aux communautés villageoises riveraines ;

- 70% destinés aux communes concernées par la forêt pour les actions de développement de tout le territoire de compétence de la commune.

Toutefois, il est difficile d'apprécier l'atteinte de cet indicateur à cause du problème d'unicité des caisses. En effet, en plus des revenus issus de l'exploitation des ressources forestières, il y a aussi les quotes-parts du produit de la RFA et les autres taxes liées aux ressources forestières et fauniques. Il serait cependant difficile d'affirmer que les 50% des revenus employés pour le développement local proviennent spécifiquement de l'exploitation forestière. Ceci à cause de la non-application de l'arrêté N° 0076 qui stipule une gestion séparée et distincte des revenus forestiers des autres recettes des communes.

L'autre difficulté de l'atteinte de cet indicateur est liée au fait que les Maires n'élaborent pas tous les six (06) mois le rapport de performance relatif à la gestion des revenus forestiers comme le précise l'arrêté N° 0076. C'est ainsi qu'il serait judicieux pour l'État de contrôler le respect par les communes de la mise en œuvre des mesures de l'arrêté N° 0076. Il serait également nécessaire au niveau communal de vulgariser ces textes sur l'utilisation des revenus forestiers et de renforcer les capacités des élus locaux à ce sujet.

Indicateur 1 : Les forêts communales sont classées et gérées durablement sur la base des Plans de gestion (PA et PGES)

L'indicateur est énoncé clairement, il est aussi pertinent parce qu'il met en relief le fait que l'exploitation forestière devrait se faire selon des normes et dans un cadre bien précis pour assurer la pérennité et la protection des équilibres environnementaux.

En effet, cet indicateur est en adéquation non seulement avec la politique gouvernementale énoncée en matière de forêt, mais aussi avec celle de la communauté internationale à travers les résolutions prises au sommet de la terre de Rio en 1992. Il traduit en fait cette vision qui tend à organiser et à encourager les initiatives des particuliers, des associations et des partenaires au développement en faveur d'une gestion durable et rationnelle de l'environnement.

Il est donc question dans cet indicateur de mettre en exergue l'importance de l'acte de classement d'une forêt communale, mais également de s'assurer d'une gestion durable sur la base des Plans de gestion (PA + PGES). C'est en cela que réside le défaut d'objectivité de l'indicateur (Il est double : 30 forêts communales classées et gérées durablement).

En fait, il est question qu'au terme de la 3^e phase du ProPSFE (décembre 2015) qu'il y ait 30 forêts communales classées au Cameroun. Actuellement, il y a 21 forêts communales et intercommunales (pour 25 communes) qui sont classées et seulement 5 disposent d'un Plan de gestion (PA +PGES)¹⁶¹. Il est important de préciser ici que plus de 12 forêts communales ont des PA, le problème c'est plutôt les PGES.

En dehors des lenteurs administratives pour l'obtention des actes de classement par les communes, la plus grande difficulté est le suivi par le MINFOF et le MINEPDED de la mise en œuvre des PA et PGES. Il faut également noter le manque de fonds nécessaires aux communes pour la réalisation des EIES qui sont un gage de gestion durable. Ce qui justifie l'accompagnement dont bénéficient les communes de la part de la GIZ/ProPSFE pour la mise en œuvre des PA et PGES.

Indicateur 2 : Dans les forêts communales appuyées par le Programme en 4e année d'exploitation, les Plans de gestion (Plan d'aménagement + plan de gestion environnementale et sociale) sont suivis au moins à 70%

¹⁶¹ Source : ProPSFE, Wirkungsmatrix (Teil B des PVs), 2015, pp 13/21

Cet indicateur est clairement énoncé et de par sa pertinence, nous renseigne sur le critère de suivi des forêts communales appuyées en 4^e année de gestion qui est celui du respect des Plans de gestion. De plus, il y a des possibilités de le capter, en se référant tout simplement à l'article 31 (2) de la LF du 20 janvier 1994 qui stipule que toute activité dans une forêt communale doit dans tous les cas se conformer à son Plan d'aménagement. Par ailleurs, il est en adéquation avec la vision nationale et internationale concernant la durabilité environnementale.

Cependant, pour plus de réalisme et une traçabilité de cet indicateur, les communes devraient respecter le contenu des PA et PGES, mais aussi les mettre en œuvre. Comme nous l'avons constaté grâce à l'atelier de restitution de Bertoua (25 février 2015) sur la mise en œuvre des PA et PGES, le niveau de mise en œuvre des PA et PGES est moyen. Depuis 2013, les dispositions des Plans d'aménagement sont respectées à 51%, celle des Plans de gestion environnementale est respectée à 30%¹⁶² et toutes les communes ne disposent pas de documents archivés (Plans de zonage, les principes, critères, activités à suivre) pour les Plans de gestion (PA et PGES). Plus encore, les cellules de foresterie communale ne disposent pas toujours des capacités nécessaires pour la mise en œuvre et le suivi des activités d'aménagement.

Pour l'atteinte parfaite de cet indicateur, les communes devraient mettre à la disposition des CFC des ressources, des personnels et des documents nécessaires pour un meilleur rendement de ces cellules qui sont la cheville ouvrière du processus d'exploitation des forêts communales au sein des communes.

Indicateur 3 : Au moins trois réserves forestières ou périmètres de reboisement par an sont transférés aux communes ou établis par des privés.

Cet indicateur est clairement énoncé et également mesurable, car nous connaissons le nombre de réserves forestières ou périmètres de reboisement transférés aux communes, ainsi que le nombre de plantations forestières établies par des communes ou par des privés (dans la région de l'extrême Nord 14 réserves sont concernées). De plus, l'indicateur est réaliste compte tenu du fait que le processus de transfert de ces réserves et périmètres de reboisement aux communes est effectif.

Ainsi, il va en droite ligne avec la politique gouvernementale (les lois sur la décentralisation de 2004 notamment celles fixant les règles applicables aux communes, article

¹⁶² GIZ/PROPFE, Wirkungsmatrix (Teil B et des PVs), 2015, p.13/21

16). En effet, des compétences sont transférées aux communes dans plusieurs domaines y compris celui de la protection de l'environnement, de la création des « bois communaux ». Aussi, les réserves forestières sont classées dans le domaine permanent national et le transfert de leur gestion aux Communes est réglementé.

Indicateur 4 : Toutes les Communes engagées dans la foresterie communale appuyées par le Programme exécutent leur Plan communal de développement (PCD).

L'indicateur 4 est formulé clairement, aussi nous disposons des données chiffrées qui nous permettent de savoir exactement combien de communes sont engagées dans la foresterie communale et combien ont exécuté leur PCD.

En outre, tous les projets inscrits dans les PCD sont obligatoirement réalisables, ce qui nous permet d'affirmer qu'il est réaliste. Cela entraîne un bon suivi et une bonne traçabilité de l'exécution des PCD. L'exécution des PCD est assurée par un agent communal de développement mis à la disposition de la commune avec le concours du PNDP.

Par ailleurs, cet indicateur est en adéquation avec la politique gouvernementale qui, à travers les lois de la décentralisation de 2004, œuvre pour une gestion autonome des affaires locales par les communes. Toutefois, la pertinence de cet indicateur n'est pas prouvée dans la mesure où les communes accompagnées ont certes toutes leurs PCD, mais nous n'avons pas d'informations claires sur l'exécution de ces PCD en ce qui concerne les forêts et la faune.

Indicateur 6 : L'augmentation de la valeur ajoutée de 04 produits forestiers bénéficie majoritairement aux femmes.

Cet indicateur est parfaitement SMART. Il est clairement énoncé, il est pertinent (nous savons exactement qu'il s'agit ici de l'augmentation de la valeur ajoutée de 04 produits forestiers) et on dénote ici la prise en compte du genre. Car les bénéficiaires reviennent majoritairement aux femmes.

Nous disposons aussi des précisions réelles sur le fait que la valeur ajoutée a augmenté, les données chiffrées sont disponibles, voir tableau N°04. De plus, les produits forestiers concernés sont répertoriés par les membres des organisations féminines des communes concernées, ce qui permet d'avoir une bonne traçabilité. En outre, on note des changements probants dans la vie des femmes grâce à l'augmentation de la valeur ajoutée qui n'était pas la même autrefois.

Tableau n°04 : Augmentation de la valeur ajoutée de 04 produits forestiers

Année	PFNL	Valeur ajoutée	Année	Valeur ajoutée
2010	Mangue sauvage (Irvingia gabonensis)	574. 000 F CFA	2013	104. 676.236 FCFA
	Ndjansang (Ricinodendron haleutii)	104. 000 F CFA		9. 400 .047 FCFA
	Les fruits de Moabi (Baillonella toxisperma)	170. 000 F CFA		2. 447. 700 F CFA
	Okok ou Eru (Gnetum africanum)	216. 000 F CFA		23. 612. 225 F CFA

Source : GIZ/ProPSFE, Wirkungsmatrix (Teil B et des PVs), 2015, p.16/21

Ce tableau nous apporte la preuve que la valeur ajoutée tirée de la collecte et de la vente des PFNL (Mangue sauvage, Djansang, fruits de Moabi, Okok ou Eru) a évolué en 2013. Elle s'évalue à près de 140 millions de FCFA pour les 61 organisations suivies¹⁶³. C'est ainsi que pour l'année 2014, on note une contribution des femmes de 66% à la scolarisation des enfants, de 14% à l'amélioration et équipement de l'habitat, et le reste dans les besoins de santé.¹⁶⁴

L'indicateur 6 ainsi formulé est en adéquation avec la logique gouvernementale qui voudrait que la forêt, par son exploitation, puisse contribuer au développement socioéconomique de la population rurale. Dans ce sens, il cadre avec l'OMD 1 qui préconise l'élimination de la pauvreté ainsi que l'OMD 3 qui prime l'égalité des sexes et l'autonomie des femmes.

En définitive, nous pouvons affirmer que la GIZ/ProPSFE est bien présente dans les communes forestières et également que sa contribution dans la mise en œuvre de la foresterie communale au Cameroun est effective et concrète, à en juger par la bonne progression qu'affichent les indicateurs de l'Axe III. Aussi, elle continue d'accompagner l'institution communale à franchir le pas de la gestion participative, c'est-à-dire prendre des initiatives, au plan local en incluant les populations et s'investir dans la recherche des solutions idoines aux problèmes locaux.

¹⁶³ GIZ/ProPSFE, Wirkungsmatrix (Teil B et des PVs), 2015, p.16/21

¹⁶⁴ CTFC, rapport final PAF2C (Convention de financement 2014), 2015 p25/43

Cet axe vise donc l'enjeu majeur de la décentralisation qui est de stimuler le développement local. Ceci par un impact considérable sur les conditions de vie des populations. La question ici est de savoir si le développement local est tributaire des revenus générés par les forêts.

2.2. UTILISATION DES REVENUS ISSUS DE L'EXPLOITATION DES FORÊTS COMMUNALES

L'appui à la mise en œuvre de la foresterie communale par la GIZ/ProPSFE vise à améliorer les conditions de vie des populations. La contribution de la GIZ/ProPSFE ci-dessus mentionnée qui est concrète sur le terrain permet d'impulser le développement local.

En effet, les revenus forestiers dont l'importance varie d'une commune à une autre constituent pour la plupart des communes forestières la principale source du budget communal. Ceux-ci contribuent en moyenne à 60% dans le budget de la commune. Ils comprennent la RFA, les recettes issues de l'exploitation des forêts communales, les taxes d'affermage et autres (Cf. arrêté N°0076). Toutefois, dans la commune de Dimako, les revenus forestiers atteignent les 80% uniquement pour l'exploitation de la forêt communale.¹⁶⁵

- **Grâce aux revenus forestiers, les communes ont l'opportunité d'accroître la construction d'infrastructures socioéconomiques¹⁶⁶ à savoir :**

- L'adduction d'eau ;
- L'électrification ;
- La construction, l'entretien ou l'équipement des établissements scolaires, des formations sanitaires, des marchés.

Ceci se vérifie dans la commune de Dimako, qui par ailleurs investit dans les ressources humaines en octroyant des bourses aux élèves et étudiants de cette localité.¹⁶⁷ Les revenus générés par l'exploitation forestière dans la commune de Dimako contribuent également au transport des élèves à l'école avec l'achat d'un minibus.

L'accès aux infrastructures et services sociaux constitue un préalable pour l'amélioration des conditions de vie des populations, voir tableaux 5, 6, 7. Cependant, il ressort généralement que seuls les centres urbains des communes sont dotés des réseaux

¹⁶⁵ Voir entretien avec le responsable d'antenne GIZ/ProPSFE - Est

¹⁶⁶ Collas et Châtelperon, gestion particulière des forêts de production au Cameroun, Bois et forêts des tropiques, 2005-b, n°283 (1).pp.51-63.

¹⁶⁷ Voir entretien avec le CFC de la commune de Dimako

électriques, et hydrauliques alors que dans les zones rurales le besoin est plus poignant. Pour ce qui est des établissements scolaires, il y'a certes des écoles dans certains villages, mais il n'y a pas assez d'équipements et de personnels qualifiés.

Tableau n°05 : Nombre de points d'eau par village

Année	Communes	Nombres de points d'eau	Nombre de villages	Points d'eau par village
2011 Baseline	Dimako	21	30	0,7
	Gari gombo	27	40	0,7
	Mindourou- Messamena	26	2604	01
	Moloundou	11	34	0,3
	Yokadouma	77	73	01

Source : GIZ/ProPSFE, 2012.

Tableau n°06 : Nombre d'habitants par centre de santé

Année	Communes	Nombres d'habitants	Nombre de centres de santé	habitants /centre de santé
2011 Baseline	Dimako	13000	03	4333
	Gari gombo	21500	03	7167
	Mindourou- Messamena	13428	04	3357
	Moloundou	18425	10	1843
	Yokadouma	60008	15	4001

Source : GIZ/ProPSFE, 2012.

Tableau n°07 : Nombre d'élèves par salle de classe

Année	Communes	Nombres d'élèves	Nombre de salles de classe	Élèves/salle de classe en maternelle	Élèves/salle de classe en primaire	Élèves/salle de classe en secondaire
2011 Baseline	Dimako	4.689	131	39	32	50
	Gari gombo	3 689	127	24	29	33
	Mindourou- Messamena	3 911	89	18	n.a	56
	Moloundou	6 237	148	56	48	21
	Yokadouma	20 324	277	58	74	76

Source : GIZ/ProPSFE, 2012.

Grâce à ces trois tableaux, nous pouvons affirmer que de nombreuses insuffisances apparaissent au niveau de l'adduction en eau, la santé et l'éducation. Ceci pourrait s'expliquer par le fait qu'en plus de l'amélioration du secteur social, les revenus sont aussi utilisés pour l'achat des matériaux de réparations des véhicules/engins, et le matériel informatique destinés

au fonctionnement des mairies.¹⁶⁸ Ce qui ne permet pas d'acquérir des équipements modernes plus coûteux et aussi d'assurer des salaires du personnel.

Toutefois, depuis 2013 on constate une légère amélioration concernant l'eau et la santé ; concernant l'éducation par contre, il y a une légère détérioration.¹⁶⁹

• À côté de la construction d'infrastructures socioéconomiques, l'exploitation des forêts favorise également la création d'emplois salariés.

Ceux-ci devraient majoritairement bénéficier aux populations locales.

D'après Charlotte KOUNA,¹⁷⁰ chaque année, en moyenne 55 emplois temporaires sans contrats sont créés dans le cadre des inventaires forestiers et de l'exploitation du bois d'œuvre dans les forêts communales de Yokadouma et Gari Gombo. Les employés en majeure partie des Bantous (par rapport aux minorités pygmées victimes de discrimination) sont payés entre 60 000 et 100 000 F CFA par mois pour l'exploitation du bois des forêts communales de Yokadouma et Gari Gombo.¹⁷¹

Ces revenus forestiers individuels, ceux provenant des salaires perçus par les populations ayant travaillé dans l'exploitation des forêts communales, sont utilisés de la même manière¹⁷² de Dimako à Yokadouma :

- L'achat des produits d'entretien et d'autres articles d'usage quotidien (savon, pétrole, lampe à pétrole pour l'éclairage, etc.)
- L'alimentation ;
- Le paiement des frais de scolarité pour les enfants, l'achat des fournitures scolaires ;
- L'achat du matériel agricole (machettes, limes)
- L'habillement des enfants ;
- L'achat des ustensiles de cuisine ;
- L'aménagement de l'habitat.

• Les bienfaits de la foresterie communale dans le bien-être des populations sont également concrets à travers la valorisation des PFNL.

¹⁶⁸ Paula Becker et Sophia Tchala, Étude sur l'utilisation des revenus forestiers dans le cadre du développement local, pour le compte de la GIZ/ProPSFE, 2011, p19/54

¹⁶⁹ GIZ/ProPSFE, Wirkungsmatrix (Teil B et des PVs), 2015, p.4/21

¹⁷⁰ Charlotte Gisèle Kouna, Thèse de doctorat « Décentralisation forestière et gouvernance locale des forêts au Cameroun : Le cas des forêts communales et communautaires dans la région de l'Est », 2012, p.226.

¹⁷¹ Op cit. p228

¹⁷² Les besoins individuels sont à peu près les mêmes dans les zones rurales.

Concernant les PFNL, nous avons noté grâce aux informations recueillies sur le terrain que cette filière est beaucoup plus moderne actuellement. En effet, les femmes qui sont plus représentées dans ce secteur disposent désormais d'outils modernes pour la collecte et la transformation des PFNL. Exemple dans la commune de Dimako, elles disposent d'une concasseuse de Ndjansang et d'une fendeuse de Mango, qu'elles ont acquis grâce au CTFC. C'est ainsi que les ventes de ces PFNL se sont améliorées avec des revenus qui sont passés à 140 millions de F CFA en 2013 contre 1.064.000 F CFA en 2010.

Ainsi, on constate que :

- 66% de ces revenus sont utilisés pour la scolarisation des enfants ;
- 14% pour améliorer et équiper l'habitat ;
- le reste pour répondre aux besoins de santé.

Eu égard à tout ce qui précède, nous remarquons et nous avons une preuve que la mise en œuvre de la foresterie communale est une opportunité pour les communes de stimuler le développement local, mais également de contribuer à l'autonomie financière des femmes.

Il convient de préciser que pour avoir une bonne lisibilité concernant l'utilisation des revenus générés par l'exploitation des forêts communales, les communes devraient élaborer leurs Plans communaux de développement (PCD). Mais également réaliser leurs PA et respecter les prescriptions de l'arrêté N° 0076. Ces outils (PCD, PA, arrêté N° 0076) permettent de garantir d'une part, une meilleure prise en compte des potentialités et contraintes de développement, et d'autre part une implication effective des populations dans le processus de définition des besoins et de prise de décisions.

Malgré les insuffisances constatées dans le processus de mise en œuvre de la foresterie communale, il apparaît clairement que des efforts sont faits. Ce qui nous amène à affirmer que notre hypothèse a été validée dans une certaine mesure. Toutefois, il existe encore des axes d'amélioration.

CHAPITRE 4: ANALYSE CRITIQUE ET RECOMMANDATIONS

Les communes camerounaises ont l'opportunité, grâce à la LF, de s'engager dans la gestion durable des forêts à travers la foresterie communale. Malgré le fait que les acteurs communaux n'en maîtrisent pas encore parfaitement les tenants et les aboutissants, les communes forestières font leurs premières expériences dans ce domaine. Ceci est possible avec le concours de la GIZ/ProPSFE qui par des contributions financière et technique, et en appui-conseil ne ménage aucun effort pour accompagner les communes. C'est ainsi qu'on peut noter des avancées considérables, bien que beaucoup reste encore à faire.

Dans ce chapitre, nous nous sommes appesantis sur certains points jugés assez importants¹⁷³ dans le processus de mise en œuvre de la foresterie communale pour recenser quelques acquis et limites (section 1).

Ensuite, nous avons fait des suggestions dans le sens d'une éventuelle amélioration (section 2).

SECTION 1 : ACQUIS ET LIMITES

Les résultats de notre étude sur la contribution de la GIZ/ProPSFE dans la mise en œuvre de la foresterie communale au Cameroun indiquent que cette structure est un partenaire fiable aux côtés des communes et des administrations chargées des forêts et de l'environnement. Nous allons ainsi ressortir les acquis et les limites observés dans l'implémentation de la foresterie communale au Cameroun. Ensuite, nous allons faire quelques recommandations.

¹⁷³ le cadre légal et réglementaire de la décentralisation en général et de la décentralisation forestière en particulier

- Le suivi de la mise en œuvre des activités préalables à la mise en place des forêts communales ;
- la gestion des revenus issus de l'exploitation des forêts communales
- la gestion des PFNL ;
- La prise en compte des populations autochtones

1.1. APPROPRIATION DU CADRE LÉGAL ET RÉGLEMENTAIRE DE LA DÉCENTRALISATION FORESTIÈRE À TRAVERS LA FORESTERIE COMMUNALE

1.1.1. Acquis

- les communes forestières bénéficient de l'accompagnement de la GIZ/ProPSFE.

En plus de la contribution financière, la GIZ/ProPFSE renforce les capacités des acteurs communaux. Ceci se traduit par l'organisation fréquente des séminaires de formation, de recyclage, mais également des ateliers. Au cours de ces sessions, des explications sont apportées aux élus locaux concernant l'application des textes relatifs à la décentralisation forestière, notamment l'arrêté conjoint N°0076 du 26 juin 2012.

En outre, les élus locaux sont formés, informés et sensibilisés sur la nécessité de classer, aménager et réaliser des EIES dans les forêts communales. Il s'agit pour les élus locaux d'intégrer le critère de durabilité dans la gestion des forêts.

- Les élus locaux sont conscients de leurs responsabilités et leurs missions. En fait, on constate désormais une amélioration des mécanismes pour une meilleure gouvernance, dans la mesure où les rôles de chaque acteur sont clarifiés, les organes de gestion (CC et CR) sont installés dans certaines communes conformément aux prescriptions de l'arrêté conjoint N°0076 du 26 juin 2012.

- Les cellules de foresterie communale existent dans les communes ;
- Le classement et la mise en place des forêts communales assurent une meilleure sécurisation de l'espace.

1.1.2. Limites

- ***L'arrêté N°0076 du 26 juin 2012 n'est pas mis en œuvre par toutes les communes engagées dans la foresterie communale***

En fait, la mise en œuvre de l'arrêté N°0076 du 26 juin 2012 nécessite au préalable la mise en place des comités communaux et des comités riverains de gestion. Certes, la plupart des communes (surtout dans la région de l'Est) disposent de ces organes de gestion, mais la plupart ne sont pas fonctionnels¹⁷⁴.

- ***Le faible niveau de transfert des ressources aux communes***

¹⁷⁴ CTFC, rapport final PAF2C, convention de financement 2014, P5/43

Les communes ne bénéficient pas toujours du transfert de ressources prévu dans le cadre de la décentralisation, c'est ainsi que certaines d'entre elles sont très endettées comme c'est le cas de la commune de Messamena¹⁷⁵

- ***Les lenteurs et lourdeurs administratives pour le classement des forêts communales***

Environ 400.000 hectares¹⁷⁶ de forêts attendent leur décret de classement au niveau de la Présidence de la République.

- ***Les acteurs communaux maîtrisent peu les textes et lois en matière de foresterie communale***

La plupart des élus locaux sont plus des hommes politiques que des experts en foresterie ou en décentralisation comme l'affirmait M. le Maire de la commune de Mindourou à l'atelier de restitution de Bertoua sur le suivi de la mise en œuvre des PA et PGES des forêts communales de l'Est : « nous sommes des hommes politiques et non des experts, nous ne maîtrisons rien de l'exploitation forestière ». Ceci justifie peut-être le fait que les profils des responsables des CFC, ne soient pas toujours adaptés à leurs fonctions. Dans certaines communes comme celle de Messamena, le chef de la cellule de foresterie communale a une expérience acquise sur le tas dans le secteur forestier. Ainsi, leurs attributions et leurs responsabilités ne sont pas toujours clarifiées.

- À l'exception des communes de Dimako, Yokadouma et Gari Gombo, les chefs des cellules de la foresterie communale ne participent pas au suivi des dossiers administratifs de leurs forêts. Ce sont les partenaires qui le font.
- L'absence d'EIE pour la plupart des forêts communales en activité. Nous avons pu constater grâce à l'atelier de restitution de Bertoua que toutes les forêts communales bien qu'étant en activité n'ont pas réalisé d'EIES, pourtant considérées comme un préalable pour la mise en exploitation d'une forêt communale.
- Le chevauchement des textes relatifs à la décentralisation forestière, notamment l'arrêté 0076 du 26 juin 2012 et le récent arrêté n°0001/MINFI/DGI du 07 janvier 2015 fixant la liste des CTD tenu d'opérer la retenue à la source de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'acompte de l'impôt sur le revenu au titre de l'exercice 2015.

¹⁷⁵ source : entretien avec le Maire de Messamena , 25/02/2015

¹⁷⁶ CFC , op.cit p.7/43

1.2. MISE EN PLACE ET AMÉNAGEMENT DES FORÊTS COMMUNALES

1.2.1. Acquis

- Les acteurs communaux (Maire, CFC) sont conscients que la mise en exploitation d'une forêt communale nécessite l'obtention d'un acte de classement, l'élaboration d'un PA approuvé par l'administration forestière de ladite forêt et la réalisation d'EIES ;
- Le délégué départemental de la Boumba et Ngoko fait régulièrement des visites de contrôle dans les assiettes d'exploitation pour assurer le suivi de la mise en œuvre des PA (environ 1 fois par semaine pour les communes proches et 1 fois par mois pour les autres communes)¹⁷⁷ ;
- sur cinq forêts communales en exploitation dans la région de l'Est, toutes disposent d'un Plan d'aménagement. La forêt communale de Dimako étant celle dont le niveau de conformité de PA est supérieur à celui des autres communes (voir annexe numéro...) ;
- certaines communes ont mis en place des pépinières pour le reboisement (voir photo numéro 2).

a

b

Photo N°2 : Pépinières dans la forêt communale de Dimako : a) Moabi b) Ebène
Source : auteur, Février 2015

¹⁷⁷ Source : données du terrain

1.2.2. Limites

- Certains acteurs clés de la commune ne disposent pas de copies originales des PA de leurs forêts communales. Par exemple, la version du Plan d'aménagement disponible à la commune de Moloundou n'est pas la version complète¹⁷⁸. D'où la maîtrise partielle des prescriptions des PA des forêts par la plupart des chefs de cellules de foresterie communale.

- Les contrôles effectués dans les forêts communales sont beaucoup plus orientés vers les aspects de production forestière et tiennent peu compte des aspects socio-économiques¹⁷⁹.

- Sur les cinq forêts communales en exploitation dans la région de l'Est, seules trois ont réalisé l'EIE et disposent de PGES faiblement mis en œuvre (voir annexe numéro 04). Ceci démontre que les questions environnementales ne sont pas une priorité pour les communes¹⁸⁰. Mais également une absence de sanctions pour les infractions forestières répétées, telle que l'exploitation des forêts communales sans réaliser au préalable d'EIE.

- L'insuffisance de moyens d'action et de personnels de CFC, entraînant le suivi irrégulier de la mise en œuvre des PA et PGES.

1.3. LA GESTION DES REVENUS ISSUS DE L'EXPLOITATION DES FORÊTS COMMUNALES

1.3.1. Acquis

- Toutes les communes disposent d'un PCD définissant les projets à réaliser à court et à moyen terme ;

- les revenus issus de l'exploitation des forêts communales contribuent substantiellement à augmenter le budget des communes. Exemple : à Dimako, les revenus de la forêt communale représentent plus de 80% du budget communal ;

- Ces nouvelles ressources ont contribué pour certaines communes comme : Dimako, Gari Gombo, Yokadouma, à investir dans le développement des infrastructures sociales, scolaires, hydrauliques, etc. Ce qui permet de dynamiser le développement local.

À cela s'ajoute le fait que plusieurs communes (Exemple : Mindourou, Messamena) grâce aux ressources provenant de l'exploitation des forêts communales, ont réduit de manière considérable leur niveau d'endettement auprès du FEICOM.

¹⁷⁸ Atelier de restitution du 25 février à Bertoua

¹⁷⁹ données du terrain

¹⁸⁰ op.cité

- Toutes les communes forestières ayant bénéficié des sessions de renforcement des capacités sur la mise en œuvre de l'arrêté N°0076 du 26 juin 2012 maîtrisent mieux les clés de répartition de l'utilisation des revenus issus de l'exploitation des forêts. Cela permet de prendre en compte les populations riveraines.

- L'exploitation des forêts communales génère de manière périodique (en moyenne 3 mois par an) des emplois directs et indirects au sein des communautés riveraines. Ce qui permet aux populations d'apporter de façon individuelle des solutions à leurs besoins de base.

1.3.2. Limites

- Les investissements faits par les communes ne cadrent pas toujours avec les besoins réels des populations exprimés dans le PCD ;

- peu de revenus issus de l'exploitation des forêts communales sont réinvestis dans la gestion durable de la forêt. Seule la commune de Dimako met de côté des ressources pour la réalisation des activités sylvicoles (création et entretien des pépinières, plantations des arbres)¹⁸¹.

- D'une manière générale, le problème de gouvernance constitue un défi réel pour la gestion des ressources communales et donc des revenus de l'exploitation des forêts communales. En fait, il existe une gestion indistincte des revenus forestiers et des autres recettes communales dans la plupart des forêts communales en exploitation, du fait de la non-application de l'Arrêté N°0076 du 26 juin 2012.

- L'absence de clarification concernant les responsabilités de chacune des administrations concernées dans la foresterie communale, pour le suivi des engagements pris par les collectivités en rapport avec la gestion des revenus de l'exploitation des forêts communales¹⁸².

¹⁸¹ voir photos n°1 a et N°2 a,b

¹⁸² le suivi de la gestion des recettes communales va au-delà des compétences de l'administration forestière. Cet aspect fait partie du ressort d'une autre administration : le MINATD

1.4. LA GESTION DES PRODUITS FORESTIERS NON-LIGNEUX (PFNL)

1.4.1. Acquis

- On note l'existence dans les communes des points focaux du CTFC qui s'occupent de la gestion des PFNL ;
- les associations de femmes œuvrant pour la collecte, la transformation et la commercialisation des PFNL sont répertoriées et sensibilisées par les points focaux du CTFC ;
- les associations féminines bénéficient de l'accompagnement technique, des conseils du CTFC en matière de collecte, de transformation et de commercialisation des PFNL. Ces associations féminines reçoivent également des dotations matérielles (concasseuse de Ndjansang, fendeuse de mangue sauvage). Ce qui leur permet d'améliorer les conditions de travail et la production. C'est ainsi qu'on est passé de la pratique des ventes individuelles aux ventes groupées. Les revenus issus de la commercialisation des PFNL bénéficient majoritairement aux femmes et concourent à leur apporter une autonomie financière pour résoudre les problèmes de leurs familles.
- la GIZ/ProPSFE apporte son appui à l'organisation des réseaux de femmes. Ainsi on note une normalisation dans la filière PFNL et également une nette amélioration de la collaboration entre les groupes de productions de PFNL et l'administration forestière.

1.4.2. Limites

- On note des difficultés pour les femmes à se défaire des anciennes techniques de collecte des PFNL ;
- la mauvaise utilisation du matériel mis à la disposition des associations féminines ;
- le manque de moyens de transport des points focaux pour atteindre les villages éloignés afin de sensibiliser les groupes de femmes ;
- l'absence de locaux de stockage des PFNL collectés et transformés attendant d'être commercialisés.

1.5. LA PRISE EN COMPTE DES POPULATIONS AUTOCHTONES

1.5.1. Acquis

- Existence de comités spécifiques de suivi de la gestion des forêts communales dans certaines communes. Ceux-ci représentent les populations autochtones. À Dimako, on parle de comité consultatif de gestion (CCG) et de comité de suivi de l'exploitation (CSE). Ailleurs, on a les comités paysans forêts (CPF), mais également des comités riverains (CR) ;
- les besoins des populations sont répertoriés, car les comités sont des structures représentatives des populations. Ils jouent ainsi le rôle d'intermédiaire et facilitent le dialogue entre les villageois, l'administration forestière et tous les autres acteurs de la gestion forestière ;
- les capacités de ces comités sont renforcées par la GIZ/ProPSFE ;
- Les populations sont au courant qu'il existe des forêts communales et que les revenus générés par leur exploitation doivent avoir un impact sur le développement local.

1.5.2. Limites

- Les différents comités manquent de moyens pour leur fonctionnement. En fait, l'administration forestière et les autres acteurs de la gestion forestière ne s'accordent pas sur leurs mécanismes de financement.
- les membres des comités ne travaillent pas en collaboration avec les conseillers communaux ;
- les responsables de ces comités malgré l'accompagnement de la GIZ/ProPSFE, ont un faible niveau de capacité concernant le rôle qu'ils doivent jouer dans la prise en compte des populations autochtones.

1.6. LA PRISE EN COMPTE DES THÈMES TRANSVERSAUX

1.6.1. Acquis

- Existence à la GIZ/ProPSFE des points focaux genre et VIH/SIDA. Ceux-ci s'occupent des campagnes de sensibilisation auprès des camionneurs, des exploitants forestiers et des populations riveraines des forêts communales ;
- Possibilité pour les femmes de se regrouper et de participer à l'exploitation des produits de la forêt à travers la collecte et la commercialisation des PFNL ;

- Présence de quelques femmes au niveau des instances décisionnelles de certaines communes forestières comme c'est le cas dans les communes de Moloundou et Dimako.

1.6.2. Limites

- l'inexistence des points focaux Genre et VIH/SIDA au sein des communes forestières ;

- la non prise en compte des aspects Genre et VIH/SIDA dans les PCD de toutes les communes forestières ;

- la non prise en compte de ces thèmes transversaux dans les organigrammes du MINFOF et du MINEPDED.

Pour conclure cette section, on note sur la base des constats faits que le niveau de mise en œuvre de la foresterie communale au Cameroun et précisément dans la région de l'Est où nous avons collecté les données, est assez encourageant. Toutefois, des efforts sont encore à fournir.

C'est ainsi que nous avons pris en compte quelques points saillants qui peuvent constituer des axes d'amélioration par la GIZ/ProPSFE qui effectue déjà un travail considérable dans ce domaine.

SECTION 2 : LES AXES D'AMÉLIORATION PAR LE ProPSFE DANS LA MISE EN ŒUVRE DE LA FORESTERIE COMMUNALE

Pour améliorer les résultats de la GIZ/ProPSFE dans la mise en œuvre de la foresterie communale au Cameroun, on prendra en compte le principe de responsabilité mutuelle énoncé dans la déclaration de Paris : «les donateurs et les pays partenaires sont responsables des résultats obtenus en matière de développement». C'est ainsi que nous allons présenter la synthèse des recommandations dans un tableau en deux colonnes, d'un côté les points saillants et les recommandations, et de l'autre les responsabilités et les acteurs concernés.

Tableau n°08 : Synthèse des recommandations

Points saillants/recommandations	Responsabilités/ acteurs concernés
Appropriation du cadre légal et réglementaire sur la décentralisation forestière (foresterie communale)	
Les cellules juridiques des communes devraient être pourvues des juges administratifs et juges des comptes formés à l'ENAM pour améliorer l'efficacité des juridictions et procéder aux contrôles fiscaux régulièrement.	État camerounais PR/PM
- Faire preuve de diligence dans l'acheminement et le traitement des dossiers au premier ministère ; - Clarification des textes relatifs à la décentralisation forestière.	MINFOF MINEPDED MINATD
Dans la prochaine phase du ProPSFE, mettre un accent particulier et des moyens pour les sessions de formation, de recyclage à l'intention des acteurs communaux sur les thématiques de décentralisation, de gouvernance forestière, etc.	Partenaires d'appui (CTFC, GIZ)
Les cellules de foresterie communale	
La cellule de la foresterie communale devrait être érigée en Service de la foresterie communale.	État camerounais, PM, MINATD MINFOF
Organiser des formations à l'école des eaux et forêts pour les chefs de cellules de la foresterie communale déjà sur le terrain.	Communes
Garantir le fonctionnement des cellules de foresterie communale par la mise à disposition de moyens adéquats et le recrutement en leurs seins du personnel qualifié.	
Suivi de la mise en œuvre des plans d'aménagement des forêts communales et suivi de la réalisation des EIES	
- Sensibiliser les élus locaux sur les prescriptions du plan d'aménagement et la nécessité de réaliser les EIES ; - Mettre en place un système simple (base de données, fiche de suivi...) pour le suivi de la mise en œuvre de toutes les prescriptions des Plans d'aménagement (y compris les volets socio-économiques et faunes).	MINFOF MINEPDED
- Informer les communes de l'existence des possibilités offertes par la convention de collaboration entre l'ACFCam et le FEICOM pour le financement des plans d'aménagement et d'études d'impacts environnementaux des forêts communales. - Renforcer les capacités des élus locaux sur la nécessité de mettre en œuvre les plans d'aménagement et de réaliser les EIES dans les forêts communales.	GIZ/ProPSFE CTFC
La gestion des revenus issus des forêts communales	

Points saillants/recommandations	Responsabilités/ acteurs concernés
Faciliter l'organisation d'un cadre de concertation entre le MINFOF, le MINEPDED, le MINATD, MINFI, Partenaires d'appui et les communes attributaires de forêts communales sur l'importance de l'investissement des recettes forestières dans la gestion durable des forêts et dans le développement local, bien que l'Arrêté N°0076 du 26 juin 2012 le précise de déjà.	Préfet MINFOF MINEPDED MINATD MINFI Communes Partenaires d'appui (CTFC, GIZ, ProPSFE)
Prendre en compte les besoins réels des populations exprimées dans les PCD ;	Communes, partenaires des communes (CTFC, GIZ/ProPSFE).
Renforcement des capacités des acteurs communaux pour améliorer la gouvernance forestière.	
La gestion des produits forestiers non ligneux	
Construction des locaux sécurisés pour le stockage des PNFL.	Communes
Formation des techniciens pour assurer la maintenance du matériel reçu par les communes afin de garantir une utilisation efficace et durable.	Partenaires d'appui (CFTC, GIZ/ProPSFE)
Appuyer financièrement les points focaux du CTFC pour leur permettre d'assurer la sensibilisation des groupes de femmes dans les villages éloignés des zones urbaines.	
La prise en compte des populations autochtones	
Les communes engagées dans la foresterie communale doivent prendre en compte les avis des populations autochtones, en mettant en place tous les Comités Paysans Forêts (CPF) et les comités riverains (CR). Mais également les rendre fonctionnels.	MINFOF, Communes
Les communes doivent contribuer au fonctionnement effectif de ces comités.	Partenaires d'appui (CFTC, GIZ/ProPSFE)
Un répertoire des différents comités paysans forêts et comités riverains existant et fonctionnant dans les communes devrait être réalisé.	
Les capacités des responsables de ces comités devraient être renforcées sur leur rôle.	
La prise en compte des thèmes transversaux	
Intégrer les thèmes transversaux VIH/SIDA et genre dans le système de suivi du PSFE et lors de l'élaboration des PCDs.	MINFOF, Communes
Mettre en place des points focaux genre et VIH/SIDA dans les communes. Renforcer les capacités de ces points focaux sur leur rôle	Partenaires d'appui (CFTC, GIZ/ProPSFE)

Il ressort de ce tableau que certains points méritent d'être améliorés dans le processus de mise en œuvre de la foresterie communale dans nos communes forestières. Ces points sont les suivants : l'appropriation du cadre légal et réglementaire sur la décentralisation forestière à travers la foresterie communale, les cellules de foresterie communale, le suivi de la mise en œuvre des PA des forêts communales et le suivi de la réalisation des EIES, la gestion des PFNL, la prise en compte des populations autochtones et la prise en compte des thèmes transversaux.

L'amélioration de ces axes relève de la responsabilité de tous les acteurs concernés dans la foresterie communale, de la Présidence de la République et du premier ministre en passant par les ministères en charge des forêts, des finances de la décentralisation et les partenaires au développement, etc.

Concernant l'appropriation du cadre légal, et réglementaire sur la décentralisation forestière à travers la foresterie communale, l'État camerounais devrait pouvoir les communes des juges administratifs et juges des comptes bien formés. Ainsi, les cellules juridiques des communes seront plus efficaces et des contrôles fiscaux réguliers pourraient être institués dans les communes forestières. Par ailleurs, les dossiers pour le classement des forêts communales devraient être acheminés et traités avec diligence au premier ministre grâce aux services du MINFOF et MINEPDED qui en ont la charge. Le MINATD devrait également apporter des clarifications pour une bonne compréhension des textes relatifs à la décentralisation. Les partenaires d'appui quant à eux, pour aller dans la même logique que le gouvernement camerounais pourront ainsi mettre un accent particulier et des moyens pour le renforcement des capacités des élus locaux sur les thématiques de décentralisation, de gouvernance forestière et de gestion durable des ressources naturelles.

Pour ce qui est des cellules de foresterie communale, il convient tout d'abord de mentionner que toutes les communes forestières devraient en être pourvues. Compte tenu, du rôle moteur qu'elles doivent jouer dans la maîtrise d'ouvrage des travaux forestiers au sein des communes. C'est ainsi que nous pensons qu'il serait judicieux que la cellule de foresterie communale soit érigée en service avec un personnel qualifié et des moyens adéquats. Cette responsabilité incombe à l'état camerounais et aux communes.

De manière globale, il ressort que le suivi de la mise en œuvre des PAs des forêts communales et le suivi de la réalisation des EIES, restent faibles et les aspects « faune » et « socio-économiques » sont les moins considérés. Le MINFOF et le MINEPDED devraient donc œuvrer pour que les élus locaux respectent les prescriptions des PAs et réalisent les EIES.

En outre, ces deux ministères responsables des forêts devraient mettre en place un système simple pour le suivi de la mise en œuvre de toutes les prescriptions des PAs sans oublier les volets socioéconomiques et faunes. La GIZ/ProPSFE et le CTFC devraient informer les communes forestières sur le fait que celles-ci peuvent avoir la possibilité d'obtenir les financements grâce à la convention de la collaboration entre l'ACFCam et le FEICOM. Ainsi, elles peuvent mettre en œuvre les PAs et réaliser les EIES de leurs forêts communales. De plus, les capacités des acteurs communaux devraient être renforcées sur la nécessité et l'importance de mettre en œuvre les PAs et réaliser les EIES.

Les revenus générés de l'exploitation des forêts communales quant à eux devraient être investis dans la gestion durable des forêts et dans le développement communal selon les préinscriptions de l'arrêté n°0076 du 26 juin 2012. Pour ce faire, un cadre de concertation devrait être mis en place entre le MINFOF, le MINEPDED, le MINATD, le MINFI, les partenaires d'appui et les communes.

En outre, les communes forestières devraient respecter les besoins réels des populations exprimés dans les PCD. Et comme toujours les acteurs communaux ont besoin des séminaires, colloques, etc. organisés par les partenaires d'appui afin de bien comprendre les prescriptions de cet arrêté et ainsi améliorer la gouvernance forestière.

En ce qui concerne les PNFL, les partenaires au développement devraient continuer à appuyer financièrement les points focaux du CTFC pour une meilleure sensibilisation des groupes de femmes dans les villages éloignés des zones urbaines. Ils devraient également former les techniciens pour assurer la maintenance du matériel reçu par les communes afin de garantir une utilisation efficace et durable.

Cependant, il est du ressort des communes de construire les locaux sécurisés pour le stockage des PFNL collectés en attendant d'être transformés et commercialisés. Pour ce qui est de la gestion participative, il serait important que les communes forestières engagées dans la foresterie communale impliquent plus les populations autochtones. Ceci passe par la mise en place des comités paysans forêts (CPF) et les comités riverains (CR). Ceux-ci sensibilisent les populations autochtones et facilitent le dialogue entre l'administration forestière et tous les autres acteurs de la gestion forestière d'une part et d'autre part les villageois. Ils jouent également un rôle non négligeable dans la surveillance des espaces non classés.

Toutefois, il ne suffit pas seulement de mettre ces comités en place, le MINFOF et les communes, devraient aussi veiller à les rendre fonctionnels.

Par ailleurs, les capacités des responsables de ces comités devraient être renforcées sur leur rôle. Cette responsabilité incombe aux partenaires d'appuis que sont le CTFC et GIZ/ProPSFE.

Enfin, il est nécessaire pour le MINFOF et les communes d'intégrer les thèmes transversaux VIH/SIDA et genre dans les organigrammes et dans les PCD, afin d'initier un processus de changement de comportements auprès des groupes cibles.

Aussi des points focaux genre et VIH/SIDA devraient être mis en place dans les communes par les partenaires d'appui et ceux-ci devraient renforcer les capacités de ces points focaux sur le rôle qu'ils doivent jouer

En somme, nous notons que le processus de mise en œuvre de la foresterie communale est une réalité au Cameroun, il convient à cet égard de mentionner le rôle capital que jouent les partenaires d'appui pour que celui-ci soit une véritable aubaine pour dynamiser le développement local. Toutefois, la bonne marche du processus de mise en œuvre de la foresterie communale au Cameroun nécessite la participation de tous les acteurs qui y sont concernés.

CONCLUSION GÉNÉRALE

L'interrogation principale de notre étude était de savoir quels sont les stratégies, les mécanismes et les instruments mis en place par la GIZ/ProPSFE dans le cadre de l'implémentation de la foresterie communale au Cameroun. Mais également, les effets qui en découlent en termes de gestion forestière durable et de développement local. Pour apporter des éléments de réponse à cette question, nous avons utilisé une approche qui englobe plusieurs disciplines : les relations internationales, l'histoire, la politique économique, le droit, l'environnement.

Dans un premier temps, nous avons montré que l'œuvre allemande au Cameroun avait commencé depuis la période coloniale. Et qu'après les indépendances, les relations entre les deux pays ont été relancées sous la forme de coopération au développement. C'est ainsi que nous avons fait une présentation succincte de la principale agence d'exécution de coopération entre ces deux pays qui est la GIZ. Le but ici était de montrer que l'Allemagne met désormais en avant une image généreuse quelque peu ternie pendant la colonisation. En effet, l'Allemagne s'est engagée à travers sa structure de coopération GIZ, dans le développement durable et dans l'amélioration des conditions de vie des populations.

Pour ce faire, la GIZ à travers plusieurs programmes sous régionaux et nationaux, intervient dans trois pôles prioritaires jugés importants pour impulser le développement aussi bien en Afrique que dans notre pays. Il s'agit de la décentralisation et la gouvernance locale, la gestion durable des ressources naturelles et la santé. Ceci en s'appuyant sur la déclaration de Paris, les OMD, mais également sur la politique nationale de lutte contre la pauvreté et le DSCE. Par ailleurs, le Cameroun faisant partie du Bassin du Congo qui est le deuxième massif forestier tropical du monde, nous avons mis en évidence le travail qu'effectue la GIZ ProPSFE en matière de gestion durable des ressources naturelles. Ceci dans la dynamique de la mise en œuvre de la foresterie communale. En effet, le Cameroun grâce à la loi forestière de 1994, qui rend effective la foresterie communale, est parmi les premiers pays africains à faire ses premiers pas dans ce domaine.

Dans un second temps, nous avons analysé la mise en œuvre des activités relatives à la foresterie communale au Cameroun. Ceci, en mettant en évidence les indicateurs de la

GIZ/ProPSFE concernant la mise en place des forêts communales, le respect par les communes forestières des PA et PGES de ces forêts et surtout l'utilisation faite des revenus issus de l'exploitation des forêts, sans oublier la question des PFNL.

Dans cette perspective, nous avons fait une mission sur le terrain (dans la région de l'Est-Cameroun). Ainsi, nous avons pu recueillir des données en termes de témoignages, récits, perceptions, concernant la mise en œuvre de la foresterie communale auprès des acteurs communaux et d'autres personnes ressources. L'objectif recherché étant de montrer la contribution véritable de la GIZ/ProPSFE dans l'implémentation de la foresterie communale.

En effet, la GIZ/ProPSFE apporte son assistance technique, financière et un appui conseil à notre pays dans ce domaine qui peut entraîner l'amélioration des conditions de vie des populations locales. Cela passe par le renforcement des capacités des acteurs communaux (Maires, CFC), la sensibilisation des populations autochtones, l'octroi des dons en matériel, l'apport en financements, etc.

De plus, la GIZ/ProPSFE et le CTFC œuvrent pour la valorisation des PFNL qui offrent aux communautés, surtout aux femmes ; la possibilité d'un développement autonome à travers la création des AGR. Ainsi, le CTFC a mis en place un système d'information des marchés (SIM) de PFNL pour la région de l'Est du Cameroun.

Toutefois, il existe encore plusieurs limites comme nous l'avons relevé au chapitre 4, que ce soit au niveau du cadre légal et réglementaire que dans la mise en œuvre des activités relatives à l'exploitation des forêts communales, mais également dans la gestion des revenus issus de leur exploitation. C'est dans ce sens que nous avons émis quelques recommandations à l'attention de la GIZ et de l'État camerounais. Les plus importantes seraient :

- que l'État camerounais érige les cellules de la foresterie communale en service de la foresterie communale ;
- que les communes garantissent le fonctionnement de ces « services » de foresterie communale par la mise à disposition des moyens adéquats et le recrutement en leurs seins de personnels qualifiés.
- que le MINFOF et le MINEPDED sensibilisent les élus locaux sur les prescriptions du plan d'aménagement et la nécessité de réaliser des EIES ;
- que le MINFOF et le MINEPDED intègrent les thèmes transversaux dans leurs organigrammes ;

- que la GIZ/ProPSFE dans sa prochaine phase mette un accent particulier et des moyens sur le renforcement des capacités des acteurs communaux concernant la décentralisation et la gouvernance forestière ;

- que la GIZ/ProPSFE mette également un accent particulier et des moyens sur le renforcement des capacités des points focaux genre et VIH/SIDA concernant le rôle qu'ils doivent véritablement jouer dans les communes forestières.

BIBLIOGRAPHIE

1. OUVRAGES

1.1. Ouvrages généraux

- BIWOLE, G. « *L'institution communale au Cameroun* », Yaoundé : SOPECAM 1978, 144 p.
- ETOGA, E.F. « *Sur les chemins du développement : essais d'histoire des faits économiques du Cameroun* », Yaoundé, centre d'éditions et de production de manuel et d'auxiliaires de l'enseignement, 1971, 522 p.
- FAVREAU, L. et al. « *Coopération Nord-Sud et développement : le défi de la réciprocité* », Presses de l'Université du Québec, Québec/Initiatives, 2008, 196 p.
- GRAWITZ, M. « *Méthodes des sciences sociales* », Paris, Dalloz, 9^{ème} édition, 1993, 870 p.
- GUILLEN, G. et Vincent, J. « *Lexique des termes juridiques* », Paris, Dalloz, 1999, 619 p.
- MAYER et al. « *Méthode de recherche en intervention sociale* », Québec Morin (Gaëtan), 2000, 410 p.
- MILES, M. et HUBERMAN, A. « *Qualitative data analysis* », London, SAGE, 1991, 38 p.
- NAHAVANDI, F. « *Repenser le développement et la coopération internationale* », Paris, Karthala, 2003, 208 p.
- NOIZET, C. « *La coopération décentralisée et le développement local : les instruments juridiques de coopération* », Paris, l'Harmattan, 2003, 348 p.
- PECQUEUR, B. « *Le développement local* », Syros, 2^{ème} édition revue et augmentée, Paris/Alternatives économiques, 2000, 132 p.
- PETITEVILLE, F. « *La coopération décentralisée : les collectivités locales dans la coopération Nord-Sud* », Paris, l'Harmattan, 1995, 287 p.

Ouvrages spécifiques

- BIGOMBE LOGO, P. « *La décentralisation de la gestion forestière au Cameroun : situation actuelle et perspectives* », FTTP, APM, CERAD, 2000, 120 p.

- BIGOMBE LOGO, P. « *La gestion des conflits liés aux ressources naturelles* », Cadre méthodologique, Presses de l'UCAC, Yaoundé, 2002, 30 p.
- BIGOMBE LOGO, P. « *Le régime de la tenure forestière et leurs incidences sur la gestion des forêts et la lutte contre la pauvreté au Cameroun* », Yaoundé, GRAPS-CERAD, 2007, 31 p.
- BIGOMBE LOGO, P. « *Les élites et la gestion décentralisée des forêts au Cameroun : essai d'analyse politiste de la gestion néopatrimoniale de la rente forestière en contexte de décentralisation* », Université de Versailles, Saint-Quentin-en-Yvelines, France, 2006, 18 p.
- CORNEVIN, R. « *Histoire de la colonisation allemande (« Que sais-je ? »)* », Paris, PUF, 1969, 128 p.
- FINKEN, M. « *Communes et gestion municipale au Cameroun* », Presses du groupe Saint-François, 1996, 348 p.
- KAMTO, M. « *Droit de l'environnement en Afrique* », Vanves, France, Edicef, 1996, 415 p.
- NGOH, V. J. « *Cameroun 1884-1985 100 ans d'histoire* », Yaoundé, CEPER, 1990, 310 P.
- RP. MVENG, E. et BELING –NKOUMBA « *Manuel d'histoire du Cameroun* », Yaoundé, centre de gestion pour l'enseignement et la recherche, 1969, 280 p.
- WICKENS, G.E. « *Aménagement durable des forêts tropicales et subtropicales pour la production de produits autres que le bois* », Rome, Département des forêts, 1997, 73 p.

2. ARTICLES

- BELIGNÉ, V. et *al.* « Les progrès de la foresterie communale au Cameroun », Yaoundé, SCAC ambassade France, 2011, 12 p.
- Collas et Châtelperon, « Gestion particulière des forêts de production au Cameroun », Bois et forêts des tropiques, n°283 (1) 2005-B, 13 p.
- MEWONDO MENGANG, J. « L'évolution de la politique des ressources naturelles au Cameroun », Yaoundé, Yale Bulletin b 102, 1998, 11 p.
- MINFOF, « *Lettre verte* », Numéro 20, décembre 2008-mai 2009, 4 p.
- Monin, J-C. « la forêt communale au service de la gestion forestière durable et du développement local », Responsabilité et environnement N°53, janvier 2009, 6 p.

- POISSONET, M. et LESCUYER, G. « Amélioration forestière et participation, quelles leçons tirer des forêts communales au Cameroun ? » Revue des sciences de l'environnement (Vertigo) en ligne, volume 6 numéro 2 consulté en décembre 2014-URL : <http://Vertigo.Revues.org/4290>, DOI : 10.4000/vertigo.4290, 2005 ,6 p.
- ROMI, R. « *Les limites de la décentralisation en matière d'environnement* », Strasbourg, France, 2004, 8 p.
- TCHEUWA, J-C. « *Les préoccupations environnementales en droit positif camerounais* », Paris, Juridis Periodis, N°63, 2006, 22 p.

3. RAPPORTS

- ABOUEM A TCHOYI, et *al*, « Analyse comparée des textes relatifs à la législation forestière et à la décentralisation au Cameroun », JMN consultant SARL pour le compte de la GTZ/PGDRN, 2007,95 p.
- BECKER, P. et TCHALA, S. « Étude sur l'utilisation des revenus forestiers dans le cadre du développement local », pour le compte de la GIZ/ProPSFE, 2011, 54 p.
- CERAD, « *Gestion décentralisée des ressources forestières et développement local au Sud Cameroun : Bilan et perspectives* », Kribi 6-7 juin 2002, 141 p.
- CTFC, « Convention de financement 2014 », rapport final PAF2C, 2015,43 p
- CTFC, « État des indicateurs de suivi de programme d'appui aux forêts communales du Cameroun (PAF2C) », 2014, 82 p.
- GIZ/ProPSFE, « Analyse de la procédure de classement et d'immatriculation foncière des forêts communales au Cameroun », 2008, 47 p.
- GIZ/ProPSFE, « Planification stratégique pour la 3^e phase du ProPSFE » 2011-2014, 2012, 88 p.
- GIZ/ProPSFE, « Wirkungsmatrix (Teil B des Pvs) », 2015, 21 p.
- NTI MEFE, S. « Présentation des initiatives en cours au Cameroun », 1^{er} congrès des forêts communales de la COMIFAC, 2007,6p.
- ONDOUA, A. et NGUENANG, G.M. « État des lieux de la mise en œuvre des PA des forêts communales dans la région de l'Est », 47 p.
- UICN, « *L'état des ressources forestières mondiales* », 2005, 23 p.

4. BROCHURES

- ACFcam, « Guide de mise en exploitation d'une forêt communale », Relatif à l'application des réglementations forestières, à la gouvernance et aux échanges commerciaux pour les pays de l'ACP, Programme d'appui ACP-FLEGT/in/064/EC 38 p.
- CTFC, « Recueil des fiches techniques pour la foresterie communale », 2005,40p.
- CTFC, « Série d'exploitation et commercialisation des forêts communales, guide pratique à l'usage des communes », 2004,40p.
- Institut national de la statistique au Cameroun [en ligne], « Annuaire statistique du Cameroun », 2012. consulté en novembre 2014, www.stat.cm
- MINFOF, « Brochure d'information sur les forêts communales au Cameroun » Yaoundé, 40 p.

5. THÈSES

- KOUNA ELOUNDOU, C. G. « Décentralisation forestière et gouvernance locale des forêts au Cameroun. Le cas des forêts communales et communautaires dans la région de l'Est » Thèse doctorat : Géographie sociale et régionale. Le Mans, France : Université du Maine (Le Mans), 2012, 351 p.
- TCHIGANKONG NOUBISSIÉ, D « The concept of sustainable development and sustainable management of natural resources in Africa through the German development cooperation, case study: Benin, Cameroon, Namibia », A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements of university of Giessen for the degree of Dr. rer. nat; Justus Liebig University Giessen, Germany, 2012, 509 p.

6. TEXTES, DÉCRETS , LOIS

- Loi n°94/01/ du 20 janvier 1994 portant sur la loi forestière.
- Loi n°94/01 du 20 janvier 1994, article 30 32 (02) 33.
- Loi n°2004 (017 du 22 juillet 2004 portant orientation de la décentralisation au Cameroun.
- Loi n°2004/018 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux communes.
- Loi n°96/12 du 05 août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l'environnement.
- Arrêté n°022/A/MINEF du 23 mai 2001.
- Décret 2005/0577, article 8 (1).

- Décret 2005/0577, article 21 (1).
- Déclaration de paris, 2005.
- MINEF, procédures de classement des forêts du DFP de la République du Cameroun, novembre 1999.
- MINFOF, « les plans d'aménagement des forêts communales en exploitation », 2010
- Lettre circulaire n°016 LC/MINFOF/SG/DF/SDIAF/SV relative aux procédures de délivrance et de suivi d'exécution des petits titres d'exploitation forestière
- Lettre circulaire MINFI/DGI, 2015.

6. SITOGRAPHIE

- <http://.ambacam.de>, consulté en décembre 2014.
- [http : //www. Allemagne-au-max.com](http://www.Allemagne-au-max.com)/consulté en octobre 2014.
- <http://www.comifac.org>, consulté en juin 2015.
- [http : //www.foret communale-Cameroun.Org](http://www.foret communale-Cameroun.Org)
- <http://www.forêt du Cameroun.com>, consulté en octobre 2014.
- [http : //www.giz.de](http://www.giz.de), consulté en novembre 2014.
- <http://www.minfof.cm>, consulté en décembre 2014.

Table des matières

SOMMAIRE	I
DEDICACES	III
REMERCIEMENTS.....	IV
LISTE DES ABREVIATIONS	V
LISTE DES TABLEAUX & PHOTOS.....	VII
RESUME.....	VIII
ABSTRACT.....	X
1. CONTEXTE DE L’ETUDE	1
2. DELIMITATION DE L’ETUDE.....	2
2.1. Le cadre spatial	2
2.2. Le cadre temporel.....	2
3. QUELQUES CLARIFICATIONS CONCEPTUELLES	3
3.1. Commune forestière	4
3.2. Forêts communales.....	5
3.2.1- Les conditions préalables pour l’acquisition et la mise en activité d’une forêt communale.....	7
3.2.2- De L’exploitation des forêts communales	12
3.2.3- Commercialisation des produits issus des forêts communales	14
3.3- Foresterie communale.....	18
4. INTERET DE L’ETUDE	19
5. PROBLEMATIQUE	20
6. HYPOTHESE DE RECHERCHE	20
7. CADRE METHODOLOGIQUE.....	20

7.1. L'analyse documentaire.	21
7.2. Les entretiens semi-directifs	21
8. ESQUISSE DU PLAN	21
PREMIERE PARTIE :	20
LA COOPERATION GERMANO-CAMEROUNAISE : UNE COOPERATION HISTORIQUE ET MULTIFORME.....	20
CHAPITRE 1: BREF APERÇU DU PROTECTORAT ALLEMAND AU CAMEROUN 1884- 1914	22
SECTION 1: LES INSTITUTIONS COLONIALES ALLEMANDES AU CAMEROUN.	22
1.1. L'APPAREIL ADMINISTRATIF ET LE SYSTEME JUDICIAIRE COLONIAL	22
1.1.1. Appareil administratif.....	22
1.1.2. Le système judiciaire	23
1.2. RESISTANCES A L'ADMINISTRATION COLONIALE ALLEMANDE.....	24
1.2.1. Les Causes.	24
1.2.2. Les résistances les plus connues.....	24
SECTION 2 : L'ŒUVRE COLONIALE ALLEMANDE AU CAMEROUN.	25
2.1. SUR LE PLAN ECONOMIQUE.....	25
2.1.1. L'agriculture	26
2.1.2. L'élevage.....	26
2.1.3. La Pêche.....	27
2.1.4. L'artisanat	28
2.1.5. L'exploitation forestière	28
2.1.6. Le sous-sol et ses ressources.....	29
2.1.7. L'activité commerciale	30

2.2. LES INFRASTRUCTURES DE COMMUNICATION	30
2.2.1. Le Réseau routier	31
2.2.2. Les voies fluviales	31
2.2.3. La construction des chemins de fer	32
2.2.4. Les services postaux et télégraphiques sous l'administration allemande	33
2.3. SUR LE PLAN SOCIAL.	35
2.3.1. Les Missions religieuses, la construction des écoles et la mise en place des centres de formation professionnelle.....	35
 CHAPITRE 2 : CADRE DE REFERENCE DE LA COOPERATION GERMANO-CAMEROUNAISE.	 39
 SECTION 1 : LA GIZ AU CAMEROUN.	 39
1.1. EVOLUTION ET TACHES DE LA GIZ AU CAMEROUN.	40
1.1.1. Évolution de la GIZ	40
1.1.2. Les Différentes Attributions de la GIZ.....	40
 1.2. LES DIFFERENTS AXES D'INTERVENTION DE LA GIZ AU CAMEROUN, ET LEURS PROGRAMMES RESPECTIFS.....	 41
1.2.1. Les Axes d'intervention.	41
1.2.2. Les programmes de la GIZ.....	42
 SECTION 2 : LA GIZ/PROPSFE ET LA GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES.	 45
2.1. PRESENTATION DU PROGRAMME	45
2.1.1. Les principes directeurs du ProPSFE.....	46
2.1.2. Les axes d'intervention du ProPSFE.....	46
2.1.3 Prise en compte des thèmes transversaux par le ProPSFE.....	52
 CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE.....	 54

DEUXIEME PARTIE :	54
MISE EN ŒUVRE DE LA FORESTERIE COMMUNALE AU CAMEROUN	54
CHAPITRE 3 : LA FORESTERIE COMMUNALE : UN MOYEN POUR L'ALLEMAGNE D’AFFIRMER SON ENGAGEMENT POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE, ET UN OUTIL POUR L’AMELIORATION DES CONDITIONS DE VIE DES POPULATIONS	57
SECTION 1: METHODOLOGIE.....	58
1.1. METHODE ET INSTRUMENTS DE COLLECTE DES DONNEES.....	58
1.2. ACTEURS CIBLES.....	59
1.3. ECHANTILLONNAGE.....	59
1.4. LE DEROULEMENT DE L’ETUDE	60
1.4.1. La phase préparatoire	60
1.4.2. Les investigations sur le terrain.....	61
1.5. ANALYSE DES RÉSULTATS.....	71
1.6. DIFFICULTÉS RENCONTRÉES	73
1.7. LES OPPORTUNITÉS SAISIÉS	73
SECTION 2: VERIFICATION DE L’HYPOTHESE	74
2.1. CONTRIBUTION DE LA GIZ/PROPSFE DANS LE DEVELOPPEMENT DE LA FORESTERIE COMMUNALE	74
2.1.1. Indicateurs de l’axe III : Foresterie communale et valorisation.....	75
2.1.2. Synthèse des analyses smart et Swot des indicateurs de l’axe III (cf. annexes N° 4.1, 4.2).	77
2.2. UTILISATION DES REVENUS ISSUS DE L’EXPLOITATION DES FORETS COMMUNALES.....	82
CHAPITRE 4: ANALYSE CRITIQUE ET RECOMMANDATIONS	86
SECTION 1 : ACQUIS ET LIMITES.....	86

1.1. APPROPRIATION DU CADRE LEGAL ET REGLEMENTAIRE DE LA DECENTRALISATION FORESTIERE A TRAVERS LA FORESTERIE COMMUNALE.....	87
1.1.1. Acquis.....	87
1.1.2. Limites.....	87
1.2. MISE EN PLACE ET AMENAGEMENT DES FORETS COMMUNALES	89
1.2.1. Acquis.....	89
1.2.2. Limites.....	90
1.3. LA GESTION DES REVENUS ISSUS DE L'EXPLOITATION DES FORETS COMMUNALES.....	90
1.3.1. Acquis.....	90
1.3.2. Limites.....	91
1.4. LA GESTION DES PRODUITS FORESTIERS NON-LIGNEUX (PFNL).....	92
1.4.1. Acquis.....	92
1.4.2. Limites.....	92
1.5. LA PRISE EN COMPTE DES POPULATIONS AUTOCHTONES	93
1.5.1. Acquis.....	93
1.5.2. Limites.....	93
1.6. LA PRISE EN COMPTE DES THEMES TRANSVERSAUX.....	93
1.6.1. Acquis.....	93
1.6.2. Limites.....	94
SECTION 2 : LES AXES D'AMELIORATION PAR LE PROPSFE DANS LA MISE EN ŒUVRE DE LA FORESTERIE COMMUNALE	94
CONCLUSION GENERALE.....	100
BIBLIOGRAPHIE.....	103
TABLE DES MATIERES.....	108
ANNEXES	112

ANNEXES

Annexe 1 : Lettre de recommandation

Università
Ca' Foscari
Venezia

N° _____ 14/UYII/IRIC/CA₂D

Yaoundé, le 12 AOUT 2014

*Le Directeur Adjoint Chargé des
Etudes et Point Focal du Master
CA₂D*

A

**Monsieur le Coordonnateur de GIZ
PROSPE
Yaoundé**

Objet : Lettre de recommandation.

Monsieur le Coordonnateur,

Je soussigné, **Stéphane NGWANZA**, Directeur Adjoint Chargé des Etudes à L'Institut des Relations Internationales du Cameroun (IRIC) et Point Focal du Master CA₂D,

J'ai l'honneur de vous recommander, **Mme NKOLO ATEBA épouse MENDJANA Marthe Francine**, étudiante au cycle de **Master** filière **Coopération Internationale, Action Humanitaire et Développement Durable (CA₂D)** à l'Institut des Relations Internationales du Cameroun (IRIC) pour un stage académique d'une durée d'un mois, soit du 1^{er} au 30 septembre 2014 au sein de votre structure.

Ce stage a pour objectif de familiariser cette étudiante aux aspects pratiques relatifs l'impact de la coopération décentralisée au sein de votre organisme. Il sera sanctionné par un rapport de stage sous la direction d'un cadre de votre staff et sera soutenu devant un jury à l'Institut.

L'étudiante **NKOLO ATEBA épouse MENDJANA Marthe Francine** fait preuve de sérieux, de bonne volonté et de dynamisme. J'ai la pleine assurance que l'obtention d'un stage au sein de votre structure sera pour elle un champ d'observation et d'expérimentation dans le cadre de ses travaux académiques et de sa future carrière professionnelle. Je formule également le souhait qu'elle trouve auprès de votre encadrement le soutien et les moyens nécessaires pour mener à bien ses recherches.

En espérant pouvoir compter sur votre bienveillante attention, je vous prie d'agréer,
Monsieur le Coordonnateur, l'expression de ma parfaite considération.

Dr. Ngwanza Stéphane
Chargé de Cours - IRIC

ANNEXE 2 : Attestation de recherche

giz Deutsche Gesellschaft
für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

giz Rue 1.820, Quartier Bastos • B.P. 7814 - Yaoundé • Cameroun

A QUI DE DROIT

Objet : Travail de recherche sur le thème
Coopération germano-camerounaise
et mise en œuvre de la foresterie communale

Madame, Monsieur

Par la présente, j'ai le plaisir de porter à votre connaissance qu'une stagiaire du Programme d'appui au Programme Sectoriel Forêts Environnement (ProPSFE), Madame Nkolo Ateba Marthe Francine, effectue un travail de recherche dont le thème se trouve en objet.

A cet effet, je vous saurais gré de toutes les dispositions que vous voudriez bien prendre afin de communiquer à Madame Nkolo, les informations nécessaires à ce travail.

Sachant pouvoir compter sur votre collaboration, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de ma parfaite considération.

Dr. Charlotte Kouna Rostagno
Responsable Foresterie communale
GIZ- ProPSFE

Pièce jointe :
Termes de référence

Coopération allemande au développement
Programme d'Appui au Programme Sectoriel
Forêt Environnement (ProPSFE)
www.cameroun-foret.com

Michaela Braun
Rue 1.820, Quartier Bastos
B.P. 7814 - Yaoundé, Cameroun
T +237 222 21 97 57 / 222 21 06 51 / 222 21 06 52
F +237 222 21 26 89
christelle.engbom@giz.de

Votre référence
Notre référence ProPSFE/ /MB/ce

18 février 2015

Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Sièges de la société :
Bonn et Eschborn, Allemagne

Friedrich-Ebert-Allee 40
53113 Bonn, Allemagne
T +49 228 44 60-0
F +49 228 44 60-17 66

Dag-Hammarskjöld-Weg 1 - 5
65760 Eschborn, Allemagne
T +49 61 96 79-0
F +49 61 96 79-11 15

E info@giz.de
I www.giz.de

Tribunal d'instance (Amtsgericht)
Bonn, Allemagne
N° d'immatriculation au registre du commerce :
HRB 18384
Tribunal d'instance (Amtsgericht)
Frankfurt-sur-le-Main, Allemagne
N° d'immatriculation au registre du commerce :
HRB 12394

Président du conseil de surveillance
Dr Friedrich Kitschelt, Secrétaire d'Etat

Directoire
Tanja Gönner (présidente du directoire)
Dr Christoph Beier (vice-président du directoire)
Dr Hans-Joachim Preuß
Cornelia Richter

ANNEXE 3 :

Guide d'entretiens semi-directifs.

Il est question ici de recueillir des données (informations, perceptions, récits, témoignages etc....) concernant nos thématiques, auprès des acteurs communaux, du responsable de l'antenne GIZ / ProPSFE de l'EST, des responsables du CTFC et enfin des responsables des comités paysans-forêts (CPF), des comités riverains (CR) et des comités communaux (CC).

Entretien avec Les Acteurs communaux :

Le maire, les adjoints au maire, les conseillers municipaux, le secrétaire général de mairie et un responsable de la cellule de foresterie communale.

- 1- Qu'entendez-vous par décentralisation ?
- 2- Quelles sont les compétences qui ont été transférées aux communes dans le cadre de la Décentralisation ?
- 3- Quel est votre rôle (Le maire) dans le cadre de la mise en œuvre de ces compétences ?
- 4- Pensez-vous que les communes disposent des moyens nécessaires pour assurer leurs responsabilités ?
- 5- Pensez-vous que la décentralisation permet d'impulser le développement local comme l'affirment ses promoteurs ?
- 6- À quoi vous renvoi l'expression coopération décentralisée ?
- 7- À quoi vous renvoi l'expression développement local ?
- 8- À quoi vous renvoi l'expression développement durable ?
- 9- À quoi vous renvoi l'expression foresterie communale ?
- 10-Avez-vous entendu parler de la GIZ/ProPSFE ? Si oui dans quel cadre ?
- 11-Le ProPSFE intervient-il dans votre commune ? Si oui dans quel domaine ?
- 12-Comment qualifierez-vous la contribution du PROPSFE dans le développement de la foresterie communale dans votre commune ?

Entretien avec le responsable de l'Antenne GIZ/PROPSFE de l'EST

- 1- Globalement êtes-vous satisfait du processus de mise en œuvre de la foresterie communale dans votre antenne ? – Si oui pourquoi ?
-Si non pourquoi ?
- 2- Selon vous l'exécutif communal ainsi que les cellules de foresterie communale ont-ils intégré la foresterie communale comme un moyen pour impulser le développement de la commune ?
- 3- Comment qualifierez-vous vos relations avec l'exécutif communal ?
- 4- Existe-t-il un cadre de concertation entre l'exécutif communal, les autres membres du conseil municipal et éventuellement les cellules de foresterie communales et vous ?
- 5- Si oui, y avez-vous déjà participé ?
- 6- Quels sont les sujets traités ?
- 7- À quelles fréquences vous rencontrez-vous ?

Entretien avec les responsables du centre Technique d'appui aux forêts communales.

- 1- Quelles sont vos missions ? vos objectifs ?
- 2- Pensez-vous que vos objectifs sont atteints par rapport au développement de la foresterie communale ? Pourquoi ?
- 3- À votre avis l'objectif global de l'axe 03(Foresterie Communale et valorisation) a-t-il été atteint ?
- 4- Pensez-vous que les communes (cellules de foresterie communale) sont désormais mieux outillées pour continuer le travail que vous faites dans les communes en ce qui concerne la foresterie communale ? Pourquoi ?

Entretien avec les responsables des différents comités (CPF, CR, CC)

- 1- Savez-vous qu'il existe des forêts communales ?
- 2- À qui appartiennent-elles ?
- 3- Qu'entendez-vous par forêt communale ?
- 4- Qu'est-ce que vous attendez de la forêt communale ?

- 5- Vos attentes sont-elles comblées ?
- 6- À votre avis ; à quoi sont utilisés les revenus issus de la gestion des ressources forestières.
- 7- Avez-vous entendu parler de la GIZ /ProPSFE ? Si oui par quel canal ?
- 8-Que fait la GIZ /ProPSFE dans vos communes ?
- 9-Pensez-vous que le travail de la GIZ/ProPSFE apporte des changements dans votre niveau de vie ?